

Chancen und Herausforderungen des Nachteilsausgleiches sowie dessen Auswirkungen auf die Motivation von Schülerinnen und Schülern mit einer Lernstörung

Masterarbeit
Fabienne Schmid

Studiengang:

Master Sonderpädagogik
Schulische Heilpädagogik
2021 berufsbegleitend

Dozierende:

Annette Krauss

Abgabetermin:

14. Mai 2023

Abstract

Das Thema Nachteilsausgleich befasst sich mit Unterstützungsmöglichkeiten für benachteiligte oder eingeschränkte Personen, um allen eine faire Chance auf angemessene Bildung zu ermöglichen. Folgende Arbeit untersucht, wie die Umsetzung bei Betroffenen ankommt, ob Verbesserungen im System erforderlich sind und wie die Unterstützung die motivationale Lage der Schüler*innen beeinflusst. Sechs Interviews mit betroffenen Berufsschülern wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Es zeigt sich wie wichtig das Verständnis über den Zweck der Massnahmen für eine Steigerung der Motivation ist. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass die Schaffung von fairen Bedingungen im Schulalltag nicht nur Chancen mit sich bringt. Lernende, die fachkompetent unterstützt werden, sind dankbar für den Nachteilsausgleich. Eine flächendeckende Ausdehnung des Nachteilsausgleichs auf alle Betroffenen ist wünschenswert, erfordert jedoch die notwendigen Aufklärungsarbeiten und Mittel.

Selbständigkeitserklärung

Name der/des Studierenden	Fabienne Schmid
Studiengang	MA Schulische Heilpädagogik
Titel der Abschlussarbeit	Chancen und Herausforderungen des Nachteilsausgleiches sowie dessen Auswirkungen auf die Motivation von Schülerinnen und Schülern mit einer Lernstörung
Name der Begleitperson	Annette Krauss
Abgabetermin	14.05.2023

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst habe.

Ich bestätige überdies, dass die Arbeit als Ganze oder in Teilen nicht bereits zur Abgeltung anderer Studienleistungen an der HfH oder an einer anderen Ausbildungseinrichtung eingereicht worden ist.

Ich erkläre, dass ich sämtliche in der oben genannten Arbeit enthaltenen Bezüge auf fremde Quellen (einschliesslich Tabellen, Grafiken u. A.; als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos und nach bestem Wissen sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen anderer Autorinnen oder Autoren (Paraphrasen) die Urheberschaft angegeben habe.

Ich nehme zur Kenntnis, dass Arbeiten, welche die Grundsätze der Selbständigkeitserklärung verletzen, als Plagiat betrachtet werden und die entsprechenden rechtlichen und disziplinarischen Konsequenzen nach sich ziehen.

Erklärung zur Publikation

- Ich nehme zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner Arbeit auf dem www publizieren kann, und bestätige hier, dass die Arbeit, die ich abgegeben habe, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (sensible Daten, auch im Anhang).
- Ich lehne eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Ort, Datum: 07.05.2023

Unterschrift der/des Studierenden:

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Selbständigkeitserklärung	II
Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	VI
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Begründung der Themenwahl	2
1.3 Heilpädagogische Relevanz.....	3
1.4 Fragestellung.....	4
2 Theoriegeleitete Auseinandersetzung	5
2.1 Nachteilsausgleich in der Schweiz	5
2.2 Lernstörungen und Selbstwirksamkeit	7
2.2.1 Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung von Bandura	9
2.2.2 Leistungsmotivation	10
2.2.3 Die attributionale Theorie der Leistungsmotivation von Weiner	11
3 Forschungsmethodik.....	14
3.1 Qualitative Forschung.....	14
3.2 Allgemeine Aspekte der Befragung	15
3.2.1 Leitfadeninterview.....	15
3.2.2 Ablauf des Interviews	15
3.2.3 Sampling der Expert*innen	15
3.3 Herausforderungen bei Interviews mit Heranwachsenden	16
3.3.1 Zwei Herausforderungen und Professionalisierungsansätze für Interviewer*innen in Anlehnung an Trautmann.....	17

3.4	Die qualitative Inhaltsanalyse	18
3.4.1	Allgemeine Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse	18
3.4.2	Ablauf einer klassischen, inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse.....	20
4	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	24
4.1	Grund für den Nachteilsausgleich.....	24
4.2	Definition Nachteilsausgleich	25
4.3	Auswirkungen auf Leistungen und Motivation.....	26
4.4	Herausforderungen aus Sicht der Betroffenen	29
4.5	Chancen aus Sicht der Betroffenen	35
4.6	Schulmotivation allgemein	36
5	Methodenreflexion	39
5.1	Befragung mit dem Leitfadeninterview	39
5.2	Die qualitative Inhaltsanalyse	41
5.3	Fazit der Methodenreflexion	41
6	Diskussion der Ergebnisse	43
6.1	Chancen und Herausforderungen des Nachteilsausgleiches aus Sicht der Betroffenen.....	43
6.2	Auswirkungen auf die motivationale Situation von betroffenen Schüler*innen.	47
7	Beantwortung der Fragestellung	50
7.1	Fazit.....	51
7.2	Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis.....	53
7.3	Ausblick	54
	Literaturverzeichnis	55

Anhang.....	60
Anhang 1: Leitfaden Interview	60
Anhang 2: Transkripte	62
Interview Schüler 1.....	62
Interview Schüler 2.....	71
Interview Schüler 3.....	79
Interview Schüler 4.....	86
Interview Schüler 5.....	95
Interview Schüler 6.....	103

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Karikatur (Hans Traxler, 1975)

Abbildung 1: Selbstwirksamkeitstheorie (Bandura, 1977, zitiert nach Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 56)	9
Abbildung 2: Klassifikationsschema für Ursachen von Erfolg und Misserfolg (Weiner et al., 1971, zitiert nach Brandstätter et al., 2013)	11
Abbildung 3: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 106).	20
Abbildung 4: Vollständige Ausdifferenzierung des Codesystems (Autor, 2023).	22
Abbildung 5: Statistik für die Subcodes, welche die Prozentwerte der codierten Dokumente darstellt (Autor, 2023).	29
Abbildung 6: Statistik für die Subcodes, welche die Prozentwerte der codierten Dokumente darstellt (Autor, 2023).	35

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es stellt sich die Frage, ob dieser Grundsatz der Gleichberechtigung in der Schule auch dann angewendet werden sollte, wenn ein altersentsprechend begabtes Kind, welches aber eine Diagnose der Dyskalkulie aufweist, eine Prüfung in derselben Zeit und mit denselben Mitteln wie ein Kind ohne eine solche Diagnose absolvieren muss. Aus diesem Beispiel geht hervor, dass bei gleicher Ausgangslage ohne Nachteilsausgleich nicht alle Schüler*innen ihr Potential zeigen können. Das gewählte Titelbild versinnbildlicht, wie ungerecht eine Aufgabe bei derselben Ausgangslage sein kann. In der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK) wird aus diesem Grund dazu aufgefordert, Menschen mit einer Behinderung mehr in die Gesellschaft zu integrieren. Damit wird beabsichtigt, im Bildungssystem die institutionalisierten Benachteiligungen zu überwinden (Wulf Hopf & Kronauer, 2016). Ziele der UN-BRK sind unter anderem, alle gesellschaftlichen Bereiche zu öffnen und durch Neuerungen so zu gestalten, dass sie der realen Vielfalt menschlicher Lebenslagen gerecht werden (Amrhein, 2016). Ein Instrument, welches speziell für die Chancengerechtigkeit eingeführt wurde, ist der sogenannte Nachteilsausgleich. Er ist unverzichtbar, um Schüler*innen, die von Beeinträchtigungen betroffen sind, Leistungserbringung zu ermöglichen (Lütje-Klose & Textor, 2017). Durch dieses Instrument soll erreicht werden, dass alle eine faire Chance bekommen und niemand aufgrund von bestimmten Merkmalen Nachteile erfahren muss, welche eine gleichberechtigte Teilhabe am Schulunterricht verhindern.

Im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich wird oft auch über die Modalitäten der Umsetzung dieses Instrumentes gesprochen. In der nachfolgenden Arbeit soll aber aufgezeigt werden, was der Nachteilsausgleich bei betroffenen Personen bewirkt. Durch die Schaffung von fairen Bedingungen im Schulalltag wird der Vergleich mit den Mitschülern und Mitschülerinnen nicht automatisch abgeschafft. Erbrachte Leistungen in der Schule führen zu Anerkennung. Bei einem Nachteilsausgleich könnte jedoch die Gefahr bestehen, dass die Leistung von den Betroffenen als unvollständig erlebt wird, da sie unter Zuhilfenahme von Begünstigungen erreicht wurde. Trotz der Sinnhaftigkeit kann die Massnahme zu eingeschränkten Selbstwirksamkeitserfahrungen und -erwartungen bei Lernenden führen (Lütje-Klose & Textor, 2017). Welche Gedanken machen sich Schüler*innen mit einem

Nachteilsausgleich und wird die Leistungsmotivation dadurch beeinflusst? Gibt es einen Zusammenhang mit der Leistungsmotivation und wie werden die Reaktionen von den Mitschülern und Mitschülerinnen wahrgenommen? Die oben beschriebene Ausgangslage und die aufgeworfenen Fragen sollen für die Masterarbeit wegweisend sein.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die zuvor gestellten Fragen bedürfen einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik beziehungsweise einer Klärung. In der Theorie sollen Ansätze für die Rahmenbedingungen des Nachteilsausgleichs und die Selbstwirksamkeit mit Einbezug der Leistungsmotivation gefunden werden.

Konkret interessiert, welche Gedanken sich Lernende mit einem Nachteilsausgleich machen und was dieser bei Schülerinnen und Schülern bewirkt. Zudem soll dem Gedanken nachgegangen werden, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Nachteilsausgleich und der Selbstwirksamkeitserfahrung gibt. Nach Rheinberg, Vollmeyer, Selg und Ulrich (2019, S. 66) wird die eigene Tüchtigkeit nur dann anerkannt, wenn ein Resultat der eigenen Fähigkeit wie auch der eigenen Bemühung zugeschrieben werden kann. Wenn äussere Ursachen wie die Hilfe von anderen oder geringe Anforderungen für ein Gelingen verantwortlich sein könnten, wird nicht die gleiche Wirkung erzielt. Es soll also im Rahmen dieser Arbeit unter anderem überprüft werden, ob die betroffenen Schüler*innen mit einem Nachteilsausgleich den eigenen Erfolg als solchen wahrnehmen. Immer mehr Kinder und Jugendliche erhalten heutzutage einen Nachteilsausgleich, die Tendenz ist klar zunehmend (vgl. Schellenberg et al., 2021). Obwohl die Einsatzmethodik des Nachteilsausgleiches in den letzten Jahren erweitert wurde, gibt es wenige Studien über die Auswirkungen oder die Erfahrungen der Betroffenen. Im Rahmen dieser Arbeit soll deshalb eine theoretische Vertiefung in das Thema Nachteilsausgleich und Leistungsmotivation erfolgen. Im praktischen Teil wird mit sechs ausgewählten Schüler*innen mit einem Nachteilsausgleich ein Interview mit fachspezifischer Fragestellung durchgeführt. Mithilfe der theoretischen Themenvertiefung und der Interviews aus der Praxis sollen Antworten auf die Fragen gefunden werden, welche Einflüsse ein Nachteilsausgleich auf die motivationale Situation der Betroffenen hat und welche Chancen und Herausforderungen das Instrument mit sich bringt. Damit die Vielfalt der Ergebnisse aus Sicht der involvierten Personen interpretiert werden kann, wird mit der qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Eine Person ist nicht an sich beeinträchtigt, sondern sie wird von aussen sozial beeinträchtigt. Das System Schule muss deshalb gleiche Chancen für alle Schüler*innen gewährleisten können. Chancengerechtigkeit im Schulsystem zu ermöglichen, ist für die beteiligten Akteure mit einem Mehraufwand verbunden. Dieser ist im Rahmen des schulischen Chancenausgleiches absolut erforderlich. Eine inklusive Schule birgt Chancen, ist aber auch für alle eine Herausforderung. So gibt es beispielsweise kein wirksames Mittel, welches im Leben vor der bitteren Erkenntnis des Leistungsunterschiedes schützen kann (Prenzel, 2020). Es ist vor allem die Leistung, welche in der Schule zu Anerkennung führt. Damit es bei den Ergebnissen faire Chancen gibt, wurde der Nachteilsausgleich entwickelt. Dies sollte bedeuten, dass Schüler*innen mit einem Nachteilsausgleich weniger Misserfolgserlebnisse haben und somit ihr Selbstkonzept und ihre eigenen Ressourcen steigern. Aus heilpädagogischer Sicht stellt sich die Frage, was ein Nachteilsausgleich bei den betroffenen Lernenden bewirkt, ob dadurch tatsächlich Misserfolge verringert und damit günstige Voraussetzungen für die Leistungsmotivation geschaffen werden oder ob es sich eher um einen Versuch der Inklusion handelt, durch welchen die Betroffenen sogar noch mehr von Mitschülerinnen und Mitschülern distanziert werden. Aus heilpädagogischer Sicht gilt es, einen kritisch-reflexiven und mehrperspektivischen Blick auf den Nachteilsausgleich zu gewinnen.

Zu Beginn der Schulzeit sind viele Schüler*innen motiviert. Dies ändert sich jedoch im Verlauf der Schulkarriere. Durch oft erlebte Misserfolge sinkt das Selbstkonzept (Frenzel & Stephens, 2017). Durch den Nachteilsausgleich sollten Misserfolgserlebnisse mithilfe sinnvoller Massnahmen bei beeinträchtigten Lernenden reduziert werden. Bei der Leistungsmotivation geht es aber nicht nur um das eigene Ergebnis, sondern ein weiterer bedeutender Faktor ist der Bezugsgruppeneffekt (ebd.). Dies bedeutet, dass die eigene Leistung auf Basis des Vergleichs mit Mitschülerinnen und Mitschülern beurteilt wird. Im Prozess des Vergleichs kann Gleichheit, aber auch Differenz entstehen. Im Forschungsprojekt *Enhanced Inclusive Learning* (EIL) wurde herausgefunden, dass das Verständnis des Umfeldes bei den Betroffenen ein wesentlicher Faktor ist (Schellenberg & Krauss, 2020). Das Umfeld muss einbezogen werden, damit die Sinnhaftigkeit einer Massnahme verstanden und akzeptiert wird. Es wird davon ausgegangen, dass es die Aufgabe der Heilpädagogin oder des Heilpädagogen ist, nicht nur einen Nachteilsausgleich herzustellen, sondern auch die Barrieren zu

erkennen, damit diese abgebaut werden und der Nachteilsausgleich erfolgreich eingesetzt werden kann.

1.4 Fragestellung

Die in der Annäherung an die Thematik formulierten Fragen sind erste Überlegungen, welche zur Unterstützung für die Beantwortung der zentralen Fragestellung dienen. Mit der Masterarbeit wird das Ziel verfolgt, anhand von inhaltlichem und methodischem Vorgehen die folgenden Fragen zu beantworten:

Welche Chancen und Herausforderungen bringt der Nachteilsausgleich aus der Sicht von betroffenen Schülerinnen und Schülern?

Welche Auswirkungen hat der Nachteilsausgleich auf die motivationale Situation von betroffenen Schülerinnen und Schülern?

Um die aufgeführten Fragen zu beantworten, soll in einem ersten Schritt (Kapitel 2) die **Fachliteratur zum Thema aufgeführt und diskutiert werden**. Anhand der Literatur werden die **Rahmenbedingungen des Nachteilsausgleiches geklärt**. Zudem soll eine Erklärung zum Thema **Lernstörungen und Selbstwirksamkeit** erfolgen. Durch die Ergebnisse der Literaturrecherche werden Grundlagen geschaffen, welche das Fundament bilden für die Leitfadeninterviews in Kapitel 3. Eine Erklärung betreffend die Durchführung sowie eine Analyse der Interviews wird im selben Kapitel aufgeführt. In Kapitel 4 folgt dann die Darstellung sowie Interpretation der Ergebnisse. Zudem wird in Kapitel 5 eine Reflexion zur angewandten Methode gezeigt. Zum Schluss sollen die dargestellten Ergebnisse diskutiert und ein Fazit, das Bezug auf die aufgeworfene Fragestellung nimmt, resultieren.

2 Theoriegeleitete Auseinandersetzung

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Rahmenbedingungen des Nachteilsausgleiches. Es wird aufgezeigt, wann der Nachteilsausgleich verwendet wird, auf was geachtet werden sollte und wo die kantonalen Unterschiede liegen. Des Weiteren geht es um die Definition von Lernstörung und anhand von zwei verschiedenen Konzepten wird auf die Selbstwirksamkeit und Leistungsmotivation detailliert eingegangen.

2.1 Nachteilsausgleich in der Schweiz

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden. So ist in der Schweizerischen Bundesverfassung unter Artikel 8 folgender Grundsatz zu finden:

Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 1999).

Das im Jahre 2014 durch die Schweiz anerkannte Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung fordert ein inklusives Bildungssystem (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2014). Die Kantone verpflichten sich dadurch, allen Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und Benachteiligungen die gleichen Chancen auf Bildung zu ermöglichen, unabhängig davon, welcher Mehraufwand dafür nötig ist (Sahli Lozano et al., 2021). Somit ist der Nachteilsausgleich gesetzlich verpflichtend. Welche Richtlinien genau befolgt werden müssen, entscheiden die einzelnen Kantone. Dementsprechend gelten beispielsweise in den Kantonen Aargau, Bern und Uri andere Bezeichnungen (ebd.). Erwähnenswert sind zudem die unterschiedlichen Umsetzungen. So ist in zwölf Kantonen (AG, BE, D-FR, F-FR, GE, JU, LU, OW, SZ, VD, VS und ZH) die Lehrperson alleine für die Umsetzung zuständig, während die Verantwortung in den anderen acht Kantonen (AR, BS, GL, NW, SH, TI, UR und ZG) von der Lehrperson und der schulischen Heilpädagog*in geteilt getragen wird; im Kanton St. Gallen sind die schulischen Heilpädagog*innen allein verantwortlich (ebd.).

So unterschiedlich die Umsetzungsformen oder die Bezeichnungen innerhalb der Schweiz ausfallen mögen, die Quintessenz ist in allen Kantonen die Gleichberechtigung aller

Menschen und damit auch die gleichberechtigte Bildung für alle. Es ist ein Instrument, das dazu beiträgt, dass alle Menschen die gleichen Chancen erhalten, um ihre Fähigkeiten und Talente zu entfalten.

Die Handlungsorientierungen der Schule sind vorwiegend nach Lernleistung oder, dem **Code von Luhmann** folgend, nach guten bzw. schlechten Noten definiert (Luhmann & Baecker, 2005). In einer Schulklasse entsteht eine «Quasigruppe» von Individuen. Lehrpersonen begegnen täglich einer grossen Vielfalt und haben die Aufgabe, ein breites Repertoire einzusetzen, um den unterschiedlichsten Voraussetzungen der Schüler*innen gerecht zu werden (Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt, 2022). Die Schulaufgaben werden niveaugerecht angepasst. So kann es sein, dass ein Teil der Klasse eine mündlich erklärte Aufgabe sofort versteht und mit der Arbeit beginnen kann, während ein anderer Teil eine schriftliche Schritt-für-Schritt-Anleitung oder eine zusätzliche Erklärung benötigt. **Damit alle die faire Chance erhalten, am Lerninhalt teilzunehmen, bedarf es unterschiedlicher Vorgehensweisen.** Durch individuelles und differenziertes Handeln werden Unterschiede produziert und es entsteht eine sogenannte «Ungleichbehandlung» (ebd.). **Diese ist in einer chancengerechten Schule erwünscht und sogar Normalität. Die schulische Ungleichbehandlung ist bereits tief verankert, jedoch noch nicht in Prüfungssituationen.** Vielfach zählen dort noch dieselben Methoden wie vor vielen Jahren, obwohl sich der Unterricht weiterentwickelt hat. **Damit solche pädagogischen Massnahmen auch in Prüfungen angewendet werden können, ist ein zusätzlicher Nachteilsausgleich erforderlich.** Wie bereits erwähnt gibt es je nach Kanton andere Richtlinien. Dies hängt damit zusammen, dass das **schweizerische Bildungssystem vorwiegend von den Kantonen verantwortet wird. Deshalb gibt es auch diverse Unterschiede in der Umsetzung von sonderpädagogischen Massnahmen.** Ein Nachteilsausgleich sollte an die besonderen Bedürfnisse der **jeweiligen Person angepasst sein. Jeder Fall muss somit einzeln betrachtet werden,** um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderung oder Nachteilen die notwendige Unterstützung erhalten, um erfolgreich zu sein. Da die Umsetzungsformen den individuellen Bedürfnissen angepasst werden, gibt es verschiedene Arten von Nachteilsausgleichen. Dies kann unter anderem bedeuten, dass ein **separater Raum oder ein spezieller Platz, die Verlängerung der Zeit, angepasste Lern- und Prüfungsmedien oder die Zusprechung von Hilfsmitteln benötigt werden, um die inhaltlichen Anforderungen einer Aufgabe zu bearbeiten**(Schnyder & Jost, 2013). In der EIL-Studie konnte allerdings nachgewiesen werden, dass in Berufsschulen nur

etwa ein Fünftel der Lehrpersonen unterstützende Technologien einsetzen. Verbreiteter ist die Anwendung einer Klarheit in der Sprache beziehungsweise der Gestaltung von Texten und Prüfungsblättern (Schellenberg & Krauss, 2020).

Im Gegensatz zu anderen integrativen Massnahmen darf in keinem Kanton, dem Recht des Vertrauensschutzes der Öffentlichkeit folgend, der Nachteilsausgleich im Zeugnis der Betroffenen erwähnt werden (Sahli Lozano et al., 2021).

Eine grosse Herausforderung besteht darin, dementsprechend Leistungsnachweise auszustellen, ohne dass dabei unangemessene Vorteile entstehen. Lienhard-Tuggner (2015) nennt hierfür drei wichtige Prinzipien, welche bei der Umsetzung beachtet werden müssen:

- 1) Es muss eine Funktionsstörung resp. Behinderung vorliegen, die von einer anerkannten Fachstelle diagnostiziert wurde.
- 2) Die Massnahmen des Nachteilsausgleichs müssen individuell schriftlich festgelegt, zeitlich definiert und regelmässig überprüft werden.
- 3) Es darf zu keiner qualitativen Reduktion der Bildungsziele kommen (Lienhard-Tuggner, 2015, S. 12, zitiert nach Henrich et al., 2012).

Eines der wesentlichsten Prinzipien wurde hier allerdings noch nicht aufgeführt: Dasjenige der Akzeptanz und des Verständnisses innerhalb des Schulkollegiums, der Klasse und der Elternschaft. Die Massnahmen des Nachteilsausgleiches stehen immer in einem Spannungsfeld. Mit ihnen wird zugleich eine Ungleichbehandlung produziert, um Gleichbehandlung zu erzeugen. Diesem Paradox kann nur mit einer klaren Kommunikation entgegengewirkt werden (ebd.).

2.2 Lernstörungen und Selbstwirksamkeit

Lernstörungen, Lernschwächen, Lernbehinderungen, Lernbenachteiligungen, Lernbeeinträchtigung: Es existiert eine grosse Vielfalt an Bezeichnungen, wenn es um das Thema Lernschwierigkeiten geht. In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff «Lernstörung» verwendet. Im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich scheint dieser korrekt zu sein. Bei Lernstörungen handelt es sich um Defizite, welche nicht auf die allgemeine Intelligenz zurückzuführen sind. Dies bedeutet, dass aufgrund des IQs die allgemeinen Leistungen erfüllt werden könnten, trotzdem aber schulische Minderleistungen vorhanden sind (Gold, 2018). Lernstörung könnte auch als Teilleistungsstörung bei durchschnittlicher Intelligenz

definiert werden. Es besteht dabei gemessen an der allgemeinen Intelligenz eine Diskrepanz zwischen der Teilleistung und den übrigen Schulleistungen. Gold (2018) beschreibt auch, dass der Gegensatz auffällig und über längere Zeit vorhanden sein muss. Wenn er von Gegensatz spricht ist damit das «[...]Missverhältnis zwischen den tatsächlichen Lernleistungen und den Leistungserwartungen von Individuum und/ oder Institution[...]» gemeint (Gold, 2018, S. 18). Somit kann daraus abgeleitet werden, dass bei einer Lernstörung Lernende über eine längere Zeit die Leistungserwartungen nicht erfüllen. Alle sind einmal zur Schule gegangen und wissen, wie es ist, Erfolge und Misserfolge zu erleben. Bei Schüler*innen mit einer Lernstörung sind Misserfolge in einem Teilbereich konstant und können meist ohne Mithilfe von aussen nicht umgangen werden. Das Handlungspotential zur Bewältigung der Aufgabe ist unzureichend vorhanden. Wenn die Lernenden sich dessen bewusst sind, sich selbst also realistisch einschätzen, wird dies die Selbstwirksamkeit negativ beeinflussen. Selbstwirksamkeit wird nach Jerusalem und Schwarzer (2002, S.35) wie folgt beschrieben:

Die Selbstwirksamkeitserwartung wird definiert als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht.

Selbstwirksamkeit ist die Überzeugung, die eigene Leistung beeinflussen zu können. Eine sozial-kognitive Theorie von Bandura (siehe Kapitel 2.2.1) besagt, dass ein Mensch die Ergebnisse seines Handelns vorhersagen und beeinflussen kann. Je höher das Selbstwirksamkeitsgefühl ist, desto größer sind auch die Motivation und das Selbstvertrauen.

Durch gute Schulleistungen und deren Bewertung erhalten die Lernenden Anerkennung. Wenn Aufgaben erfolgreich bewältigt werden, führt das zu einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung und fördert dadurch die Motivation. Glückt dies aber nicht oder sind äussere Umstände für das Gelingen verantwortlich, wird eine negative Selbstwirksamkeitserwartung erzeugt. Dies hat zur Folge, dass Betroffene initiativlos werden oder vorzeitig aufgeben (Jerusalem & Schwarzer, 2002). Bei Schüler*innen mit einer Lernschwäche erscheint der Nachteilsausgleich als Unterstützungsmittel zwar sinnvoll, es muss jedoch beachtet werden, dass dieses Mittel als «äusserer Umstand» verstanden werden und somit zu einer negativen Selbstwirksamkeitserwartung führen könnte. Die Gefahr besteht darin,

dass die gezeigte Leistung von den Betroffenen als unvollständig erlebt oder nicht den eigenen Fähigkeiten zugeschrieben wird, da sie nur unter Zuhilfenahme von Begünstigungen erreicht wurde (Lütje-Klose & Textor, 2017). Diese Einschätzung bezieht sich auf das subjektiv Erlebte. Wenn aber auch die Theorie berücksichtigt wird, kann festgestellt werden, dass sich die Nachteilsmaßnahme in einem Spannungsfeld zwischen chancengerechter Leistungserfüllung und Akzeptanz der eigenen Leistung befindet.

2.2.1 Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung von Bandura

Wie aus Abbildung 1 zu entnehmen ist, erfolgt immer eine Konsequenz (*Outcome*) aus der Reaktion des Organismus. Diese entscheidet darüber, ob das Verhalten aufrechterhalten oder verändert wird. Dieses Prinzip entspricht dem Denkmodell des Behaviorismus.

Abbildung 1: Selbstwirksamkeitstheorie (Bandura, 1977, zitiert nach Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 56)

Das Selbstwirksamkeitskonzept von Bandura ist ein Interpretationsschema von menschlichem Verhalten. Er erweitert sein Konzept jedoch, indem er zur Beschreibung und Erklärung der Verhaltenssteuerung zusätzlich kognitive Faktoren berücksichtigt. In seinem Konzept werden zwei zentrale kognitive Komponenten aufgeführt: zum einen die Wirksamkeitsüberzeugungen (*Efficacy Expectations*), welche sich auf die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten beziehen, zum anderen die Ergebniserwartungen (*Outcome Expectations*), welche die subjektive Einschätzung der wahrscheinlichen Konsequenzen, die mit diesem Verhalten verknüpft sind, darstellen. Das bedeutet, dass vor dem eigentlichen Handeln eine innere Einschätzung der eigenen Fähigkeit stattfindet, wodurch Erwartungen im Sinne einer subjektiven Prognose gebildet werden.

Um für eine Aufgabe motiviert zu sein, muss eine Person selbst an den Erfolg glauben und sich die eigenen Fähigkeiten dafür zutrauen. Massgeblich ist die eigene Erwartung und Fähigkeit, dass ein Vorhaben tatsächlich gut ausgeführt werden kann. Dieser Zustand wird

Selbstwirksamkeit genannt. Gemäss diesem Ansatz lassen sich folgende Hypothesen zur Fragestellung bilden:

- Schulische Erfolge, welche mithilfe des Nachteilsausgleiches erreicht werden, können von den betroffenen Schüler*innen möglicherweise nicht als eigene Leistung akzeptiert werden.
- Der Einsatz des Nachteilsausgleiches kann zu einer positiven oder negativen Selbstwirksamkeitserwartung führen.

In den Interviews soll dem subjektiven Erleben des Nachteilsausgleichs nachgegangen werden. Im Vordergrund steht das Interesse an der Eigeneinschätzung. Es soll herausgefunden werden, ob der Nachteilsausgleich als eigene Leistung akzeptiert wird, ob er als äusserer Umstand Einfluss auf eine negative Selbstwirksamkeitserwartung hat und ob es zwischen dem Nachteilsausgleich und der negativen Selbstwirksamkeitserwartung tatsächlich einen Zusammenhang gibt.

2.2.2 Leistungsmotivation

Als leistungsmotiviert gilt ein Verhalten, wenn[...] man also bestrebt ist, eine Aufgabe zu meistern, etwas besonders gut zu machen, sich selbst zu übertreffen oder auch sich im Wettbewerb mit anderen zu beweisen[...] (Brandstätter et al., 2013, S. 26).

Eine positive Selbstwirksamkeitserwartung basiert auf der Überzeugung, etwas erlernen oder eine neue, anspruchsvolle Aufgabe auszuführen zu können. Das Gefühl bezüglich der eigenen Fähigkeit beeinflusst die Leistungsmotivation oder die Art der Problembewältigung in unterschiedlichen Lebenskontexten. Für die Motivation sind die Selbstwirksamkeitserwartungen essenziell. Eine positive oder hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist förderlich für das Vertrauen in die eigene Fähigkeit und die Ausdauer. Für ein motivationales Handeln spielt die Verknüpfung mit Erwartungen und Konsequenzen eine entscheidende Rolle. Die Konsequenz kann bei Lernenden das Ergebnis einer Klausur sein. Je nach Resultat werden daraus Erwartungen für die nächste Klausur modifiziert (Pollmann, 2020). Wenn sich Lernende als nicht «selbst-wirksam», also sich selbst als unwirksam empfinden, wird die Konsequenz daraus für sie sein, mehr lernen zu müssen oder aufzugeben. Es kann aber auch dazu führen, dass bei erfolgreichen Ergebnissen die Leistung nicht der eigenen Fähigkeit zugeschrieben wird. Da man es seiner eigenen Fähigkeit nicht zutrauen würde. In dieser Situation wäre die logische Konsequenz, den Wetteifer zu minimieren (ebd.).

In der Schule wie in anderen Lebensbereichen kann leistungsmotiviertes Verhalten beobachtet werden. Dieses wird dann aktiviert, wenn Menschen auf Herausforderungen treffen und sich denjenigen stellen, bei welchen sie sich entweder bewähren können oder aber versagen (Brandstätter et al., 2013). Passende Attribute für einen ‹leistungsmotivierten Menschen› sind Fleiss, hartnäckige Ausdauer und Zielstrebigkeit (ebd.).

2.2.3 Die attributionale Theorie der Leistungsmotivation von Weiner

In der Theorie von Bernard Weiner (1971, zitiert nach Brandstätter et al., 2013, S. 34 ff.) geht es um subjektive Ursachenzuschreibungen für Leistungsergebnisse und damit um kognitive Prozesse. Menschen genügt es nicht, Ergebnisse nur zu registrieren, vielmehr wollen sie die Gründe dafür wissen. Die Ursachenerklärungen sind bekannt als Attributionen. Für das Handeln eines Individuums erfüllen sie eine bedeutende Funktion. Es wird beispielsweise hinterfragt, warum eine Prüfung gut bestanden wurde: War es die Massnahme des Nachteilsausgleiches oder weil so viel gelernt wurde. Durch die subjektive Zuschreibung wird eine Ursache definiert und erst wenn diese erkannt ist, kann folgerichtig gehandelt werden.

Abbildung 2: Klassifikationsschema für Ursachen von Erfolg und Misserfolg (Weiner et al., 1971, zitiert nach Brandstätter et al., 2013)

Meistens werden die Ursachen für einen Erfolg oder Misserfolg in folgenden vier Faktoren gesucht: Fähigkeit, Anstrengung bzw. Engagement, Schwierigkeit der Aufgabe und Zufall (Glück oder Pech). Was verantwortlich gemacht wird für erfolgreiches Handeln, ist vom Subjekt abhängig. Dies führt zu einer affektiven Reaktion und entscheidet darüber, wie die Erwartungen für zukünftige Leistungssituationen ausfallen. Wenn dieses Schema mit dem vorherigen Beispiel in Verbindung gebracht wird, könnte es wie folgt aussehen: Zwei Schüler*innen, die eine Prüfung mit einem Nachteilsausgleich absolvieren und beide eine gute Leistung erzielen, könnten unterschiedlich damit umgehen. Eine Person könnte den Erfolg darauf zurückführen, dass sie mehr Unterstützung bekommt als die anderen und damit vor allem wegen dieser äusseren Einflüsse ein gutes Ergebnis erzielt hat, während die andere ihren Erfolg auf die eigene Leistung zurückführt und stolz ist, weil sie so viel gelernt hat. Die erstgenannte Person wird sich nicht freuen und daran zweifeln, ob diese Leistung erneut oder ohne Unterstützung erreicht werden kann. Die zweitgenannte hingegen wird sich der Unterstützungsmassnahmen zwar auch bewusst sein, fühlt sich jedoch nicht im Selbstwert verletzt und glaubt weiterhin an die eigene Leistung. Durch den positiven Selbstwert wird die Zuversicht sogar gestärkt und kann in Zukunft zu noch besseren Leistungen führen.

Im abgebildeten Schema von Weiner et al. (1971, zitiert nach Brandstätter et al., 2013) werden die Attributionen zweidimensional unterschieden, nämlich einerseits danach, ob sie in der Person (internal) oder ausserhalb der Person (Umwelt, external) liegen, und andererseits, ob sie über die Zeit hinweg stabil oder variabel sind. Mit «internal» ist gemeint, ob ein Verhalten oder eine Leistung sich selbst, also der eigenen Fähigkeit oder Anstrengung zugeschrieben wird. Bei «external» werden vor allem äussere Faktoren wie zum Beispiel die Aufgabe oder Glück bzw. Pech dafür verantwortlich gemacht. Die personenabhängigen Faktoren bestimmen die affektive Reaktion auf ein Leistungsergebnis, mit anderen Worten was also die Ursache einer guten Leistung ist. Die Dimension hingegen beeinflusst die Erwartung, wie mit zukünftigen Leistungssituationen umgegangen wird.

Vor allem die internal attribuierten Ergebnisse sind affektrelevant. Dies wird auf Erfolg wie auch auf Misserfolg bezogen, je nachdem, ob die Leistung der eigenen Fähigkeit oder Anstrengung zugeschrieben wird oder nicht.

Stabilitätsdimensionen beeinflussen die Erwartung. Wenn ein Leistungsergebnis mit einem stabilen Faktor assoziiert wird, sinkt die Erwartung eines Misserfolges, während die eines

Erfolges steigt. Bei variablen Faktoren bleiben die Erwartungen gleich oder steigen bei einem Erfolgserlebnis nur leicht. Bei einem Misserfolg bleiben sie gleich oder sinken leicht.

Erfolgsmotivierte Menschen suchen die Ursache für den Erfolg in der eigenen Fähigkeit (stabil, internal). Misserfolge werden variablen Faktoren wie zu wenig Anstrengung oder Pech zugeschrieben. Solche Personengruppen haben in Leistungssituationen eine gute Chance auf eine positive Selbstbewertung. Bei Misserfolgen können sie trotzdem zuversichtlich bleiben, dass es beim nächsten Mal besser wird.

Misserfolgsmotivierte Menschen beziehen den Misserfolg auf sich und führen diesen auf mangelnde Fähigkeiten zurück. Bei Erfolgen schreiben sie die Ursachen nicht sich selbst zu, sondern begründen den Erfolg mit glücklichen Umständen oder Aufgabenleichtigkeit. Dementsprechend werden die Erfolge nicht als affektiv wirksam erachtet, da äussere Umstände dazu verholfen haben. Die Konsequenz ist, dass sie auf ihre Leistung nicht stolz sein können. Wenn schon der Erfolg negativ bewertet wird, ist die logische Folge, dass Misserfolge noch schlechter eingeschätzt werden. Es kommt zu einer negativen selbstwertenden Reaktion und zu sinkenden Erfolgserwartungen. Über längere Zeit können Misserfolge von den Betroffenen als unkontrollierbar wahrgenommen werden, was zu einer <gelernten Hilflosigkeit> (vgl. Ehrenberg & Lindmeier, 2020) führt und mit depressiver Verstimmung verbunden ist.

Anhand der beschriebenen attributionalen Theorie der Leistungsmotivation lassen sich folgende Hypothesen zur Fragestellung bilden:

- Mit einem Nachteilsausgleich erreichte Leistungserfolge werden nicht der eigenen Fähigkeit zugeschrieben und hemmen somit die Leistungsmotivation.
- Durch den Nachteilsausgleich sind die Betroffenen vermehrt erfolgsmotiviert.
- Schüler*innen mit einem Nachteilsausgleich sind eher misserfolgsorientiert.

3 Forschungsmethodik

Im folgenden Kapitel werden die Methodik sowie das genaue Vorgehen in dieser Forschungsarbeit beschrieben und begründet. Es soll nachvollziehbar sein, weshalb die Methode und das Vorgehen gewählt wurden, um die Forschungsfragen bestmöglich zu beantworten.

3.1 Qualitative Forschung

«Wer menschliches Handeln zum Gegenstand von Forschung macht, muss auch Methoden auswählen, die in der Lage sind, solches Handeln zu erfassen» (Donlic & Strasser, 2020, S. 22).

Die Auseinandersetzung mit der Theorie soll mit der Praxis verknüpft werden. Um vertiefte Ergebnisse über die Alltagserfahrungen von Schüler*innen mit einem Nachteilsausgleich zu gewinnen, wird mit der Methode des Interviews in einer exklusiv ausgewählten, überschaubaren Zielgruppe gearbeitet. Anhand der Masterarbeit soll nachvollzogen werden können, welche Chancen und welche Herausforderungen ein Nachteilsausgleich für die Betroffenen mit sich bringt. Zudem soll überprüft werden, ob es einen Zusammenhang zwischen der motivationalen Situation der Betroffenen und dem Nachteilsausgleich gibt. Als taugliches Instrument wurde das sogenannte Leitfadeninterview ausgewählt. Typisch für die qualitative Forschung ist, subjektive Wirklichkeiten, Sinnkonstruktionen und Alltagstheorien zu untersuchen sowie Lebenswelten von innen heraus zu beschreiben und individuelle Sichtweisen oder Motive zu analysieren (Misoich, 2015). Durch die subjektive Perspektive soll es gelingen, mehr Informationen über den Nachteilsausgleich in der Praxis zu erhalten. Zudem geht es darum, die Sichtweise und die Erfahrungen der Befragten darzustellen. Die Daten werden in sozialen Interaktionen erhoben. Damit sie später genutzt werden können, werden sie nach der Erhebung geordnet, analysiert und reflektiert. Mit dem Vorgang soll gewährleistet werden, dass daraus allgemeine wissenschaftliche Erkenntnisse gezogen werden können. Die erhobenen Daten werden zudem zur Beantwortung der Forschungsfragen herangezogen.

3.2 Allgemeine Aspekte der Befragung

3.2.1 Leitfadeninterview

Ein Interview ähnelt zwar einem alltäglichen Gespräch, jedoch muss beachtet werden, dass es sich trotzdem **deutlich von einer Alltagskommunikation unterscheidet**. So sind bei einem Interview die Rollen klar verteilt. Die Rolle des Fragenden und Zuhörenden ist dem Forschenden zugeordnet, während der Befragte die des Antwortenden und Erzählenden einnimmt (Misoch, 2015). Aufgrund der Vorbereitung bzw. des spezifischen Erkenntnisinteresses wird das Gespräch **mittels bestimmter Fragen und Themen strukturiert**. Damit es einen sogenannten «roten Faden» bekommt, wird mit einem spezifischen Leitfaden gearbeitet, um auch die qualitativen verbalen Daten erheben zu können (ebd.). Der konkrete Gesprächsverlauf hängt jedoch davon ab, wie die Teilnehmenden die Fragen aufnehmen und **welche zusätzlichen Ideen sie einbringen** (Donlic & Strasser, 2020). Gerade diese Offenheit macht es möglich, unterschiedliche Perspektiven von Bildungsstätten zu erhalten und dadurch zu erfahren, wie eine Schule durch ihre Mitglieder «spricht» (ebd.).

3.2.2 Ablauf des Interviews

Für die Strukturierung des Interviews ist ein Leitfaden notwendig. Er ist das zentrale Element bei qualitativen Interviews (Misoch, 2015). Je präziser die Vorbereitung ist, desto besser gelingt die Überprüfung der Hypothesen. Um einen Rahmen vorzugeben, erfolgte zunächst eine **vertiefte Auseinandersetzung mit der themenspezifischen Fachliteratur**. Die Fragen wurden danach in die Themengebiete **Nachteilsausgleich, Selbstwirksamkeit und Leistungsmotivation** unterteilt und vorab im Leitfaden ausformuliert. Der hohe Grad an Strukturierung soll der forschenden Person Sicherheit geben. Inhaltlich wurde darauf geachtet, die Fragen an den relevanten Themen dieser Arbeit zu orientieren. Zudem wurden sie möglichst **offen formuliert, um den Interviewten Raum zu geben, frei darauf zu antworten**. Der Leitfaden wurde in die vier verschiedenen Phasen nach Misoch (2015) unterteilt. Im Anhang 1 ist der erstellte Leitfaden ersichtlich.

3.2.3 Sampling der Expert*innen

Damit das Expertenwissen zum Thema Nachteilsausgleich gesammelt werden kann, müssen Lernende mit einem Nachteilsausgleich gefunden werden. Sie sind aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrungen Expert*innen in dem beschriebenen Bereich. Zu Beginn dieser

Arbeit wurde nach Primarschüler*innen gesucht. In diesem Expertenbereich konnte allerdings kein Zugang zu Betroffenen gefunden werden. Zum einen wurde festgestellt, dass der Einsatz des Nachteilsausgleiches in den Primarschulen der Kantone SG, TG und ZH nicht weit verbreitet ist, was auch an den Gemeinden und der Grundhaltung der Schulen liegt. Zum anderen war bei den wenigen gefundenen Lernenden, vor allem aus Scham, keine Bereitschaft für eine Befragung vorhanden. Ein weiterer Grund für die erschwerte Suche nach potenziellen Teilnehmenden waren die Lehrpersonen. Leider waren nicht viele bereit, an der vorliegenden Forschungsarbeit teilzunehmen oder entschieden, dass die Lernenden nicht geeignet dafür seien. Daher wurde eine höhere Schule gesucht, in welcher der Nachteilsausgleich etablierter ist und zwar eine Berufsschule. Das Auswahlverfahren gestaltete sich jedoch auch dort schwieriger als ursprünglich angenommen. Da die forschende Person nicht an einer Berufsschule tätig ist, musste zuerst ein sogenannter «Gatekeeper» gefunden werden (Misoch, 2015). Es wurde daher nach einer Schlüsselperson gesucht, welche bereit war, den Zugang zum Feld der zu befragenden Personen zu ermöglichen. Nach einer gewissen Zeit konnte der Abteilungsleiter der gewerblichen Berufsschule Wetzikon gewonnen werden. Dieser und die Verfasserin der Arbeit kannten sich bereits aus einer früheren Tätigkeit, was die Kontaktaufnahme vereinfachte. Der Abteilungsleiter ist selbst im gesuchten Feld tätig und konnte somit geeignete Expert*innen zur Mitarbeit am Forschungsprojekt motivieren (ebd.). Ohne Unterstützung des Gatekeepers wäre das Vorhaben eine noch grössere Herausforderung gewesen. In der gewählten Schule mussten nun interessierte Personen gefunden werden, welche bereit waren, sich auf den Prozess des Interviews einzulassen. Entscheidend war, dass die Interviews während der regulären Schulzeit stattfinden konnten, wodurch ein Zugang zu den Lernenden geschaffen wurde.

3.3 Herausforderungen bei Interviews mit Heranwachsenden

Vorab wird festgehalten, dass es ausgezeichnete Möglichkeiten gibt, mit Kindern und Jugendlichen in einen kompetenten Dialog zu treten. Damit der wertvolle Zugang zu ihnen geschaffen werden kann, müssen aber auch die Herausforderungen in Betracht gezogen werden, um sicherzustellen, dass die Interviews angemessen durchgeführt werden und die Ergebnisse zudem zuverlässig und aussagekräftig sind (Trautmann, 2010).

3.3.1 Zwei Herausforderungen und Professionalisierungsansätze für Interviewer*innen in Anlehnung an Trautmann

3.3.1.1 Einstellen auf die Zielgruppe

Bei den teilnehmenden Personen handelte es sich um **sechs männliche junge Erwachsene** – es darf hier ausschliesslich von Schülern gesprochen werden, da es keine weiblichen Teilnehmerinnen gab – **im Alter von 18 bis 21 Jahren**. In dieser Altersgruppe wird von Jugendlichen gesprochen und in der Theorie davon ausgegangen, dass sie in sich gefestigt sind. Mit ihrer *«Gewieftheit»* können sie Erwachsenen ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sein. Für ein Interview sollten sie deshalb geeignet sein. **Jedoch könnte eine zu grosse Argumentationslust seitens der Jugendlichen auch negative Einflüsse haben. Die Gefahr besteht, den Zeitplan zu sprengen oder vom Leitfaden abzulenken.** Zudem könnten Schwierigkeiten mitspielen, wie sie bei Pubertierenden üblich sind. Es wäre möglich, dass diese zu einem eher **destruktiven Verhalten führen würden**. Eine der grössten Herausforderungen könnte in diesem Kontext die *«rasche Antwort»* sein. Selbst wenn offene Fragen vorbereitet werden, wäre eine Tendenz der Interviewten zum simplen *«Ja»*- oder *«Nein»*-Sagen möglich. Dafür verantwortlich könnte sein, **dass sie keine Lust zum Gespräch haben oder den Sinn nicht verstehen**. Möglicherweise glauben sie auch nicht daran, dass ihre Meinung ernst genommen wird. Ob der Grund nun Unsicherheit oder Verweigerung ist, spielt in diesem Kontext keine Rolle. Die forschende Person muss sich dieser Probleme im Vorfeld bewusst sein, um präventiv zu handeln. Beispielsweise können vorab sogenannte *«Nachfragen»* **vorbereitet werden**. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die gestellte Frage in kurzer Form beantwortet wird. Mit der Nachfrage soll die Erzählaktivität der Interviewten aktiviert werden.

3.3.1.2 Situativ angemessen (re-)agieren

Wie bereits erwähnt kann ein strukturierter Leitfaden unerfahrene Interviewer*innen unterstützen (vgl. Kapitel 3.2.2). Die Struktur kann zwar zu einer gewissen Sicherheit führen, sie hemmt aber auch die Flexibilität. Selbst bei einem gut vorbereiteten, strukturierten Gespräch oder Interview ist erfahrungsgemäss ein komplett anderer Verlauf möglich. Alle Befragten haben ihre eigene Individualität. So kann beispielsweise ein **Interview fünfzehn Minuten dauern, aber das exakt gleiche mit einer anderen Person dreissig Minuten**. Die Kunst besteht darin, den Leitfaden so weit zu benutzen, wie es im Einzelfall passend ist und

wenn es situativ unpassend ist, aus der gewohnten Bahn auszubrechen. Auf unerwartete Verläufe flexibel und wohlüberlegt reagieren zu können, macht die Professionalität von Interviewer*innen aus (Trautmann, 2010). **Sich darauf vorzubereiten, ist schwierig.** Es kann aber schon helfen, sich dessen bewusst zu sein. Die Herausforderung besteht darin, das Interview trotz des geplanten Ablaufs nicht in statischer Anlehnung an den Leitfaden zu führen, sondern die Atmosphäre eines Alltagsgesprächs zu vermitteln (ebd.). Dies bedeutet auch, wahres Interesse an den Antworten zu zeigen. Somit sind spontane und offene Reaktionen angemessen, mit denen zudem Vertrauen geschaffen werden kann (Misoch, 2015).

Ein aktives Zuhören gehört auch zu den wahren Interessen einer interviewenden Person. Dazu wird auch die Fähigkeit benötigt, schweigen zu können. In der fragenden Position darf nicht vorschnell interveniert werden. Schweigen kann als Chance für eine konstruktive Gesprächsentwicklung genutzt werden. Es gilt nicht nur, den verbalen Antworten, sondern auch dem Schweigen zuzuhören. Kommunikation findet auch statt, wenn niemand etwas sagt (Culley, 2015). Damit die Antworten der Befragten möglichst genau und detailliert erkundet werden können, muss der Forschende sie verstehen; dafür sind Interesse und Zeit notwendig. Das heißt, der oder die Fragesteller*in muss während des kompletten Vorgangs Präsenz zeigen und den Interviewten vollständig zugewandt sein (Misoch, 2015).

3.4 Die qualitative Inhaltsanalyse

3.4.1 Allgemeine Aspekte der qualitativen Inhaltsanalyse

Mit den durchgeführten Interviews wurde das Ziel verfolgt, die Ungewissheit hinsichtlich der Auswirkungen des Nachteilsausgleiches auf die Betroffenen in eine tendenzielle Gewissheit zu verwandeln. Nach Lamnek und Krell (2016) ist es trotz aller Bemühungen unmöglich, eine völlige Sicherheit zu erreichen. **Es muss beachtet werden, dass bei jeder Auswertung Mess- und Erhebungsfehler passieren können.** Zudem spielt bei den Interviews Sprache die zentrale Rolle. Demzufolge müssen Diskrepanzen zwischen theoretischer Sprache, Beobachtungssprache und realen Phänomenen wahrgenommen werden. Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten wird das **Ziel verfolgt, die aufgeführten Hypothesen zu prüfen.** Vermutungen über den Objektbereich können so getestet und Unklarheiten minimiert werden.

Die qualitative Inhaltsanalyse – die Methode zur Datenauswertung im Bereich der empirischen Sozialforschung – wird in dieser Arbeit mit der MAXQDA-Software durchgeführt. Kuckartz und Rädiker (2022, S.39) definieren die qualitative Inhaltsanalyse wie folgt:

Unter qualitativer Inhaltsanalyse wird die systematische und methodisch kontrollierte wissenschaftliche Analyse von Texten, Bildern, Filmen und anderen Inhalten von Kommunikation verstanden. Es werden nicht nur manifeste, sondern auch latente Inhalte analysiert. Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material codiert wird [...].

Es geht generell darum, dass bei der Analyse dem Interesse an bestimmten Dingen anhand von geeigneten Daten nachgegangen wird. Damit sind beispielsweise gewisse inhaltliche Aspekte gemeint, also Themen, die anhand von Daten aufgearbeitet werden. In diesem Fall wird von einer sogenannten Inhaltsanalyse gesprochen, die strukturierend ist, weil bei Themen auf inhaltliche Aspekte geachtet wird. Wie dem Zitat von Kuckartz und Rädiker (2022) entnommen werden kann, steht im Zentrum immer die Forschungsfrage. Es ist somit von Anfang an klar, worauf das Interesse gerichtet ist. Es ist bekannt, welche Daten aufschlussreich sind. Natürlich kann es sein, dass neue Daten hinzukommen, aber aufgrund der Forschungsfragen werden methodisch passende Kategorien abgebildet. Mit diesen werden sämtliche Daten codiert, damit alle Aspekte in der Datenmenge gefunden werden können. Zum Schluss werden die Fundstellen miteinander verglichen und die Ergebnisse zusammengefasst. Der gesamte Vorgang der qualitativen Inhaltsanalyse wurde in der vorliegenden Arbeit durchgeführt und wird in den nachfolgenden Kapiteln genauer erläutert.

3.4.2 Ablauf einer klassischen, inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse

Abbildung 3: Allgemeines Ablaufmodell qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 106).

Für die bildliche Darstellung des kompletten Ablaufs wurde das allgemeine Modell von Kuckartz und Rädiker (2022, S. 106 ff.) ausgewählt. Darin wird anschaulich dargestellt, dass die **Forschungsfrage im Zentrum steht**. Für diese Arbeit wurden zur Datenerhebung mehrere Interviews durchgeführt. Demzufolge wurde im Vorfeld der Leitfaden entworfen und die Interviews wurden anschliessend persönlich durchgeführt. Dies bedeutet, dass die Forschende aufgrund des Interviewprozesses bereits mit den Daten vertraut war. Danach fand eine intensive Auseinandersetzung mit der Materie statt, **indem jedes Interview inhaltlich-semantic nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2018) transkribiert wurde**. Dieser erste Prozess wird im Ablaufmodell als «Textarbeit, Daten explorieren» dargestellt. Die Einarbeitung in die Daten ist essenziell für die Beschleunigung der Codierung, da dadurch ein erster Überblick entsteht.

Im zweiten Schritt werden die Kategorien gebildet. Mit ihnen wird das Ziel verfolgt, die Forschungsfragen anhand der verschiedenen Rubriken zu beantworten. Die Hauptkategorien werden direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet. Für diese Arbeit erschien es sinnvoll, die Hauptkategorien **«Chancen aus Sicht der Betroffenen», «Herausforderungen aus**

Sicht der Betroffenen», «Schulmotivation» und «Auswirkungen auf die Leistung» in der Auswertung darzustellen.

Mit den gebildeten Kategorien findet ein erster Codierungsprozess statt. Trotz des Vorwissens werden in dieser Phase die einzelnen Transkriptionen nochmals Zeile für Zeile durchgegangen. Wenn Zeilen zu den angelegten Kategorien passen, werden sie diesen zugewiesen. So wurde beispielsweise in der Transkriptionszeile 77–78 im Interview von Schüler 2 nach den Chancen des Nachteilsausgleiches gefragt. Diese Zeilen konnten in der Folge der Kategorie «Chancen aus Sicht der Betroffenen» zugeordnet werden:

Interview Schüler 2

I: Kommst dir jetzt hier der Nachteilsausgleich auch etwas entgegen? Wenn du auch weisst, es ist vielleicht dann ein weniger hoher Druck, weil du diese Unterstützung zusätzlich bekommst oder bekommen würdest, wenn du sie brauchst?

B: Genau ja. (Z: 77-78)

Textstellen, welche für die Forschungsfrage nicht relevant sind, bleiben uncodiert. Es werden also nicht alle Zeilen mit einem Code gekennzeichnet. In dieser Phase werden die Daten einem vorgängig erzeugten Raster zugeordnet. Die Kategorien wurden in dieser Arbeit deduktiv gebildet. Dies muss aber nicht zwingend in dieser Reihenfolge geschehen. Oft findet sich in Forschungsarbeiten eine Mischform von deduktiven und induktiven Anteilen. Es ist ein sogenanntes Wechselspiel bei der Codierung. Nach der ersten Phase ist der offizielle Codierungsprozess noch nicht abgeschlossen. Es folgen weitere Codierungsschritte. In der nächsten Phase soll die eher grobe Differenzierung der Daten ausdifferenziert werden. Aus den vielen verschiedenen Antworten heraus werden zusätzliche Subcodes gebildet. Durch die vertiefte Arbeit im ersten Codierungsschritt wird ein Überblick über die Aussagen der Befragten geschaffen. Daraus können passende Subcodes generiert werden. So gehörte das oben erwähnte Beispiel von Zeile 77–78 zunächst der Hauptkategorie «Chancen aus Sicht der Betroffenen» an. Nun wurden der Hauptkategorie Subcodes hinzugefügt, unter anderem der Subcode «weniger Druck dank der Unterstützung». Das erwähnte Beispiel wurde somit weiter differenziert und mit allen Aussagen gleichgesetzt, welche auch in die Rubrik «weniger Druck dank der Unterstützung» passen. Es findet eine weitere Differenzierung statt, nur dass hierbei aus den Daten heraus ein Sortierungssystem entsteht. Die folgenden Kategorien wurden nun induktiv gebildet. Somit enthält auch die vorliegende Arbeit eine Mischform aus beiden Anteilen.

Die Aussagen der Befragten wurden aufgesplittet und in weitere Unter Aspekte eingeteilt, damit am Schluss möglichst detailliert ausgewertet werden konnte. In diesem Prozessschritt werden die überschaubaren Daten nochmals quergelesen, damit die Subcodes auf einer breiten Basis gebildet werden können. Dies ist nur mit einem ausreichenden Anteil an Material möglich. Bei überschaubaren Daten, wie es hier der Fall war, können die neu gebildeten Subkategorien direkt den Hauptkategorien zugeordnet werden. Bei grösseren Datenmengen wäre nach Kuckartz und Rädiker ein zweiter Codierungsprozess notwendig. Vor den letzten beiden Schritten werden weitere Überarbeitungen vorgenommen. Dies bedeutet, die Daten werden nochmals durchgegangen und die Codesysteme eventuell umsortiert, bis die forschende Person mit der Ausdifferenzierung einverstanden ist.

Codesystem	150
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Auswirkungen auf die Leistung <ul style="list-style-type: none"> Leistungsmotivation Geringe Selbstwirksamkeit Hohe Selbstwirksamkeit Grund für den Nachteilsausgleich Definition Nachteilsausgleich <ul style="list-style-type: none"> Herausforderungen aus Sicht der Betroffenen <ul style="list-style-type: none"> Vergleich mit den Mitschüler*innen Nicht individuell angepasste Unterstützung Fehlende Aufklärung Fehlende Kommunikation unter Fachpersonen <ul style="list-style-type: none"> Chancen aus Sicht der Betroffenen <ul style="list-style-type: none"> Weniger Druck dank der Unterstützung Mehr Zeit Fragen stellen Individuelle Anpassung <ul style="list-style-type: none"> Schulmotivation allgemein <ul style="list-style-type: none"> Schulfach-Wahl Mitschüler*innen Organisatorische Gründe 	

Abbildung 4: Vollständige Ausdifferenzierung des Codesystems (Autor, 2023).

Die beiden letzten Schritte wurden zusammen bearbeitet. Die codierten Daten wurden analysiert und reflektiert; dies mündete in der Darstellung der Ergebnisse. Es gibt unterschiedliche Formen von Auswertungen. In dieser Arbeit wurde die Methode **Kategorienbasierte Analyse entlang der Hauptkategorien** verwendet. Hierbei werden die Aussagen zusammengefasst und sowohl das Gesagte als auch das Nichtgesagte wird analysiert. Die ausdifferenzierten Subkategorien werden anschliessend dargestellt. Es können trotz der qualitativen Auswertung auch Zahlen berücksichtigt werden. So war beispielsweise interessant, wie viele der Befragten dieselben Chancen oder Herausforderungen sehen.

Ziel der Ergebnisdarstellung sind aber nicht die Zahlen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse sollen in qualitativer Weise präsentiert werden. Dazu gehören Vermutungen und Interpretationen der Forschenden.

4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert und interpretiert. Die untersuchten Daten wurden zum besseren Verständnis in relevante Kategorien unterteilt, um festzustellen, wie sich die Ergebnisse auf die Forschungsfrage auswirken. Die nachfolgende Darstellung erfolgt entlang der gebildeten Kategorien. Es werden die Ergebnisse der Schüler 1 bis 6 erläutert. Die Interviews wurden anonymisiert durchgeführt; daher werden nachfolgend keine Namen erwähnt. Für die ausgewählten Experten wurde im Vorfeld keine Diagnose fixiert. Bevor die Interviews stattfanden, hat sich die forschende Person über die Teilnehmenden informiert. Bei allen sechs Befragten wurde eine Lese-Rechtschreib-Störung diagnostiziert, bei Schüler 3 kommt zusätzlich ein Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom mit Hyperaktivität (ADHS) und bei Schüler 5 ein Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom ohne Hyperaktivität (ADS) dazu. Alle Teilnehmenden sind männlich und befinden sich am Anfang der Berufsausbildung. Die Schüler 3 und 5 absolvieren eine zweijährige Ausbildung. Die Schüler 2, 4 und 6 haben das Ziel, eine dreijährige Berufsausbildung abzuschließen, Schüler 1 sogar eine vierjährige. Die folgenden Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse werden anhand des transkribierten Leitfadeninterviews dargestellt.

4.1 Grund für den Nachteilsausgleich

Trotz des Vorwissens der Interviewerin wurden die Teilnehmer nochmals selbst nach dem Grund für den Nachteilsausgleich gefragt, um herauszufinden, inwieweit sie diesen kennen. Schüler 1 fiel es schwer, eine präzise Antwort zu geben. Er meinte, es sei eher kompliziert und es gehe darum, dass er die Buchstaben im Kopf vertausche. Bei Schüler 2 erfolgte die Abklärung ziemlich früh; er meinte, er habe es gar nicht realisiert, bis er ein You-Tube-Video gesehen habe, bei welchem Dyslexie erklärt wurde, und ihm aufgefallen sei, dass er genau das habe. Schüler 3 fasste sich kurz und meinte, weil er Legastheniker sei und sich auch nicht so gut konzentrieren könne. Bei Schüler 4 sind die Gründe für den Nachteilsausgleich ärztliche Gutachten und fehlende Hausaufgaben, welche er durch zu wenig Unterstützung von zu Hause nie gelernt habe, pflichtbewusst zu erledigen. Die Schüler 5 und 6 antworteten beide mit demselben Grund: Sie gaben an, Lese-Rechtschreib-Schwäche zu haben. Interessant ist, dass beide zugaben, selbst zu merken, dass sie diesbezüglich eine Schwäche haben.

Die Schüler 1, 2, 3, 5 und 6 scheinen gut darüber informiert zu sein, wo ihre Defizite liegen und wieso sie Unterstützung brauchen. Bei Schüler 4 wird dies nicht ganz so ersichtlich, da er zwar die gleiche Diagnose wie alle anderen hat, aber bei dieser Frage keine Stellung zu seiner Lese-Rechtschreib-Schwäche bezieht. Bemerkenswert ist auch, dass die auf dem Papier gleich aussehenden Diagnosen von den Betroffenen unterschiedlich aufgenommen werden.

4.2 Definition Nachteilsausgleich

Allen Befragten wurde durch Abklärung bei einem schulpyschologischen Dienst ein Nachteilsausgleich gewährt. Die Interviewerin ging somit davon aus, dass sich die Jugendlichen etwas unter diesem Wort vorstellen können, und fragte diesbezüglich nach, was genau darunter verstanden wird. Es zeigten sich grosse Unterschiede in den Antworten, was sich die Betroffenen darunter vorstellen oder wie die Einführung in das Thema bei ihnen verlaufen ist. Beispielsweise konnte der Schüler 1 die Bedeutung sehr gut erklären:

Interview Schüler 1:

B: Ich habe einmal von jemanden gehört, dass es wie eine Brille ist. Sozusagen, wenn jemand schlechter hört, also sieht, wird dem eine Brille gegeben, damit er gleich gut sehen kann wie jemand, der halt von Anfang an gut sehen kann. (Z: 18)

Ein ähnlich gutes Verständnis für den Begriff hatte der Schüler 3, welcher meinte, dass sein Nachteil ausgeglichen werde, damit er die gleichen Voraussetzungen durch seine ‹Verhinderung› habe, wie alle anderen. Während Schüler 2 und 5 die Frage nicht beantworten konnten, erklärte Schüler 6, welche Unterstützungen er dadurch bekomme. Eine ganz andere Erklärung für das Wort hatte Schüler 4:

Interview Schüler 4:

B: (...) ja keine Ahnung, Nachteilsausgleich tönt irgendwie so fast dreckig (lachen), würde ich sagen.

I: Okay, wieso meinst du dreckig jetzt gerade, so wie du es beschrieben hast?

B: Ja weil keine Ahnung, es ist (...) ich weiss nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist halt ääm (...)

I: Hast du es eher so negativ aufgefasst, wo du es das erste Mal gehört hast? So

B: Ja so ziemlich ja/ (Z: 14-18)

Es scheint, als assoziiere der Schüler 4 mit dem Wort etwas Negatives, vielleicht weil er es mit einem Nachteil in Verbindung bringt. Das Wort ist durch das Präfix ‹Nachteil› auch negativ belastet und könnte dadurch ohne Vorwissen als ‹schlecht› aufgefasst werden. Umso wichtiger ist es also, dass Fachpersonen detailliert darüber aufklären. Die Verfasserin der Arbeit kann sich nicht vorstellen, dass Schüler 1 und Schüler 4 eine ähnliche vertiefte Einführung in das Thema erhalten haben. Bekannt ist auch, dass Schüler 4 im Gegensatz zu

Schüler 1 keine elterliche Unterstützung bekommt. So wurde er beispielsweise durch die Lehrlingsbetreuerin zu einer Abklärung angemeldet. Ein weiterer Einwand ist die generelle Unklarheit zur Thematik bei den Befragten. Die Hälfte konnte keine Erklärung dazu abgeben, obwohl sie selbst davon betroffen sind.

4.3 Auswirkungen auf Leistungen und Motivation

Die Aussagen der sechs befragten Schüler stützen sich auf das Ergebnis, dass eine positive Erwartung an die eigene Leistung auch mit Nachteilsausgleich vorhanden ist. Es zeigten sich allerdings deutliche Unterschiede bezüglich der Fächer, in welchen die Erwartungen höher sind. Alle Befragten haben eine Lese-Rechtschreib-Schwäche als Diagnose und keiner erwähnte das Fach Deutsch als eines der Lieblingsfächer. In der Berufsschule ist der Unterricht anders gewichtet und die Lernenden haben mehrere Fächer, welche ihre Interessen wecken. So wurde häufig als Motivation genannt, dass es nun weniger zum Schreiben und mehr logisches Denken gebe. Schüler 1 äussert sich besonders klar dazu:

Interview Schüler 1:

I: Okay, und welches ist dein Lieblingsschulfach?

B: Mathematik und Zeichnen.

I: Also gibt es einen speziellen Grund?

B: Weil Mathematik braucht viel logisches Denken und das habe ich schon immer gerne gemacht und die anderen Sprachfächer interessieren mich nicht so (Z: 7-10)

Interview Schüler 1:

B: Uff ich glaube, es ist von Fach zu Fach verschieden. Zum Beispiel in Mathematik habe ich ja auch einen Nachteilsausgleich, aber viel mehr Motivation, zu Hause etwas zu machen. (Z: 139)

Ähnlich sind auch die Antworten der Schüler 2–4:

Interview Schüler2:

I: Und jetzt, aber das hat sich ja, so wie ich es herausgehört habe, wie zum Positiven entwickelt, also ja aber es ist ja so von den Noten, wo du erzählt hast, ist ja alles im guten Rahmen. Es ist ja nicht so, dass du extrem am Kämpfen bist und sagen musst, es geht gar nicht

B: Also jetzt ist weniger mit Schreiben und so. Jetzt ist eher mit Logik. Das ist bei mir eben grade besser. Aber sonst, ja eben ich glaube wegen dem ist es besser. (Z: 123-124)

Interview Schüler 3:

B: Was ich halt aber auch gerne habe, also so Themen sind, wo ich mit den Gedanken wie eintauchen kann und mitdenken. So wissenschaftliche Sachen oder sowas. (Z: 4)

Interview Schüler 4:

B: Ich würde sagen, mit den Jahren hat es sich immer etwas geändert, aber so eins Hauptfach ist immer so Handwer/ also Werken und Zeichnen so die zwei Fächer, so lang ich etwas in diese Richtung zu tun habe, dann komme ich immer gerne in die Schule. Und ja nach der Zeit ist auch mal Mathe dazu gekommen. Geometrie halt. (Z: 4)

Anhand der Auswertung der Interviews kann nicht klar festgestellt werden, ob der Nachteilsausgleich Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeitserwartung hat. Drei der Befragten erhalten den Nachteilsausgleich erst seit kurzer Zeit und einige greifen nur selten auf die Unterstützungsangebote zurück (vgl. Kapitel 4.4) Zudem wurde nie erwähnt, dass aufgrund

der zusätzlichen Unterstützungen weniger gelernt wird oder dass eine gute Leistung den äusseren Umständen zuzuschreiben ist. Immerhin drei der sechs Befragten sagten jedoch klar aus, dass sie lieber eine gute Note mit den zusätzlichen Unterstützungen als eine schlechtere Note ohne die Unterstützungen wählen würden. Die Lernenden nehmen die Hilfe gerne an, um durch ihre erbrachte Leistung eine bessere Note zu erzielen. Dies deutet darauf hin, dass der Nachteilsausgleich die Motivation unterstützt:

Interview Schüler 1:

I: Wenn du wählen könntest zwischen einer guten Note mit Unterstützung vom Nachteilsausgleich, also es ist einfach eine gute Note oder ein bisschen eine weniger gute Note, aber du hättest keine Unterstützung. Für was würdest du dich entscheiden?

B: Bessere Note glaube ich.

I: Mit der Unterstützung?

B: Ja (Z.: 132-135)

Interview Schüler 3:

I: Okay.(...) Wenn du jetzt aber trotzdem wählen könntest zwischen einer sehr guten Note mit eben der Unterstützung, wo du bekommst oder jetzt ein bisschen eine weniger gute Note ohne eine Unterstützung. Du hättest jetzt nicht länger Zeit und alles, aber du würdest trotzdem auch eine gute Note machen, nicht so gut wie mit der Unterstützung. Für was würdest du dich entscheiden?

B: Ja mit der Unterstützung, weil eine Prüfung ist ja eigentlich da zum Schauen, was ich weiss, und dann kann ich auch besser das bringen, wo ich weiss. (Z: 99-100)

Interview Schüler 6:

I: Wenn du jetzt wählen könntest zwischen einer guten Note mit den Unterstützungen, die du bekommst oder ein bisschen einer weniger guten Note aber ohne Unterstützungen. Für was würdest du dich entscheiden?

B: Ja ich würde mich sicher für gute Note mit Unterstützung entscheiden, weil ich weiss einfach, dass ich gern die Unterstützungen auch an/ in Empfang nehme und merke ja, es ist einfach meine (unv.), was ich gerade hinbekomme (Z: 65-66)

Vor allem für Schüler 3 und 6 scheint klar zu sein, dass sie die Unterstützung auch wollen, um ihre eigene Leistung besser zeigen zu können. Schüler 3 erwähnt zudem, dass er ohne die Unterstützungen mehr Stress hätte und sich dadurch seine Motivation reduzieren würde.

Aufgrund der Aussagen wird des Weiteren festgestellt, dass alle Interviewten aktuell gerne in die Schule gehen und froh sind, dass sie Unterstützungen bekommen. Auffällig ist ausserdem, wie erleichtert sie über die reduzierten Sprachfächer sind. Dies kann auf die Misserfolge hindeuten, welche sie in der gesamten Schulkarriere mit den sprachlichen Fächern erfahren mussten. Fünf der sechs Befragten erwähnten, dass sie seit der frühen Schulzeit Unterstützungen erhalten. Hierbei kann anhand der Theorie von Frenzel und Stephens (2017) festgestellt werden, dass über längere Zeit erfahrene Misserfolge bei den Betroffenen zu sinkenden Erfolgserwartungen geführt haben und zudem eine «gelernte

Hilflosigkeit» entstanden ist. Wie in der Theorie von Gold (2018) in Kapitel 2.2 bereits aufgeführt wurde, findet ein Missverhältnis zwischen tatsächlicher Lernleistung und den Leistungserwartungen von Individuum und/ oder Institution über eine längere Zeit statt. Durch die wiederkehrenden schlechten Erkenntnisse in einem Teilbereich wird die Hilfe fast zu einer Abhängigkeit, da die Erfolgserlebnisse ausbleiben. Das heisst, dass die Lernenden den Nachteilsausgleich in diesem Teilbereich als sehr hilfreich empfinden. Dies lässt sich anhand der folgenden Beispiele gut erkennen:

Interview Schüler 2:

B: Ja also von der vierten bis zur sechsten war es am schlimmsten. Und nachher von der Sek hat es mir dann einfach angefangen, es ist mir jetzt egal oder. Ich mache einfach. Weil in der vierten bis sechsten, würde ich mal sagen, ist es halt am schlimmsten gewesen, weil ich habe nichts gecheckt. Habe mehr Nervenzusammenbrüche bekommen und ja, ich habe einfach nichts gecheckt. Lehrer hat nicht geholfen. Obwohl er es erklärt hat so gut wie möglich. Es hat einfach nicht gecheckt. Und bis jetzt weiss ich immer noch nicht, was er gemeint hat (beide lachen) (Z: 117–118)

Interview Schüler 3:

So Sachen, wo ich viel schreiben muss halt nicht so gern, weil ich bin ja auch Legastheniker(...) (Z: 4)

Interview Schüler 4:

Weil ich bin langsam beim Lesen (lachen), langsam im Schreiben und ich brauche halt ab und zu mehr Zeit. Bin halt ein langsamer Siech leider, würde ich sagen (lachen) (Z: 50)

Interview Schüler 4:

I: Wenn du jetzt vergleichst, vielleicht zu der Schulzeit, wo du noch keinen Nachteilsausgleich hattest. Gibt es da einen Unterschied? Also schreibst du jetzt lieber Prüfungen, wenn du weisst, du hast diese Unterstützung oder früher, wo du noch keine Unterstützungen bekommen hast?

B: Ja. Früher war schon die Hölle ehrlich gesagt (lachen). (Z: 99–100)

Interview Schüler 4:

I: Wenn du jetzt wählen könntest: Zum einen könntest eine gute Note machen, du hättest aber die Unterstützungen also mit mehr Zeit und so weiter oder du hättest ein bisschen eine weniger gute Note, aber du bräuchtest wie gar keine Unterstützung. Für was würdest du dich entscheiden?

B: Es kommt immer darauf an, was für ein Thema es ist.

I: Jetzt Deutsch

B: In Deutsch ja dann Nachteilsausgleich. Definitiv. (lachen) DEFINITIV. (Z: 113-116)

Interview Schüler 5:

I: Du sagst, jetzt gehst du gerne in die Schule. Bist du immer gerne in die Schule gegangen? Also du hast ja erzählt, jetzt am Anfang nicht, aber jetzt auch, wenn du vielleicht an die Oberstufe denkst oder an die Primarschulzeit?

B: Es ist nie so mein Ding gewesen. Also ich musste gehen, dann gehe ich, aber ja (Z: 5–6)

Aus den genannten Beispielen kann interpretiert werden, dass durch die negativen Erfahrungen das Vertrauen in die eigene Fähigkeit und Ausdauer zurückgegangen ist. Alle Befragten gehen aktuell in die Berufsschule und die meisten erzählten von schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit. Es stellt sich die Frage, was heute den Unterschied ausmacht. Natürlich sucht die Mehrheit einen Beruf aus, welchem sie ihre Stärken einbringen können. Zudem liegt in der Berufsschule der Ausbildungsschwerpunkt anders als in einer

Primarschule. Aber bereits in der Primarschule und in der Oberstufe waren die Diagnosen bei der Mehrheit bekannt und die Lernenden erhielten Unterstützung im Unterricht. Unklar ist, ob sie auch während der Prüfungen Unterstützung erhalten haben. Vielfach bekommen Schüler*innen eine Lernzielanpassung oder sogar eine Lernzielbefreiung. Vorliegend wäre zu klären, inwiefern genau die Schüler auf diese Weise unterstützt wurden. Denn trotz der Hilfen erzählte Schüler 2 von Nervenzusammenbrüchen und auch, dass er gleichgültig geworden sei. Daraus lässt sich schliessen, dass durch die Misserfolgserlebnisse die Motivation stark zurückging und somit auch die Leistung abnahm. Schüler 4 beschrieb sich als langsamen <Siech> und dass es <die Hölle war>. Für Schüler 5 war die Schule sogar nie wirklich der richtige Ort. Es stellt sich die Frage, inwieweit Situationen im Unterricht geschaffen bzw. weiterentwickelt wurden, um allen Lernenden eine faire Chance zu geben, Aufgaben selbständig und erfolgreich zu lösen, was Voraussetzung für eine inklusive Schule ist.

4.4 Herausforderungen aus Sicht der Betroffenen

Abbildung 5: Statistik für die Subcodes, welche die Prozentwerte der codierten Dokumente darstellt (Autor, 2023).

Wie der Grafik zu entnehmen ist, wurde die Hauptkategorie <Herausforderungen aus Sicht der Betroffenen> in vier Subkategorien unterteilt. Zuerst wird nun auf die meistgenannten Herausforderungen eingegangen. So erwähnten fast alle Befragten die Vergleiche mit anderen Schüler*innen. Nur bei Schüler 5 und 3 war dies kein Thema. Beide absolvieren eine zweijährige Ausbildung und bei Schüler 5 wurde erwähnt, dass die gesamte Klasse ist auf individuelle Unterstützung angewiesen, was bedeutet, dass er beispielsweise den Zeitzuschlag bei den Prüfungen nicht benötigt. Bei Schüler 3 scheint die Klasse über die Massnahmen aufgeklärt zu sein. Schüler 1 macht hingegen eine vierjährige Ausbildung, welche anspruchsvoller ist. Auffallend ist, dass der Vergleich bei ihm ein wesentliches Thema ist. Beispielsweise dürfte er ein iPad als elektronisches Hilfsmittel benutzen, was er aber ablehnt,

weil er es «komisch» fände, es als einziger in der Klasse zu verwenden. Zudem erwähnte er auch, dass oft Fragen kämen, wieso er länger Zeit bekommen habe (siehe nachfolgenden Ausschnitt):

Interview Schüler 1:

I: Mhm. Wie fühlst du dich aktuell an einer Deutschprüfung oder Englischprüfung, dann wenn du die längere Zeit bekommst. Du hast mir ja vorhin erzählt, Ja, es sind dann vielleicht noch zwei, drei im Raum oder die anderen geben ab und du bist dann noch länger. Wie fühlst du dich dann?

B: (...)Also schon etwas unwohl, weil dann auch viele Fragen kommen. Also nach der Prüfung von den anderen, wieso und warum. (Z: 95–96)

Schüler 1 scheint eine gute Einführung bekommen zu haben. Demzufolge kann er sich den Mitschüler*innen gegenüber auch erklären. Trotzdem gibt er zu, dass nicht immer alle Verständnis dafür haben. Es ist erstaunlich, wie selbstbewusst er damit umgeht:

Interview Schüler 1:

B: Also ich glaube, viele wissen es gar nicht. Also manchmal fragen sie einfach nach, wieso ich noch sitzen bleiben durfte nach der Prüfung und sie müssen sie schon abgeben und dann erkläre ich es ihnen einfach.

I: Okay, aber sind da auch schon also jetzt eher unangenehme Kommentare dazugekommen? Oder...

B: Ja die einen sagen oft, sie können es nicht verstehen irgendwie, dass sie kein/ nicht mehr Zeit bekommen, ä ja

I: Also etwas unfair?

B: Aber auch viele positive. Ja

I: Okay, also ich denke, wenn du es ja so gut erklärst, wie du es mir vorhin erklärt hast, können sie es nachvollziehen

B: Ja (beide lachen) oder auch nicht. (Z: 40–46)

Die Teilnehmer 2 bis 5 erwähnten, dass es auch viele andere gebe, die mehr Zeit für die Prüfungen benötigten und es deshalb nicht so auffalle. Schüler 2 erzählte, dass der Lehrer früher oft neben ihm gesessen habe, weil er etwas nicht verstanden habe, und dass ihm das oft peinlich gewesen sei. Schüler 4 hat auch hier seine eigene Art, damit umzugehen. Wie in seinem Fall bereits angedeutet, ist nicht ganz klar, ob er versteht, aus welchem Grund er das Anrecht auf die Massnahmen hat:

Interview Schüler 4:

B:(...)Ja einmal schon ja, eigentlich schon ja.

I: Und wie war das also?

B: Ja ich habe dann einfach gesagt: ich habe Nachteilsausgleich. Ich habe Dyslexie, was wollt IHR? Also rein theoretisch geht es bei mir hier rein (zeigt auf Ohr) und da raus (zeigt auf Ohr), also was wollt ihr von mir. Bei euch geht es da rein (zeigt auf Ohr) und wenn es bei euch da raus geht (zeigt auf Ohr), ist es euer Problem (lachen). Also i kann nichts dafür.

I: Okay und das ist aber so akzeptiert worden dann, auch wenn du es gesagt hast?

B: Ja, was können sie machen? Ich bin eins von den Ältesten also (lachen) (Z: 40–44)

Durch den Zeitzuschlag in Prüfungen werden Unterschiede in der Klasse produziert, was Fragen aufwirft und bei fehlender Erklärung unfair wirken kann. Den Betroffenen wird

während der Benutzung der Massnahmen ein exklusiver Status zugeschrieben. Sie verstehen zum Teil, warum sie Unterstützung bekommen, haben gleichzeitig aber ein Gefühl von ungerechter Behandlung. Die Befragten sind alle in einem Alter, in dem sie sich selbst erklären und dementsprechend auch verteidigen können. Es wäre interessant zu erfahren, wie jüngere Schüler*innen mit Kommentaren von Mitschüler*innen umgehen.

Erstaunlich ist, mit welcher Gewieftheit geantwortet wurde und die Theorie (vgl. Kapitel 3.3.1.1) wird zum Teil bestätigt, wonach gewisse Antworten denjenigen von Erwachsenen ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen sind:

Interview Schüler 6:

B: (...) Ja ich hoffe einfach, dass die Personen, wo eben eine Nachteilsausgleich bräuchten oder so, dass die auch von Anfang an es entweder bekommen oder eben auch die Unterstützungen bekommen. Auch wenn sie ihn jetzt nicht hätten, weil es ist nicht ganz fair für diese, wo eben keinen haben, dass die nachher einfach irgendwie so links liegengelassen werden und nur DIE, die Hilfe bekommen, wo ein Nachteilsausgleich haben.

I: Also du würdest dir wie wünschen, dass das alle können. Fragen fragen, wenn sie es brauchen oder etwas länger Zeit bekommen würden und dass das nicht nur auf einzelne Personen fixiert ist?

B: Ja genau. Das eben auch die Lehrpersonen sagen könnten: Ah du hast die Prüfung irgendwie noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch irgendwie eine Aufgabe. Ja gut, komm, jetzt machst du einmalig wie zehn Minuten länger. Das halt einfach auch die anderen mal ein wenig länger machen können. Das ist auch gut, finde ich. (Z: 73–75)

Ein weiterer Punkt, welcher in den Interviews zum Vorschein kam, waren die individuell angepassten Unterstützungen. Wie bereits in der Theorie erwähnt, nennt Lienhard-Tuggener (2015) drei Prinzipien, welche bei der Umsetzung beachtet werden müssen. Hierzu zählt untr anderem die individuelle Definierung, welche auch überprüft werden sollte. In den Interviews war das vor allem bei Schüler 1 der Fall. Trotzdem kann auch er nicht auf alle Massnahmen zurückgreifen. Bei der elektronischen Unterstützung spielt Scham eine Rolle und ein separater Raum ist wegen fehlender Räumlichkeiten eine Herausforderung, die vorerst kaum angegangen zu werden scheint:

Interview Schüler 1:

B: Oder dass ich vielleicht auch in einen anderen Raum gehen kann. Zum vielleicht von einem App die Aufgabe vorlesen lassen.

I: Okay, das bekommst du jetzt nicht? Diese Unterstützung.

B: Ich glaube, das war einmal die Frage, aber es wurde noch nicht umgesetzt. Es wurde nicht weiter darüber diskutiert. (Z: 121–123)

Schüler 2 und 4 greifen eher selten auf die Unterstützungen zurück, ebenso wie Schüler 5. Bei letzterem benötigt, wie bereits erwähnt, die gesamte Klasse mehr Unterstützung und dadurch fällt der notwendige Bedarf bei ihm nicht auf. Für diese Schüler sind die

vorgegebenen Massnahmen im aktuellen Umfeld nicht wirklich notwendig. Hier scheinen also die Unterstützungen nicht an die Gegebenheiten der Lernenden angepasst zu sein. Die Antworten von Schüler 3 und 6 sind ähnlich wie die von Schüler 1: Sie können zwar einen Teil der Unterstützung umsetzen, aufgrund von Grenzen im System oder in der Organisation der Schule sind die Hilfsmittel aber nicht optimal nutzbar.

Weitere Schwierigkeiten sind die fehlende Aufklärung sowie mangelnde interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Fachpersonen. So ist bei Schüler 4 aufgefallen, dass ihm nicht wirklich bewusst ist, wieso er Unterstützung bekommt. Folglich scheint er ein falsches Verständnis davon zu haben und fühlt sich bevorzugt. Seine Einstellung könnte auch einen kulturellen Hintergrund im Elternhaus haben. Er erwähnt, so aufgewachsen zu sein, dass es im Leben keine Abkürzungen gibt. Auch der verletzte Stolz scheint eine Rolle zu spielen. Er assoziiert Unterstützung mit Schwäche:

Interview Schüler 4:

I: Hast du jetzt das Gefühl, also wenn ich das herausgehört habe, hast denn du das Gefühl, es ist jetzt eher unfair, wenn du länger Zeit hast als die anderen. Du hast gesagt, du willst es so fair wie möglich machen?

B: Ja ich bin halt so aufgewachsen halt. Ich bin halt so aufgewachsen, wenn du etwas erreichen willst, musst du etwas machen und fertig ist es. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein kurz/es gibt kein eben. Keine Abkürzung nichts (Z: 51–52)

Schüler 6 ist im Gegensatz zu Schüler 4 froh, dass er Unterstützung bekommt. Auch er möchte aber nicht, dass die anderen darüber informiert werden, da er nicht dastehen wolle wie jemand, der keine Ahnung hat. Auch bei ihm wurde offenbar das Gefühl vermittelt, dass aufgrund von Eigenversagen die Ziele nicht erreicht werden können und deshalb im Vergleich zu anderen Unterstützung nötig ist. Zudem scheint auch das Verständnis in der Gesellschaft noch nicht ausreichend vorhanden zu sein. Folglich wäre auch in diesem Bereich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema essenziell, damit kein Gefühl von Scham entstehen muss. Schüler 1 schien nicht klar zu sein, wann er ein Anrecht auf die Massnahmen hat. Er bedauerte, dass er die Abschlussprüfung ohne den Nachteilsausgleich absolvieren müsse. Dies gründet also in einer Fehlinformation. Da er sich jedoch erst im ersten Lehrjahr befindet, ist noch genügend Zeit für eine Klärung vorhanden. Trotzdem zeigt das Beispiel, wie wichtig es ist, dass den Betroffenen ein klares Verständnis davon vermittelt wird, was der Nachteilsausgleich bedeutet und wieso sie ihn erhalten. Die Aufklärung sollte nicht nur für die Betroffenen, sondern für alle beteiligten Personen

stattfinden. Auch der mangelnde Austausch oder die fehlende Akzeptanz unter den Fachpersonen zählt aus Sicht der Betroffenen zu den Nachteilen:

Interview Schüler 1:

B: Und in der Sekundarschule, also ich kann von früher erzählen, war es auch so, dass nicht alle Lehrer so genau informiert waren und dann auch oft gesagt haben, jetzt musst du halt die Prüfung abgeben und ich habe es nicht ganz verstanden, weil eigentlich hätte ich ja mehr Zeit gehabt und ich habe es ihnen dann probiert zu erklären, aber sie haben darauf verweigert und das habe ich ehrlich gesagt etwas schlecht gefunden und ich finde auch, ich habe letztens bei ich glaube es war Geografie. Es war noch in der Primarschule und dort mussten wir gewisse Städte auswendig lernen. Irgendwie 25 so. Ich habe zwar alle gewusst, habe aber bei jedem ein Schreibfehler ein N oder M zu viel gehabt, weil es halt einfach Englisch war und das hat dann natürlich keinen Punkt gegeben und das ist dann recht frustrierend, weil eigentlich habe ich mir ja mega Mühe gegeben und trotzdem hat es gar keine Punkte gegeben. (Z: 153)

Der Nachteilsausgleich wurde geschaffen, damit Schüler*innen mit einer beeinträchtigten Körperfunktion und/oder geschädigten Körperstrukturen mehr Rechte haben und durch die Einschränkung nicht diskriminiert werden. Ob dies aber in der Praxis angewendet oder überprüft wird, ist fraglich, wie das oben genannte Beispiel zeigt. **Der sinnvoll entwickelte Nachteilsausgleich führt bei nicht korrekter Umsetzung eher dazu, dass die Lernenden sich noch ungerechter behandelt fühlen. Vielen der Befragten scheint auch nicht klar zu sein, wann genau sie ein Anrecht auf die Massnahmen haben. Dies deutet darauf hin, dass nicht alle Lehrer*innen darüber informiert sind, wer einen Nachteilsausgleich bekommt. Da die Interviews mit Lernenden einer Berufsschule durchgeführt wurden, erfolgte auch die Erwähnung der Arbeitsstelle. Bei dieser Schnittstelle fehlt zum Teil ein Austausch zwischen Schule, schulpsychologischem Dienst und/oder Eltern. Vorab müsste geklärt sein, wessen Verantwortung es ist, die Arbeitsstelle zu informieren.**

Interview Schüler 1:

B: Ja. Ich finde im Geschäft ist es auch noch wichtig, dass sie informiert sind. Wir haben es dann ihnen gesagt. Sonst, wenn ich einen Brief schreibe oder eine Mail, hat es viel mehr Fehler und dann fragen sie sich halt auch oft, wieso und warum und dann ist das halt doof. (Z: 147)

Schüler 4 sprach sogar an, dass der Lehrmeister oder die Lehrmeisterin die Entscheidung treffen könne, ob die Auszubildenden ein Anrecht auf einen Nachteilsausgleich haben. Auch hier mangelt es an Wissen oder es fehlt die Kommunikation zwischen den beteiligten Personen. **Viele Nachteile hängen mit fehlendem Verständnis zusammen. Ein solches kann aber erst entwickelt werden, wenn bekannt ist, worum es geht. Eine detaillierte und adressatengerechte Einführung wird als essenziell erachtet, um den Nachteilsausgleich in der Praxis umsetzen zu können.** So sagte schon Adorno (1959): «Das Halbverstandene und Halberfahrene ist nicht die Vorstufe zur Bildung, sondern ihr Todfeind». Eine kurze

Beschäftigung mit dem Thema, halberfahrenes oder halbverstandenes genügt nicht. Es bedarf einer **Aufklärung über Sinn und Zweck des Nachteilsausgleiches**. Durch fundiertes Wissen könnten einige der genannten Nachteile reduziert und das notwendige Verständnis für die Massnahme geschaffen werden.

4.5 Chancen aus Sicht der Betroffenen

Abbildung 6: Statistik für die Subcodes, welche die Prozentwerte der codierten Dokumente darstellt (Autor, 2023).

Der Nachteilsausgleich soll dazu dienen, dass die Betroffenen nicht diskriminiert werden und eine faire Chance zur Teilhabe bekommen. Die Interviewteilnehmer wurden diesbezüglich gefragt, wo die Chancen dafür aus ihrer Sicht liegen. Wie aus der Statistik hervorgeht, wird mehr Zeit zu erhalten, zu 60% als positiv bewertet. Durch diese Unterstützung wird den Lernenden der Leistungsdruck genommen. Schüler 1 ist beispielsweise dankbar, dass er aufgrund der zusätzlichen Zeit mehr Aufgaben lösen und dadurch eine bessere Note erzielen kann. Schüler 2 ist auch froh, dass er darauf zurückgreifen kann, wenn er es braucht. Für ihn ist es aber vorerst eher ein «Sicherheitsding». Bei Schüler 3 führt die Massnahme zu mehr Motivation, da er dadurch weniger Stress hat und zeigen kann, was er weiss:

Interview Schüler 3:

B: (...)Also ich fühle mich eigentlich gut, weil ich weiss, das was ich weiss, kann ich jetzt besser zur Vergeltung bringen. (Z: 74)

Auch die Schüler 4 und 5 sind dankbar, dass sie mehr Zeit zur Verfügung haben. Vor allem scheint es einen Unterschied zur früheren Schulzeit zu geben:

Interview Schüler 4:

I: Okay, also merkst du einen Unterschied?

B: Es ist ein riesiger Unterschied. Weil früher hatte ich wirklich den absoluten Zeitdruck. Besonders (...) eigentlich fast überall ja. Weil dann musstest du Lesen, dann musstest du Schreiben plus nicht schnell im Kopf rechnen. Immer in den Taschenrechner hineintippen und ist halt immer/der Zeitdruck war bei mir halt immer und ja, ist schon da viel besser und entspannter, das ist schon so. (Z: 101–102)

Alle Beteiligten sehen die Möglichkeit des Zeitzuschlages positiv. Auch wenn sich im Vorfeld herausgestellt hat, dass gar nicht alle diese Unterstützung benötigen, sind sie trotzdem

froh, dass bei Bedarf darauf zurückgegriffen werden könnte. Es wird ihnen damit ein Gefühl von Sicherheit vermittelt:

Interview Schüler 6:

[...]wenn ich die Zeit jetzt nicht brauche bei der Prüfung, dass es trotzdem heisst: ja gut du kannst sie jeder Zeit beanspruchen und sie haben nichts dagegen, dass ich die Zeit auch beanspruche (Z: 38)

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Unterstützung durch die Lehrpersonen, besonders die Tatsache, dass in der Prüfung nachgefragt werden darf. Die Schüler 4, 5 und 6 machen im Interview darauf aufmerksam. Offenbar findet aufgrund der Diagnose auch eine Entlastung statt, denn die Lernenden haben mehr Mut nachzufragen und stossen auf Verständnis. Sie drücken Erleichterung aus, dass ihre Fragen akzeptiert werden:

Interview Schüler 6:

B: Dass ich einfach so viele mal fragen kann, wie ich möchte, ohne dass es irgendwie gleich heisst: Du jetzt hast du dann zu viel gefragt [...]

I: Also das du eigentlich wie offen kommunizieren kannst und es wird auch akzeptiert, was du sagst?

B: Genau ja doch (Z: 38–40)

Schüler 3 und Schüler 5 scheinen sehr zufrieden mit der Unterstützung zu sein und glauben, dass diese an sie angepasst ist. So haben auch beide keine negative Aussage über unpassende Unterstützungen gemacht. Schüler 3 erwähnt, dass in seiner früheren Schulzeit die Unterstützungen überprüft wurden und er diesen Prozess als wichtig empfand:

Interview Schüler 3:

B: Also ja in der Sek haben wir dann mal so ein bisschen geschaut, was mir hilft. Dass ich mich auch gut auf die Lehre vorbereiten kann und dort gut durchstarten kann. Dann haben wir auch das mit dem PC angeschaut und so Sachen. (Z: 42)

Interview Schüler 3:

B: (...) mmh nein, weil ich finde den Nachteilsausgleich, wo ich jetzt habe, schon ziemlich gut auf mich angepasst. Also ich wüsste nicht, was ich noch verbessern könnte. (Z: 94)

Folgende Aussage kann aus den Antworten der sechs befragten Schüler zu den Chancen und Herausforderungen abgeleitet werden: Obwohl die Zielgruppe klein war, kann trotzdem festgestellt werden, dass nur zwei der Befragten die passende Unterstützung erhalten und anwenden können. Somit ist bei über der Hälfte der Betroffenen eine individuell angepasste Unterstützung nicht gewährleistet oder sie wurde nicht den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

4.6 Schulmotivation allgemein

In der Theorie wird erwähnt, dass die Motivation der Schüler*innen im Laufe der Schulkarriere sinkt. Oft erleben Lernende – zum Teil ungerechtfertigte – Misserfolge, wie aus

einigen Beispielen entnommen werden konnte. Die Interviewten befinden sich bereits in einer Ausbildung und haben einige Jahre Schulzeit absolviert. Die Misserfolge basieren hauptsächlich auf ihrer Teilleistungsschwäche. Den vorerwähnten Theorien folgend müssten einige von ihnen mittlerweile sehr demotiviert sein. Diese Aussage bezieht sich vor allem auf die Primarschul- oder Oberstufenzeit. So meinte Schüler 1, dass er das Gefühl habe, bis in die sechste Klasse gerne, danach eher weniger gerne in die Schule gegangen zu sein. Allerdings ist seine Motivation aktuell wieder gestiegen, was unter anderem auch auf den Nachteilsausgleich zurückgeführt werden kann. Interessant ist, dass alle Befragten die Berufsausbildung spannender als die obligatorische Schule finden und dadurch auch motivierter sind:

Interview Schüler 2:

**B: Kollegen, das ist der grösste Teil dann, manche Fächer, zum Beispiel Sport, das ist so eine und zurzeit ABU, da gibt es halt auch so ein paar Themen, die mir gefallen und wegen dem will ich es halt auch lernen. Das Lernen macht mir halt schon Spass, wenn man es richtig macht (lachen).
Aber ja (Z: 4)**

In der Ausbildungszeit kommen neue Fächer dazu und andere fallen weg. Zudem wählen die meisten einen Beruf, bei welchem die Stärken gut eingesetzt werden können und damit auch die Schwächen weniger auffallen. Dementsprechend sieht auch die Fächerwahl an der Schule anders aus als in der obligatorischen Schulzeit. Ein weiterer entscheidender Faktor für die Motivation sind die Mitschüler*innen. So erwähnt Schüler 2 im oben dargestellten Ausschnitt beispielsweise, dass diese sogar den grössten Teil ausmache. Schüler 4 gibt auch an, dass er sich durch die Schule nicht so allein gefühlt habe, da er dort seine Freunde getroffen habe. Zudem zeigt sich, wie wichtig ein Zusammenhalt und somit auch die eigene Akzeptanz im Rahmen des Klassenverbundes mit den Mitschüler*innen ist:

Interview Schüler 4:

**B: (...) Naa also nur (...), ja nur wenn es jaa keine Ahnung. Also wie gesagt, wir freuen uns gegenseitig wenn einer eine gute Prüfung geschrieben hat und das finde ich auch geil bei dieser Klasse. Die motivieren sich halt gegenseitig. Wenn einer etwas falsch gemacht hat oder wegen einem kleinen Fehler nicht den Fünfer bekommen hat oder so dann versuchen wir alle, den so zu erklären, dass er das nächste Mal, wenn das nochmals das kommt, dass er diesen Fehler nicht mehr macht (unv.)/
I: Gegenseitig motivieren**

B: Das ist schon. Das ist noch recht hoch bei uns in der Klasse, muss ich schon sagen. (Z: 96-98)

Alle Befragten, bei welchen nach dem spezifischen Grund für die Motivation nachgefragt wurde, nennen explizit die Mitschüler*innen. So auch Schüler 1:

Interview Schüler 1:

I: Was ist der Grund? Wieso gehst du gerne in die Schule?

B: Das ich einfach wieder mal die Klassenkameraden sehe auch sonst einfach irgendwie einfach vom Schaffen her einfach wie den Kopf freibekommen ja (Z: 3-4)

Diese Beispiele bestätigen die Theorie des Bezugsgruppeneffektes, welche in Kapitel 1.4 beschrieben ist. Hier wird deutlich, was oft an erster Stelle steht und in vielen Bereichen von entscheidender Bedeutung ist, nämlich der vorerwähnte Bezugsgruppeneffekt. Somit zeigt es sich auch, dass die Akzeptanz in der Schulklasse ein wesentlicher Faktor ist, um die notwendige Motivation zu generieren. Damit dies und damit verbunden der Nachteilsausgleich im Rahmen des Klassenverbundes gelingen kann, ist es notwendig, alle Beteiligten darüber aufzuklären. Damit wird verhindert, dass es zu Missverständnissen kommt, welche zu einem Ausschluss führen könnten.

Durch die an sich kleine Zielgruppe und insbesondere aufgrund der wenig übereinstimmenden Aussagen ist es allerdings schwierig, eine direkte Verbindung zwischen dem Nachteilsausgleich und der Motivation vorzunehmen. Es wurde zwar erwähnt, dass durch den weniger grossen Druck mehr Motivation vorhanden ist, hierbei spielen aber auch die neue Umgebung und die Klassenkamerad*innen eine entscheidende Rolle.

5 Methodenreflexion

Im kommenden Kapitel werden Erfahrungen der Forschenden im Forschungsprozess dargestellt und kritisch reflektiert. Dabei werden sowohl die Vorzüge als auch Schwierigkeiten der angewendeten Methoden betrachten.

5.1 Befragung mit dem Leitfadeninterview

Für die forschende Person war es wie für die Teilnehmenden eine neue Erfahrung, Interviews durchzuführen. Alle Interviews wurden in einem ruhigen Raum im Schulhaus in Wetzikon geführt. Die Örtlichkeit war den Teilnehmenden somit bekannt und vertraut. Dennoch bedeutete es für alle auch eine ungewohnte Situation. Die Interviewerin begann direkt beim Hereinkommen der Lernenden mit einem Smalltalk, um die Stimmung aufzulockern. Sie stellte sich vor, erzählte und klärte die Teilnehmenden über die Sachlage auf. Alle offenen Fragen konnte vor dem offiziellen Interviewbeginn geklärt werden. Sinn und Zweck war, vor dem Start eine möglichst natürliche Atmosphäre zu schaffen und den Beteiligten die Angst vor dem Gespräch zu nehmen. Deshalb wurde allen nochmals klargemacht, dass das Interview auf freiwilliger Basis stattfindet. Zudem wurde vor der Tonaufnahme von allen Befragten eine Einwilligung mittels Unterschrift eingeholt. Die Interviewerin verfügte lediglich über ein paar Eckdaten der Jugendlichen, ansonsten kannten sich die Beteiligten und die forschende Person nicht. Vor allem die ersten Gespräche fingen eher steif an, weil sie nicht den gewohnten Alltagssituationen entsprachen. Zum einen wurde eine Tonaufnahme gemacht, zum anderen war die forschende Person unerfahren im Bereich der Interviewführung. Nach der unnatürlichen Anlaufphase konnte die Nervosität allerdings reduziert werden und die Gespräche nahmen einen guten Verlauf auf einer konstruktiven Ebene. Durch die vorhandene Anfangsnervosität seitens der forschenden Person entstanden einige Herausforderungen. Einige der schwierigsten Aufgaben war, <situativ angemessen zu (re-)agieren> (vgl. Kapitel 3.3.1.2). Die Herausforderung bestand darin, aus der gewohnten Bahn, also dem Leitfaden, ausubrechen, wenn es erforderlich war. Es galt situativ angemessen zu reagieren. Deshalb wurden zum Teil Fragen des Leitfadens nacheinander gestellt, ohne dass die Interviewende wirklich auf die vom Befragten gegebenen Antworten einging, wie im folgenden Beispiel ersichtlich ist:

Interview Schüler 1:

I: Bist du schon immer gerne in die Schule, also seit der ersten Klasse, das ist zwar schon etwas her, aber vielleicht erinnerst du dich zurück?

B: Es geht (..) Es ist glaube ich normal bis zur sechsten Klasse oder so...

I: Okay, und welches ist dein Lieblingsschulfach? (Z: 5-6)

Dieses Beispiel zeigt, dass sich die Forschende in angespannten Situationen zu starr an den vorgegebenen Leitfaden hielt und dadurch in der Interaktion mit dem Befragten auftauchende relevante Themen verpasst wurden (Misoch, 2015). Hier hätte beispielsweise nachgefragt werden sollen, wieso ein gewisser Teil der Schulzeit nicht gern besucht wurde. Die starre Abfolge beschränkte sich allerdings auf einige wenige Situationen. Ansonsten nahmen die Interviews einen natürlichen Verlauf und fühlten sich wie «normale» Gespräche an. Ein Grund dafür könnte der bewusst gewählte, vertraute Ort gewesen sein. Die Interviews dauerten zwischen zwanzig und dreissig Minuten und alle Teilnehmenden konnten während der gesamten Zeit in der Gesprächssituation verbleiben (Mey, 2003). Schüler 5 wies neben der Lese-Rechtschreib-Diagnose zusätzlich ein diagnostiziertes ADS auf. Für ihn war es somit deutlich schwieriger, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, und er gab deshalb zum Teil sehr kurze Antworten. Im Vergleich zu den anderen Befragten zeigte sich bei ihm ein eher destruktives Verhalten (vgl. Kapitel 3.3.1.1). Trotz offener Fragen antwortete er relativ rasch. Dies war eine grössere Herausforderung in der Interviewführung als angenommen. Trotz der vorbereiteten «Nachfragen» war es in diesem Interview eher schwierig, eine natürliche Atmosphäre zu schaffen und den Befragten zum Erzählen anzuregen. Bei den anderen Teilnehmern stellte dies kein Problem dar. Im Gegenteil, die fragende Person war teils über die «gewieften» Aussagen überrascht. Die meisten redeten erstaunlich viel und gaben aus Sicht der Interviewenden sehr ehrliche, interessante und berührende Antworten. Folglich kann gesagt werden, dass überwiegend eine angenehme Atmosphäre herrschte und interessante Gespräche geführt wurden. Es wird aber auch festgestellt, dass durch die Unerfahrenheit nicht alles aus den Interviews herausgeholt werden konnte. So hätte eine professionelle befragende Person wahrscheinlich auf unerwartete Verläufe flexibler und wohlüberlegter reagieren können und damit auch das Optimum erzielt (vgl. Kapitel 3.3.1.2).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es trotz der Herausforderungen und der unterschiedlichen Reife- und Entwicklungsperioden prinzipiell möglich ist, mit den Heranwachsenden per Interview in einen kompetenten Dialog zu kommen (Lamnek & Krell, 2016).

5.2 Die qualitative Inhaltsanalyse

Es gibt nicht nur eine Form von qualitativer Inhaltsanalyse. Vielmehr existiert eine grosse Auswahl an Möglichkeiten, Texte zu analysieren.

Wie bereits in Kapitel 3.4.2 beschrieben, hat sich die Verfasserin dieser Arbeit für die inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse entschieden. Als erster Schritt wurden die Interviews durchgeführt und aufgenommen. Die Tonaufnahmen dienten danach als Grundlage für das Verschriftlichen des Gesagten. **Alle Interviews wurden in der Muttersprache, und zwar Schweizerdeutsch, durchgeführt. Das Gesprochene wurde beim Transkribieren ins Hochdeutsche übersetzt.** Die intensive Auseinandersetzung mit den Textdokumenten war essenziell für eine fundierte Grundlage der Codierung. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die Art, wie die Codierungen vorgenommen wurden, schlussendlich einen Einfluss auf das Ergebnis hatte. Wie Mayring (2022) bemerkt, ist dieser Schritt zwar regelgeleitet, bleibt aber interpretativ.

Die gesamte Textmenge wurde inhaltlich strukturiert. Dabei bestand die Herausforderung, nur das herauszufiltern, was für die Forschungsfrage relevant war. Der Prozess der qualitativen **Inhaltsanalyse erwies sich als sehr zeitintensiv.** Es musste eine klare Dokumentation der Analyseprozesse sichergestellt werden (vgl. Kapitel 3.4.2.), um valide und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Trotz dieser Qualität muss zum Schluss nochmals erwähnt werden, dass die Ergebnisse möglicherweise subjektiver Natur sind, da sie letztendlich von der Interpretation und den Vorannahmen der Forschenden beeinflusst sind.

5.3 Fazit der Methodenreflexion

Zu Beginn musste geklärt werden, welche Methode im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit am geeignetsten ist, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Um die Vielfalt an Möglichkeiten einzugrenzen, wurde viel Zeit in die Entwicklung der Forschungsfrage investiert, da der komplette nachfolgende Ablauf darauf basiert. Darauf aufbauend wurde das Leitfadenterview für die Erhebung der Daten ausgewählt und die qualitative Inhaltsanalyse als sinnvolle Auswertungsmethode erachtet. Ziel war es, durch die Befragungen subjektive Sichtweisen kennenzulernen, um mehr Informationen über den Nachteilsausgleich in der Praxis zu erhalten. Rückblickend muss auf einige Schwachpunkte bei der Durchführung hingewiesen werden. Bereits in Kapitel 3.3 wurde auf Herausforderungen bei den Interviews

eingegangen. Eine der grössten war das flexible Reagieren auf unerwartete Verläufe. Es wäre durchaus sinnvoll gewesen, im Vorfeld Testinterviews durchzuführen, um in den entscheidenden Interviews überlegter und professioneller handeln zu können. Durch den erschwerten Zugang zum Feld der potentiell Teilnehmenden und die fehlende Zeit konnte dies bei der vorliegenden Arbeit jedoch nicht geleistet werden.

Anhand der computergestützten Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse wurde versucht, die verschriftlichten subjektiven Sichtweisen richtig zu verstehen. Bei der vorliegenden Arbeit wurde auf das inhaltsanalytische Güterkriterium – die Intercoder-Reliabilität – verzichtet. Dieses beinhaltet, dass die Texte nicht nur von einer Person, sondern von mindestens zwei Codierenden bearbeitet werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Nachfolgend soll dieses Faktum aufgezeigt werden, da es in der vorliegenden Untersuchung nicht möglich war, zu zweit zu codieren. Weil eine sogenannte Intercoder-Reliabilität aus besagten Gründen ausbleiben musste, kann folglich auch nicht von einer Qualifizierungsarbeit auf einem höheren Niveau gesprochen werden. Aufgrund der eher gering vorhandenen Daten erfolgte die Qualitätskontrolle durch einen weiteren sequenziellen Durchgang. Für eine zusätzliche Präzision der Kategoriendefinitionen führten Codesysteme, welche direkt aus dem vorhandenen Leitfaden des Interviews abgeleitet wurden. So muss trotz der zeitintensiven und detaillierten Auswertungsphase akzeptiert werden, dass es keine absolute Nachweisbarkeit gibt. Durch die systematische Vorgehensweise kann aber von einer angemessenen Interpretation der Ergebnisse gesprochen werden (ebd.). Für die Gewinnung von Hypothesen und für Interpretationen von Ergebnissen kann das durchgeführte Verfahren durchaus als empirische Forschung bezeichnet werden.

6 Diskussion der Ergebnisse

Um die Chancen und Herausforderungen eines Nachteilsausgleiches und den eventuellen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Betroffenen zu untersuchen, wurden mittels einer qualitativen Forschung Daten analysiert. Da sich diese nur auf die Aussagen der sechs befragten Berufsschüler beziehen, **handelt es sich hier nicht um repräsentative Forschungsergebnisse.**

6.1 Chancen und Herausforderungen des Nachteilsausgleiches aus Sicht der Betroffenen

Wie in Kapitel 2.1.1 ausgeführt wurde, steht ein Nachteilsausgleich für eine chancengerechte Bildung – eine Schule, wie sie sich viele wünschen. Soviel zur Theorie, praktisch sieht dies jedoch anders aus. So ergaben die Auswertungen, dass Unterstützungsmassnahmen, welche dazu dienen sollen, eine chancengerechte Schule zu verwirklichen, **nicht nur Chancen bieten, sondern auch Herausforderungen enthalten.**

Alle Befragten haben Anrecht auf mehr Zeit bei Prüfungen. Die meisten von ihnen sind sich dessen **bewusst und können bestätigen, dass sie dadurch weniger Druck verspüren.** Selbst wenn sie die Massnahme nicht benötigen, **gibt es ihnen Sicherheit zu wissen,** dass sie einen Zeitbonus beanspruchen könnten. Dazu kommt die Gewissheit, dass sie **Verständnisfragen** während der Prüfung klären dürfen. Für einige stellt das Fragenstellen während der Prüfungen ein Tabuthema dar, für die meisten der Betroffenen jedoch nicht. Wie aus den genannten Chancen abzulesen ist, werden – wie in der Theorie aufgeführt – Unterschiede produziert, **indem individuell und differenziert vorgegangen wird.** In Kapitel 2.1.1 wird dies in einer chancengerechten Schule als normal und sogar erwünscht bezeichnet. Doch sind es gerade diese **Unterschiede, welche von den Betroffenen auch als Herausforderung angesehen werden.** Die Untersuchung hat gezeigt, dass eines der Hauptprobleme der **Vergleich mit den Mitschüler*innen ist.** Bereits im Ergebnisbericht des Forschungsprojekts EIL (Schellenberg & Krauss, 2020) wurde aufgezeigt, dass eine Aufklärung in den Klassen von grosser Bedeutung sein kann.

So sinnvoll die Entwicklung des Nachteilsausgleiches erscheinen mag, so herausfordernd ist die Umsetzung in der Praxis. Wie Lienhard-Tuggener (2015) **erwähnt, kann hierbei ein Konflikt zwischen der gewünschten Gerechtigkeit und der dadurch verursachten**

Ungleichbehandlung entstehen. Dies bestätigt, dass es eine Grundspannung zwischen Qualifikations- und Integrationsfunktion gibt. Die Autorin stellte sich während des Verfassens die Frage, welche Prüfungsformen eingeführt werden könnten, ohne dass ein Teil der Betroffenen einen exklusiven Status erhält. Denkbar wäre, allen Lernenden die Möglichkeit zu geben, zehn Minuten länger an der Prüfung zu arbeiten. Dasselbe gilt für elektronische Hilfestellungen, deren Benutzung vom Schulsystem genehmigt werden könnte. Es stellt sich die Frage, ob Prüfungen an sich noch zeitgemäss sind oder ob einige Massnahmen nicht wegfallen könnten, wenn die Prüfungskultur modernisiert würde. Viele der in Kapitel 4.4 erwähnten Herausforderungen könnten durch eine modernere Prüfungskultur wegfallen. Natürlich hat die Schule auch eine Selektionsaufgabe und der Gleichbehandlung sind durch individuelle Bildungsziele Grenzen gesetzt. So muss beispielsweise ein Pilot gut sehen und hören können (Henrich et al., 2012). Es sollte hinterfragt werden, welches Ziel mit der Prüfungskultur verfolgt wird: Sollen durch Prüfungen schlechte Schüler*innen <produziert> werden oder sollen sie die Chance bekommen, ihr Wissen zu zeigen und somit Erfolgs- anstatt Frustrationserlebnisse zu haben? Im selben Kapitel wurden nämlich weitere Mängel der Prüfungskultur festgestellt, und zwar wieso zum Beispiel bei einer Geografie Prüfung die Rechtschreibung mitbewertet werden muss. Ganz anders war es bei den Schülern 3 und 5. Sie haben wenige der genannten Herausforderungen erwähnt. Mit ein Grund dafür scheinen die individuellen Anpassungen für ein grossen Teil der Klasse zu sein. Obwohl der Nachteilsausgleich auch dort eingesetzt wurde, scheint es fast so, als würde sich der Nachteilsausgleich durch den Bezugsgruppeneffekt auflösen.

Durch die Auswertung der Daten zeigt sich klar und deutlich, dass einige Aspekte in der Organisation verbesserungswürdig sind. Dies wird durch die Herausforderungen bei der Umsetzung ersichtlich. Rechtlich gesehen müssen die Massnahmen gewährleistet werden, damit alle eine faire Chance erhalten, am Unterricht teilzunehmen oder ihr Wissen in Prüfungen zu zeigen. Bei der praktischen Umsetzung gibt es jedoch einige Hindernisse, auf die eingegangen werden muss. Ausführlicher werden die Umsetzungsformen und ihre Grenzen in der EIL-Studie dargelegt. Oft bekommen die Betroffenen unter anderem einen Zeitzuschlag oder einen ruhigen Ort zugesprochen. Der Zeitzuschlag scheint einfach umzusetzen zu sein. Bei der Zuteilung von Räumlichkeiten ist die Logistik die Schwierigkeit, da in den oft überfüllten Schulhäusern kaum Zusatzräume verfügbar sind, besonders wenn mehrere Schüler*innen Anspruch darauf erheben. Bei verschriftlichten Massnahmen müsste immer

vorab überprüft werden, ob sie überhaupt gewährleistet werden können oder sinnvoll sind. Ansonsten ist es für alle Beteiligten eine zusätzliche Belastung oder sogar Enttäuschung, wenn die Unterstützungen nicht wie vorgegeben umgesetzt werden können.

Es zeigte sich aber auch, dass die Lernenden dankbar für den erhaltenen Ausgleich sind, selbst wenn sie die Massnahmen gar nicht benötigen. Hier muss eine weitere Herausforderung angesprochen werden, und zwar die **interdisziplinäre Zusammenarbeit**. Es stellte sich heraus, dass die Sinnhaftigkeit der Massnahmen nicht transparent erklärt wurde oder nicht alle beteiligten Personen darüber informiert wurden. Dass die Umsetzungsform von Kanton zu Kanton verschieden ist (vgl. Kapitel 2.1.1), verkompliziert den ganzen Prozess zusätzlich. Um die Problematik aufzuzeigen wurden **Textausschnitte** aufgeführt, wie beispielsweise derjenige von Schüler 1 (Z: 153), welcher zeigt, welche Folgen mangelnde Aufklärung haben kann. Nach Meinung der Autorin kann bei einer solchen Anwendung des Nachteilsausgleiches kaum die Rede von einer chancengerechten Schule sein. Die fehlende Kommunikation kann sogar dazu führen, dass die Umsetzung eher das Gegenteil bewirkt und man von einem misslungenen Versuch der Inklusion sprechen muss. Des Weiteren sollen die vom schulpsychologischen Dienst festgelegten Massnahmen vor ihrer Einführung an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Beispielsweise könnte bei weniger anspruchsvollen Ausbildungen oder bei Sonderschulen auf einen Nachteilsausgleich verzichtet werden. Dazu gehört natürlich eine wiederkehrende Überprüfung der Situation der Betroffenen. Gerade aber individuell festgelegte Massnahmen, welche essenziell für eine gelingende Umsetzung sind, weisen Entwicklungspotential auf. Es bedarf unter anderem eines **zusätzlichen Zeitfensters**, damit **regelmässige Gespräche über die Massnahmen zwischen Lehrpersonen und den Betroffenen** sowie eine **umfassende Aufklärung stattfinden können**. Nachfolgend werden Verbesserungsvorschläge für Bereiche aufgezeigt, bei welchen anhand der Untersuchungsergebnisse noch Entwicklungspotential besteht:

Betroffene Personen, Eltern und Betriebe:

Die Bedeutung des Nachteilsausgleich muss anhand von Beispielen detailliert und adressatengerecht erklärt werden. Vor allem soll deutlich werden, wieso ein Nachteilsausgleich bei richtiger Umsetzung fair ist. Die Einführung muss als Ziel haben, dass die Sinnhaftigkeit der Massnahmen verstanden und akzeptiert wird.

Mitschüler*innen:

Die Betroffenen sollen selbst darüber entscheiden, ob Mitschüler*innen über die Massnahmen informiert werden. Falls es aber zu Ausgrenzungen und Unverständnis seitens der Mitlernenden kommt, ist eine ausführliche Aufklärung zwingend notwendig. Marginalisierende Effekte müssen unbedingt behoben werden.

Schulisches Personal:

Die Zuständigkeit muss geklärt sein. Damit die Massnahmen individuell sinnvoll festgelegt werden können und auch den aktuellen Gegebenheiten angepasst sind, bedarf es eines regelmässigen und konstanten Austauschs zwischen den Fachkräften. Sinnvoll hierfür wäre ein zusätzliches Zeitfenster, vor allem für Gespräche zwischen der schulisch verantwortlichen Person und dem schulpsychologischen Dienst, aber auch mit den Betroffenen. Sinnvoll wäre auch eine Anlaufstelle, bei welcher Fragen und Unklarheiten geklärt werden können (vgl. EIL-Studie).

Schulpsychologischer Dienst:

Falls der schulpsychologische Dienst die Massnahmen vorgibt, muss zuvor geprüft werden, ob diese sinnvoll sind und umgesetzt werden können. Gleiche Massnahmen bei gleicher Diagnose sind nicht zielführend. Es muss individuell untersucht werden, in welcher Klasse sich die Betroffenen befinden und welche Massnahmen dort sinnvoll sind. Entscheidend ist dafür die Kommunikation unter allen beteiligten Personen im System. Dazu zählt auch eine adressatengerechte und umfassende Einführung in das Thema für Unwissende.

Abschliessend kann gesagt werden, dass in gewissen Situationen sowie bei adäquater Umsetzung und Beachtung der Vorgaben der Nachteilsausgleich ein unterstützendes und entlastendes Instrument sein kann. Selbst wenn nicht alles so verläuft wie es sein sollte, sind die Betroffenen dankbar für die wertvollen Unterstützungen. Die vorliegende Arbeit soll dazu beitragen, die Schwächen und wesentlichen Erkenntnisse im Rahmen des Nachteilsausgleiches aufzuzeigen, damit die notwendigen Konsequenzen sowie Lehren gezogen und die Schwachstellen bestmöglich behoben werden können. Damit soll das Optimum für die Lernenden mit einer Lernstörung herausgeholt werden.

6.2 Auswirkungen auf die motivationale Situation von betroffenen Schüler*innen

Verschiedene Ergebnisse aus den Befragungen lassen darauf schliessen, dass es keinen direkten Zusammenhang zwischen der Erfolg-zuschreibung und der Unterstützung durch den Nachteilsausgleich gibt. In der Theorie (vgl. Kapitel 2.2.3) wurden die Attributionen von Personen genauer betrachtet. In der vorliegenden Arbeit ging es vor allem darum, herauszufinden, ob Lernende mit zusätzlichen Unterstützungen bei Prüfungen erfolgreiche Leistungen auch der eigenen Fähigkeit zuschreiben können. In der Befragung konnte allerdings zu dieser Frage kein direkter Zusammenhang festgestellt werden. Hierbei muss beachtet werden, dass alle Befragten sich am Anfang der Ausbildung befinden und die Massnahmen zum Teil noch nicht zum Einsatz kamen. Somit ist eine eindeutige Beantwortung dieser Frage in dieser Form nicht möglich. Hierzu wären weitere Untersuchungen notwendig. Aufgrund der Darstellung von drei Befragten kann allerdings davon ausgegangen werden, dass der Nachteilsausgleich tendenziell zu mehr Motivation führt. So befürwortet zumindest die Hälfte der Befragten die Unterstützungen, weil sie annehmen, dass sie dadurch mehr von ihrer Leistung zeigen können.

Einige Ergebnisse der Untersuchung lassen darauf schliessen, dass bei individuellen sprachlichen Defiziten eine tiefe Selbstwirksamkeitserwartung besteht, wenn allgemeine sprachliche Herausforderungen zum Beispiel im Rahmen einer Prüfungssituation zu meistern sind. Daraus lässt sich die Schlussfolgerung ziehen, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen und somit auch die Leistungsmotivationen in Defizitbereichen leiden. Die Lernenden sind diesem Bereich also nicht gleich motiviert wie in einem Fach, in welchem sie keine Lernschwäche aufweisen. Anhand einiger Aussagen wurde zudem ersichtlich, dass Misserfolge in

Fächern, in welchen sich eine Lernschwäche zeigt, auf sich selbst bezogen und mangelnden eigenen Fähigkeiten zugeschrieben werden (vgl. Kapitel 2.2.3). Die tiefere Selbstwirksamkeitserwartung kann aber in der vorliegenden Untersuchung grundsätzlich nicht dem Nachteilsausgleich zugeordnet werden. Keiner der Befragten würde seine Leistung auf äussere Umstände zurückführen. Die Betroffenen sind im Gegenteil dankbar dafür, dass sie unterstützt werden oder zumindest wissen, dass sie ein Recht darauf hätten. Selbst wenn dies nicht explizit gesagt wurde, konnte festgestellt werden, dass die Mehrheit der Befragten die Rolle als ‹hilfsbedürftige Schüler› akzeptiert haben. Sie wissen, dass sie in gewissen Situationen äussere Hilfe brauchen, um eine gute Leistung zu erbringen. Dieses Bewusstsein hat auch einen Einfluss auf die Motivation. Wie Pollmann (2020) erwähnt spielt für das motivationale Handeln die Verknüpfung zwischen Erwartung und Konsequenz eine bedeutende Rolle. Alle Befragten scheinen in ihrer bisherigen Schulkarriere eher negative Erfahrungen gemacht zu haben, was als Konsequenz die Motivation im Vergleich zu anderen Bereichen reduziert hat. Das kann jedoch so gedeutet werden, dass sie sich den Erfolg ohne Unterstützung nicht zutrauen. Der Erfolg wird im Allgemeinen von den Befragten positiv bewertet und auch der eigenen Anstrengung (Lernen) zugeschrieben. Durch über längere Zeit erforderte Misserfolge ist in vielen Fällen aber die Erfolgserwartung gesunken, was wiederum zur ‹gelernten Hilflosigkeit› führt. Genau diese schlechten Erfahrungen zeigen, wie entscheidend es ist, allen schon frühzeitig zum Beispiel anhand eines adäquaten Nachteilsausgleiches faire Chance auf Bildung zu ermöglichen.

Aus der Untersuchung geht aber auch hervor, wie abhängig die Einschätzung vom Subjekt ist und somit komplett unterschiedlich ausfallen kann. Im Folgenden werden zwei Beispiele aufgezeigt, welche dies verdeutlichen:

Interview Schüler 6:

B: Ja also sieben bis acht würde ich jetzt schon sagen. Bin schon recht motiviert, dass ich gute Noten habe. Immer nach der Prüfung denk ich mir: Ja jetzt habe ich eine gute Prüfung geschrieben, weil ich alles ausgefüllt habe, aber es kommt meistens/ also ich habe immer mal wieder einen Dämpfer bekommen, wenn ich irgendwie in die Schule komme und dann merke ich: o nein, die Prüfung ist jetzt nicht gut gelaufen oder so und dann ärgert es mich natürlich

I: Aber trotzdem kannst du sagen, egal welche Prüfung, du sagst immer noch, ich probiere es. Ich möchte wirklich möglichst gut sein?

B: Ja genau. Ich lass mich nicht nach unten bringen. Ich mach so gut mit, wie es geht und ja (Z: 68–70)

Interview Schüler 4:

I: Okay. Gibt es beim Deutsch einen Grund für das. Also das du da sagst: hm ja bin ich jetzt nicht wirklich motiviert?

B: Ja ich/ die Sprache ist einfach zu kompliziert. Es ist einfach zu hart. Es ist auch nicht so schön, also es ist schon schöne Sprache, aber mm ja also/

I: Also hast du auch eher negative Erfahrung jetzt mit diesem Fach gemacht? Wo du auch sagt, ja du hast es jetzt so viele Male erlebt und jetzt ist wie so, JAAA

B: Jaa so gewisse Wörter, gewisse Sachen wollen einfach nicht hineingehen und die gehen auch nicht hinein, sorry ich meine/

I: Also es fällt dir schwerer

B: Ja (Z: 125-130)

Diese Beispiele verdeutlichen, dass es schwierig ist, eine allgemeine Aussage über die motivationale Situation aufzuzeigen. Während eine Person bereit ist nie aufzugeben beziehungsweise zu kämpfen und an den Erfolg glaubt, hat eine andere vielleicht die Hoffnung an ein gutes Gelingen schon etwas verloren. Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, im inklusiven Unterricht günstige Lernbedingungen zu schaffen und stetig weiterzuentwickeln, so dass alle, nötigenfalls unter Einbezug eines geeigneten Nachteilsausgleiches, eine faire Chance für einen Lernerfolg erhalten und sich nicht als unwirksam empfinden müssen.

7 Beantwortung der Fragestellung

Welche Vor- und Nachteile bringt der Nachteilsausgleich aus der Sicht von betroffenen Schülerinnen und Schülern?

Die sechs befragten Berufsschüler mit einem Nachteilsausgleich sehen folgende Chancen:

- Weniger Druck dank der Unterstützung.
- Mehr Zeit für die Fertigstellung und somit die Chance, das gesamte Wissen zu zeigen.
- Verständnisfragen auch während der Prüfung klären.
- Verständnis für Chancengerechtigkeit durch passende individuelle Unterstützung.

Die sechs befragten Berufsschüler mit einem Nachteilsausgleich sehen folgende Herausforderungen:

- Vergleich mit den Mitschüler*innen: Unterstützungen können als unfair empfunden werden.
- Nicht individuell angepasste Unterstützungen: Zum Teil können die Unterstützungen nicht beansprucht werden und zum Teil werden die Unterstützungen aus Sicht der Befragten nicht benötigt.
- Fehlende Aufklärung: Die Sinnhaftigkeit der Massnahmen wird nicht verstanden und die Unterstützungen können dadurch unfair wirken und zur Exklusion beitragen.
- Fehlende Kommunikation unter Fachpersonen.

Welche Auswirkungen hat der Nachteilsausgleich auf die motivationale Situation von betroffenen Schülerinnen und Schülern?

- Auf diese Frage wurde im Kapitel 6.2 bereits eingegangen. Deshalb wird nur kurz erwähnt, dass für eine **eindeutige Beantwortung dieser Frage weitere Untersuchungen erforderlich sind**. Wünschenswert wäre eine Langzeitstudie, welche die

Lernenden über längere Zeit begleiten würde. In dieser kleinen Befragung konnte vor allem festgestellt werden, dass die Betroffenen, welche den Sinn und Zweck der Unterstützungen verstanden haben, **diese gerne annehmen und dadurch motivierter sind.** Für eine nachhaltige Förderung der motivationalen Situation der Betroffenen muss insbesondere der Kenntnisstand über die Massnahmen und die Möglichkeiten im Rahmen des Nachteilsausgleiches bei allen Beteiligten zwingend erweitert werden. Bei der Mehrheit der Befragten sind die Massnahmen jedoch neu und bei einigen wurden sie noch gar nicht eingesetzt. Weitere Auswirkungen auf die motivationale Situation der Lernenden beziehen sich eher auf Misserfolgserlebnisse in der vorherigen Schulzeit. Zudem gehen aktuell alle Interviewten wieder gerne in die Schule. Dies steht aber vor allem mit den Schulfächern, welche in der Berufsschule mehr nach den Stärken ausgerichtet sind, in Verbindung.

7.1 Fazit

Das Thema Nachteilsausgleich beschäftigt sich mit der Frage, wie Personen mit unterschiedlichen Einschränkungen oder Benachteiligungen beziehungsweise besonderen Bedürfnissen in Bildungseinrichtungen und im Arbeitsleben unterstützt werden können, damit alle die gleichen Bildungsmöglichkeiten wie alle anderen Schüler*innen und eine faire Chance auf eine angemessene Ausbildung erhalten.

Diese Ausgleichsmassnahmen konnten sich im ganzen Schulsystem mittlerweile recht gut etablieren: Wie sich in der Theorie gezeigt hat, ist der Nachteilsausgleich eine wichtige Massnahme zu einer echten Chancengerechtigkeit im Bildungsbereich.

Es war unter anderem Ziel dieser Forschungsarbeit, die Chancen sowie auch die Herausforderungen aus Sicht der Betroffenen darzustellen, zu überprüfen bzw. zu verstehen, ob und wie die Umsetzung bei den Betroffenen ankommt, inwieweit Verbesserungen im System erforderlich sind und inwiefern die Unterstützungsmassnahmen einen Einfluss auf die motivationale Lage der Schüler*innen haben?

In der vorliegenden Arbeit wurde diesen Fragestellungen mittels sechs Interviews mit betroffenen Berufsschülern nachgegangen. Durch eine qualitative Inhaltsanalyse wurden die Daten analysiert und ausgewertet mit dem Ziel, die Ungewissheit im Bereich des Nachteilsausgleiches in eine tendenzielle Gewissheit zu verwandeln. Nach der Auswertung aufgrund sämtlicher gesammelter Daten bzw. Ergebnisse konnten einige grundlegende Erklärungsansätze und Erkenntnisse, die in direktem Zusammenhang mit der erarbeiteten Theorie stehen, gefunden und in einer Synthese ausformuliert werden.

Die zusammengefassten Daten zeigen unter anderem, wie wichtig es ist, dass alle Betroffenen den Sinn und Zweck der Massnahmen im Rahmen des Nachteilsausgleiches genau verstehen. Allerdings ist festzustellen, dass die Aufklärung darüber oft fehlt. Der Nachteilsausgleich stellt keine Bevorzugung des Einzelnen dar, sondern lediglich eine Ausgleichsmassnahme, um Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen. Die Untersuchung hat gezeigt, dass dieses Verständnis bei der Hälfte der Befragten nicht vorhanden ist. Wenn das grundsätzliche Verständnis der Massnahmen vorhanden ist, tendiert die Motivation der betroffenen Personen zu steigen.

Aus der individuellen Datenerhebung ging weiter hervor, dass bei den Befragten vor allem die längere Bearbeitungszeit eine beliebte Umsetzungsform zu sein scheint. Andere Formen sind zum Teil entweder wegen organisatorischen Grenzen oder durch den damit verbundenen exklusiv zugeschriebenen Status schwierig zu gewährleisten. Im Grossen und Ganzen empfinden die Betroffenen Dankbarkeit für die ihnen zuteilwerdende Unterstützung, da diese ihnen hilft, Hindernisse zu überwinden und ihre Ziele zu erreichen. Es ist für sie eine Erleichterung zu wissen, dass sie nicht allein mit ihren Herausforderungen kämpfen müssen und ernst genommen werden. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass die Schaffung von fairen Bedingungen im Schulalltag nicht nur Vorteile mit sich bringt.

Es kann dazu auf die im Detail erfolgte Auseinandersetzung mit diesen Fragen in den vorgehenden Kapiteln verwiesen werden. Im vorangehenden Kapitel 7 wurde die Beantwortung der Forschungsfragen überdies in geraffter Form noch einmal dargestellt.

Als Quintessenz hat sich klar gezeigt, dass Lernende, die im Rahmen des Nachteilsausgleiches fachkompetent unterstützt werden, sehr dankbar und froh über solche eher unkonventionellen Massnahmen sind. Eine flächendeckende Ausdehnung auf alle Betroffenen wäre daher wünschenswert. Voraussetzung dafür ist, dass die notwendigen Mittel

bereitgestellt werden und die erforderliche Aufklärungsarbeit im Rahmen des Nachteilsausgleiches geleistet wird. Die Zukunft wird zeigen, wohin der Weg im Bereich dieser Massnahmen gehen wird.

Durch ein grundlegendes Verständnis der Massnahmen durch die Beteiligten, steigt die Motivation der Direktbetroffenen tendenziell an. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass die Schaffung von fairen Bedingungen im Schulalltag nicht nur Vorteile mit sich bringt. Vor allem dann, wenn der Kenntnisstand über das System aus irgendeinem Grund zu wenig ausgeprägt ist, kann es sich sogar nachteilig auswirken.

7.2 Erkenntnisse für die heilpädagogische Praxis

Jeder Mensch ist einzigartig, vertritt unterschiedliche Interessen und hat verschiedene Begabungen und Schwächen. Wenn es um den Bereich der Bildung geht, sollen aber alle die gleichen Rechte und Chancen bekommen. Dass hier, um diesen chancenausgleich zu erreichen, der Nachteilsausgleich ansetzen sollte, wurde in der vorliegenden Arbeit mehrmals klargestellt. Wie sich aber herausgestellt hat, gibt es Schwierigkeiten bei der Umsetzung und genau da soll die schulische Heilpädagogik Unterstützung leisten. Wichtige Aufgaben der Heilpädagogik sind, ein Gleichgewicht zwischen Qualifikations- und Integrationsfunktion zu schaffen. Es sollen keine besseren oder schlechteren Schüler*innen <produziert> werden. Die diagnostische Mittel sind somit mit Vorsicht zu gebrauchen. Sie müssen an die Gegebenheiten der Betroffenen angepasst sein. Die Hauptaufgabe bei der Betreuung der Schülerinnen und Schüler sollte bei der Lehrperson belassen werden, trotzdem sollte die Heilpädagogik eine Entlastung bieten (Barth, 2013). Durch die Zusammenarbeit, die Beratung und die Kooperation sollen die Perspektiven von rituellem Unterrichtsdenken erweitert werden und der Fokus soll auf die Persönlichkeiten von Lernenden gelegt werden. Zudem könnte die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge die Überprüfung des Nachteilsausgleiches übernehmen und somit den Lehrpersonen Arbeit abnehmen. Sinnvoll wäre es, wenn dies in allen Kantonen gelten würde oder es überall Fachpersonen gäbe, welche für die erfolgreiche Umsetzung des Nachteilsausgleiches zuständig sind. Es werden Fachpersonen gebraucht, welche über ein fundiertes Wissen verfügen und den Sinn und Zweck eines Nachteilsausgleiches kennen. Wie in Kapitel 4.4 ausgeführt, kann es negative Folgen haben, wenn durch Halbwissen der Beteiligten die Umsetzung nicht regelkonform verläuft. Für eine erfolgreiche Umsetzung bedarf es der Kommunikation zwischen allen Personen im

System (Barth & Hofstetter, 2022). Damit sind beispielsweise transparente Gespräche über zu treffende pädagogische Massnahmen, gut vor- und nachbereitete Elterngespräche, Interaktionen mit den Kindern, aber auch Gespräche im Lehrer*innenzimmer gemeint (ebd.). Vor allem die Betroffenen haben ein Recht auf eine umfangreiche Erklärung und müssen angehört und ernst genommen werden. Dies soll dazu führen, dass der Nachteilsausgleich kein Tabuthema ist, sondern zur Normalität der inklusiven Schule zählt. Es muss aber auch klar sein, dass im aktuellen System die Exklusionsgefahr trotz aller Bemühungen zwar verringert, nicht aber komplett verhindert werden kann, denn solange es Menschen gibt, wird es auch Machtverhältnisse geben. Um Spannungen abzubauen, sind nebst pädagogischen Mitteln auch zusätzliche Fachpersonen notwendig. Eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge bringt nicht nur eine tiefgehende mehrjährige persönliche und fachliche Entwicklung mit, sondern auch passende Kompetenz. Dazu gehört auch ein ständiger Kompetenzzuwachs unter Einbezug von und in Wechselwirkung mit Theorie, Haltung, methodischem Knowhow und der Praxis (Kiessl, 2019). All diese Erkenntnisse tragen zu einem inklusiven Bildungssystem bei und mit der passenden fragend-forschenden Grundhaltung und den richtig eingesetzten pädagogischen Mitteln kann die Verwirklichung einer ‹guten Schule› ermöglicht werden, in der alle eine faire Chance auf Teilhaben erhalten.

7.3 Ausblick

Die Auswertungen regen zu weiteren Untersuchungen an, um das Wohlbefinden und die Motivationslage der Betroffenen zu verbessern. Wie die Arbeit gezeigt hat, gibt es durchaus Entwicklungspotential bei der Umsetzung des Nachteilsausgleiches. Es wurde deutlich, dass die Lernenden dankbar sind, wenn sie ernst genommen werden, die passende Unterstützung erhalten und nicht unbeachtet bleiben. Die Befragung in der vorliegenden Arbeit wurde mit sechs Berufsschülern durchgeführt. Es wäre interessant, ähnliche Fragen auch mit einer anderen Zielgruppe, beispielsweise in der Primarschule oder mit weiblichen Teilnehmerinnen, zu klären, um festzustellen, ob sich Unterschiede bei den Auswertungen ergeben. Zudem könnte auch ein Vergleich zwischen Schulen, welche bereits eine Anlaufstelle mit Fachpersonen zum Thema haben, und Schulen, bei denen es keine solche gibt, zu neuen Erkenntnissen führen.

Geklärt werden müsste auch, wieso die Zielgruppe in der Primarschule weniger vertreten ist als in den höheren Schulen. Des Weiteren erscheint eine breitere Studie bezüglich der

motivationalen Situation im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich sinnvoll. Hierbei sollte beachtet werden, dass die Teilnehmenden den **Nachteilsausgleich schon über eine längere Zeit hinweg erhalten und bereits vertraut mit ihm sind**. Ein weiterer Punkt, dessen Erforschung als interessant erachtet wird, ist die Frage, ob der Nachteilsausgleich bei einer Anpassung der Prüfungskultur reduziert werden könnte. Es geht nicht darum, ihn komplett wegzulassen, aber den exklusiven Status, welcher durch gewisse Massnahmen geschaffen wird, mit wenig Veränderung zu verringern.

Literaturverzeichnis

Adorno, T. W. (1959). *Theorie der Halbbildung*. In A. Busch (Hrsg.), *Soziologie und moderne Gesellschaft: Verhandlungen des 14. Deutschen Soziologentages vom 20. Bis 24. Mai 1959 in Berlin*. Ferdinand Enke.

Amrhein, B. (Hrsg.). (2016). *Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung: Theorien, Ambivalenzen, Akteure, Konzepte*. Julius Klinkhardt.

Barth, D. (2013). Die Schule als Dampfkochtopf Wirkungen Schulischer Heilpädagogik als Beitrag zur Reduktion der Gesamtspannung im Schulsystem. In: *Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, 41–48.

Barth, D., & Hofstetter, D. (2022). *P4_01 SHP im Schweizer Bildungssystem. Soziale Ungleichheiten im Bildungssystem*. Hochschule für Heilpädagogik. Unveröffentlichtes Studiendokument.

Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. (2022). *Nachteilsausgleich bei der Leistungsbeurteilung von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung in der Volksschule*. Verfügbar unter: [Broschüre Nachteilsausgleich](#)

- Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M., & Lozo, L. (2013). *Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie für Bachelor ; mit 9 Tabellen ; [Lesen, Hören, Lernen im Web]*. Springer.
- Culley, S. (2015). *Beratung als Prozeß: Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten* (C. W. Müller, Übers.; 6. Auflage). Beltz.
- Donlic, J., & Strasser, I. (Hrsg.). (2020). *Gegenstand und Methoden qualitativer Sozialforschung: Einblicke in die Forschungspraxis*. Barbara Budrich.
- Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Eigenverlag.
- Ehrenberg, K., & Lindmeier, B. (2020). Differenzpraktiken und Otheringprozesse in inklusiven Unterrichtssettings mit Schullassistenz. In: H. Leontiy & M. Schulz, (Hrsg.), *Ethnographie und Diversität: Wissensproduktion an den Grenzen und die Grenzen der Wissensproduktion*. Springer VS
- Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, (1999). Verfügbar unter: [Bundesverfassung](#)
- Frenzel, A. C., & Stephens, E. J. (2017). Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen. In: Götz T. (Hrsg.) *Emotionen* (S.16-77) (2. Aktualisierte Aufl.). Ferdinand.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (2., erweiterte und überarbeitete Auflage). W. Kohlhammer.
- Henrich, C., Lienhard, P., & Schriber, S. (2012). *Wegleitung Nachteilsausgleich in Schule und Berufsbildung*. Hochschule für Heilpädagogik. Studiendokument.

- Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In: M. Jerusalem & D. Hopf, *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen*. *Zeitschrift für Pädagogik*, 44, 28–53.
- Kiessl, H. (2019). *Systemische Ansätze in der Heilpädagogik* (1. Auflage). W. Kohlhammer.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden* (5. Auflage). Beltz Juventa.
- Lamnek, S., & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Lienhard-Tuggener, P. (2015). Nachteilsausgleich – oder die Herausforderung, Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung herzustellen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21, 11–16.
- Luhmann, N., & Baecker, D. (2005). *Einführung in die Theorie der Gesellschaft* (1. Aufl). Carl-Auer-Systeme.
- Lütje-Klose, B., & Textor, A. (Hrsg.). (2017). *Leistung inklusive? Inklusion in der Leistungsgesellschaft*. Julius Klinkhardt.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Mey, G. (2003). *Zugänge zur kindlichen Perspektive. Methoden der Kindheitsforschung*. Forschungsbericht aus der Abteilung Psychologie im Institut für Sozialwissenschaften der Technischen Universität Berlin, Nr. 2003-1.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. De Gruyter Oldenbourg.

- Pollmann, S. (2020). *Allgemeine Psychologie: Mit 122 Abbildungen, 6 Tabellen und 280 Übungsfragen* (2., durchgesehene Auflage). Ernst Reinhardt Verlag.
- Prenzel, A. (2020). Prof. Dr. Annedore Prenzel—Diagnostik—Aufgaben und Formen. Verfügbar unter: [Inklusive Pädagogik](#)
- Rheinberg, F., Vollmeyer, R., Selg, H., & Ulich, D. (2019). *Motivation* (B. Leplow & M. von Salisch, Hrsg.; 9., erweiterte und überarbeitete Auflage). W. Kohlhammer.
- Sahli Lozano, C., Cramer, S., & Adeifio Gosteli, D. (2021). *Integrative und separative schulische Massnahmen in der Schweiz (InSeMa)-Kantonale Vergabe- und Umsetzungsrichtlinien*. Edition SZH/CSPS.
- Schellenberg, C., & Krauss, A. (2020). Inklusive Didaktik und Nachteilsausgleich an Berufsfachschulen und Gymnasien. Ergebnisse des Forschungsprojektes „Enhanced Inclusive Learning“. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26 (7-8), 17–25.
- Schellenberg, C., Pfiffner, M., Krauss, A., De Martin, M., & Georgi-Tscherry, P. (2021). *EIL - Enhanced Inclusive Learning. Nachteilsausgleich und andere unterstützende Massnahmen auf Sekundarstufe II: Schlussbericht*. Hochschule für Soziale Arbeit Luzern & Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Schnyder, S., & Jost, M. (2013). Der Nachteilsausgleich: Ein Schritt in Richtung inklusiver Schule. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 19, 5–12.
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). VS, Verlag für Sozialwiss.

Traxler, H. (1975). *Zeitschrift für Lehrer—Forum für Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft. Juli-Heft 1975.*

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, (2014). Verfügbar unter: [Rechte von Menschen mit Behinderung](#)

Wulf Hopf, & Kronauer, M. (2016). Welche Inklusion? In: V. Moser & B. Lütje-Klose, *Schulische Inklusion. Zeitschrift für Pädagogik, 62, 14–26.*

Anhang

Anhang 1: Leitfaden Interview

1. Informationsphase
<u>Information zu den Zielen:</u> Vielen Dank für deine Bereitschaft zu einem Interview. Wie du ja wahrscheinlich schon weißt, ist das Ziel des Interviews herauszufinden, welche Erfahrungen du mit dem NA machst/ gemacht hast.
<u>Information zum Datenschutz:</u> Du hast bereits vor dem Gespräch von mir eine Ausschreibung erhalten, in welcher unter anderem informiert wird, dass das Interview aufgenommen wird. Da meine vollständige Arbeit öffentlich sein wird, benötige ich eine von Dir unterschriebene Einverständniserklärung, damit ich die Daten anonymisiert verwenden kann. Angaben über deine Person werden nicht ersichtlich sein. Einverständniserklärung unterschreiben.
<u>Ablauf, Zeit:</u> Wir haben nun etwa 20-30 Minuten Zeit, um uns auszutauschen. Bevor ich mit meinen Fragen starte, möchte ich noch ein paar wenige Dinge zum Ablauf sagen.
2. Aufwärm- und Einstiegsphase (Warm up):
<u>„Angst“ nehmen</u> Wir stehen nun am Anfang unseres Interviews. Ich werde dir nachher einige Fragen zum Thema Nachteilsausgleich stellen. Du darfst diese so beantworten, wie du möchtest. Wichtig ist, dass du weißt, dass es keine „richtigen“ und keine „falschen“ Antworten gibt. Schön ist, wenn du mir mit deinen eigenen Worten sagen kannst, wie es für dich ist, wie du dich fühlst beim Thema Nachteilsausgleich. Es geht mir darum, möglichst viel über dich und deine individuelle Situation zu erfahren..
<u>Auflockerung → offizieller Start</u> Ich beginne unser Interview mit allgemeinen Fragen, und zwar: <ul style="list-style-type: none">➤ Wie lange gehst du hier schon in die Schule?
3. Hauptphase
Start So, nun möchte ich mit dir zu den Fragen über den Nachteilsausgleich kommen und starte somit mit der Tonaufnahme.
<u>Fragen:</u> <p style="text-align: center;"><u>Schule allgemein</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Gehst du gerne in die Schule? Wieso oder wieso nicht? War das schon immer so?➤ Welches ist dein Lieblings - Schulfach? Wieso ist es dein Lieblingsfach?➤ Was fällt dir leicht in der Schule, was vielleicht weniger? War das schon immer so? <p style="text-align: center;"><u>Nachteilsausgleich</u></p> <ul style="list-style-type: none">➤ Was bedeutet das Wort Nachteilsausgleich für dich?<ul style="list-style-type: none">- Was hast du gedacht, als man dir das erste Mal gesagt hat, dass du einen Nachteilsausgleich bekommst?➤ Wieso hast du einen NA?<ul style="list-style-type: none">- Nachfragen, falls nicht von selbst darauf eingegangen wird: Wann war es das erste Mal ein Thema? (Primarschule/ Sekundarschule/ Zu Hause)? Was wurde dir mitgeteilt?➤ Seit wann hast du einen NA?➤ Wurden deine Mitschüler*innen über deinen NA informiert?<ul style="list-style-type: none">- Wie war das für dich? Wie würdest du es dir wünschen?-

- Was haben deine Mitschüler*innen dazu gesagt? (Was sagen sie dazu?)
 - Gab es schon einmal Kommentare über deine Massnahmen?
- Welches Unterstützungsangebot bekommst du?
- Wurdest du gefragt, was dir am meisten als Unterstützung hilft?
 - Mit wem sprichst du über deinen Nachteilsausgleich?
- Wie wurde dir die Einführung des NA erklärt?
- Bist du froh über den NA? Wenn ja, wieso? Wenn nein, wieso? Was würde dich unterstützen?
- Wie war es für dich in der Schule ohne NA?
- Was findest du gut am Nachteilsausgleich? Wieso?
 - Was ist der Unterschied mit oder ohne Nachteilsausgleich?
 - Von einer Skala von 1-10 wie gut findest du ihn?
- Was findest du schlecht am Nachteilsausgleich? Wieso?
 - Von einer Skala von 1-10 wie schlecht findest du ihn?

Selbstwirksamkeit und Leistungsmotivation

- Stell dir vor es gibt drei verschiedene Arten von Lernenden. Der eine lernt gar nichts für eine Prüfung, weil er weiss, dass er nicht gut sein wird. Der zweite lernt ein bisschen, weil er weiss, dass er dadurch besser werden kann und der dritte lernt sehr viel, da er weiss er erzielt damit eine sehr gute Leistung. Welche Art passt am besten zu dir?
- Wie lange lernst du etwa für eine Prüfung? →ungefähre Zeit.
- Ist dies bei allen Fächern gleich? Bei welchem Fach lernst du am meisten und wieso?
- Wie fühlst du dich mit den Massnahmen an einer (Mathe, Deutsch, Englisch) Prüfung? Wie war es vorher?
 - Vergleichst du dich mit den anderen SuS?
- Stell dir vor, du schreibst zum Beispiel eine sehr gute Mathematikprüfung. Was ist deiner Meinung nach der Grund dafür?
 - Freust du dich, bist du stolz, ist es dir egal?
- Vergleicht ihr die Leistungen untereinander?
- Wie reagieren die anderen Mitschüler*innen auf gute Leistungen von dir? Sind die Unterstützungen ein Thema bei deinen Mitschüler*innen?
- Wie wichtig ist es dir, eine gute Note zu erhalten?
- Schreibst du jetzt mit dem NA lieber Prüfungen oder war es für dich angenehmer, bevor du einen NA hattest?
- Wenn du noch einmal an einem neuen Ort einen NA erhalten würdest, würdest du dir wünschen etwas wäre anders? Wenn ja, was? Wenn nein, wieso nicht? Hättest du irgendwelche Bedenken bezüglich des NA, wenn du in eine neue Klasse kommen würdest?
- Wenn du wählen könntest zwischen einer guten Note mit Unterstützung des NA oder einer weniger guten Note ohne Unterstützung des NA für was würdest du dich entscheiden? (Wieso?)

4. Abschlussphase

Abschlussfrage

Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Stoppen der Tonaufnahme

Hast du noch Fragen?

Offizieller Schluss

Dank

Vielen herzlichen Dank, dass du beim Interview mitgemacht hast und für das interessante Gespräch. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Anhang 2: Transkripte

Interview Schüler 1

1	<i>I: Gut, dass das dann auch funktioniert, weil das ist das Wichtigste. Am Anfang Frage ich dich so ein bisschen zu der Schule generell. Also hier geht es noch nicht um den Nachteilsausgleich per se. Ja, gehst du gerne in die Schule?</i>
2	B: (...)Ja, eigentlich schon ja, also jetzt am Anfang ist es sehr spannend für mich
3	<i>I: Du hast jetzt begonnen?</i>
4	B: Also, im Sommer letztes Jahr
5	<i>I: Bist du schon immer gerne in die Schule, also seit der ersten Klasse, dass ist zwar schon etwas her, aber vielleicht erinnerst du dich zurück?</i>
6	B: Es geht (...) Es ist glaube ich normal bis zur sechsten Klasse oder so
7	<i>I: Okay, und welches ist dein Lieblings-Schulfach?</i>
8	B: Mathematik und Zeichnen.
9	<i>I: Also gibt es einen speziellen Grund?</i>
10	B: Weil Mathematik braucht viel logisches Denken und das habe ich schon immer gerne gemacht und die anderen Sprachfächer interessieren mich nicht so und Sport auch noch(...)Ja (lachen)
11	<i>I: Ja jetzt hast du eigentlich die nächste Frage gleich schon beantwortet, aber eben was fällt dir eher leicht in der Schule und was fällt dir eher schwer? Also wenn ich es richtig verstanden habe das logische Denken, das fällt dir eher einfach und die sprachlichen Sachen sind eher schwieriger?</i>
12	B: Ja so Englisch und Französisch
13	<i>I: Also hast du jetzt Englisch, Französisch?</i>
14	B: Ab der ersten Sek habe ich/ bin ich suspendiert worden von Französisch, weil man hat gefunden, dass ich mich eher auf Deutsch und Englisch konzentrieren soll und darum Französisch weglassen.
15	<i>I: Okay, und jetzt hast du aber Englisch. Also in der Berufsschule?</i>
16	B: ABU ist glaube ich zu 70 Prozent Deutsch und der Rest wird auf Englisch unterrichtet. Also ich glaube es etwa 70.
17	<i>I: Gut okay, das war es jetzt so einmal zum Einstieg generell zu der Schule und jetzt zum Thema Nachteilsausgleich. Was bedeutet das Wort Nachteilsausgleich für dich? Hast du dir schon einmal Gedanken gemacht?</i>
18	B: Ich habe einmal von jemanden gehört, dass es wie eine Brille ist. So zu sagen, wenn jemand schlechter hört, also sieht wird dem eine Brille gegeben, damit er gleich gut sehen kann wie jemand der halt von Anfang an gut sehen kann.

19	<i>I: Genua, wie ich (Lachen) Ich habe eigentlich auch einen Nachteilsausgleich (I zeigt auf Brille). Ja, das hast du sehr schön erklärt. (...) wieso hast du einen Nachteilsausgleich, also weisst du es?</i>
20	B: Also wie meinst du das?
21	<i>I: Also du hast ja hier, also ich habe ja da so vom glaube ich Schulpsychologen wie eine Abklärung und dann hast du einen Nachteilsausgleich bekommen. Hat man dir erklärt wieso? oder weisst du einfach ich habe einen Nachteilsausgleich?</i>
22	B: Ich glaube es ist sehr kompliziert. Wir haben schon sehr viele Abklärungen gemacht und es geht irgendwie, soweit ich es verstanden habe, um das Buchstaben vertauschen in meinem Kopf. Das ich sie anders wahrnehme und zum Beispiel beim Wort Haus das A mit einem U vertausche und darum kann ich es nicht korrekt lesen.
23	<i>I: Mhm und welche Unterstützungen bekommst du?</i>
24	B: Also ich bekomme glaube ich mehr Zeit an den Prüfungen und darf auch während den Prüfungen alles Nachfragen, also nicht gleich die Lösung, also das er nicht gleich die Lösung mir sagt, aber ich darf immer Nachfragen.
25	<i>I: Genau, das ist noch oft so, dass man wie länger Zeit bekommt. Hast du das auch schon gebraucht? Oder?</i>
26	B: Die Zeit ja, (...) für Mathematik zum Beispiel habe ich zu wenig Zeit gehabt. Ich bekomme 10 Minuten zu Verfügung glaube mehr nicht
27	<i>I: Ah, gibt es so wie ein Rahmen?</i>
28	B: Ja genau. In der Sekundarschule war das etwas anders, aber jetzt bekomme ich halt nur noch 10 Minuten und bei Textaufgaben muss ich es halt ein paar Mal durchlesen, bis ich es auch endlich verstehe und da ist die restliche Zeit sehr nützlich.
29	<i>I: Ja, ja das ist auch gut so. Aber hast du nun das Gefühl du bist der einzige also bist denn du auch wirklich der Einzige, der das braucht oder gibt es auch andere, die die jetzt keinen Nachteilsausgleich haben und die aber auch wie mehr Zeit bekommen?</i>
30	B: Also ob (unv.) gewisse auch mehr Zeit bekommen?
31	<i>I: Ja, also bist jetzt du zum Beispiel, also stelle ich mir das richtig vor, jetzt an dieser Prüfung, wo du 10 Minuten mehr bekommst, bist du dann der einzige, welcher noch an der Prüfung ist und die anderen haben schon abgegeben?</i>
32	B: Mhm
33	<i>I: Ist das so?</i>
34	B: Also, viele haben schon vorher abgegeben und gehen dann einfach aus dem Zimmer und dann gibt es halt nochmals zwei/ drei, die nochmals an der Prüfung dran sind und die müssen dann abgeben und ich darf dann noch sitzenbleiben und weiterschreiben.
35	<i>I: Okay gut, ja seit wann hast du denn schon einen Nachteilsausgleich. Du hast vorher von der Sekundarschule gesprochen, dann hast du ihn schon etwas länger?</i>

36	B: Ja ich glaube es. Ich weiss es gar nicht. So, es war glaube die erste Sek so am Ende erste Sek ist es gekommen.
37	<i>I: Okay, aber in der Primarschule dort war es kein</i>
38	B: Äm Nein
39	<i>I: Nun zu deinen Mitschülern und Mitschülerinnen: Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein Thema ist vielleicht aber auch nicht? Wurden die informiert?</i>
40	B: Also ich glaube viele wissen es gar nicht. Also manchmal fragen sie einfach nach, wieso ich noch sitzen bleiben durfte nach der Prüfung und sie müssen sie schon abgeben und dann erkläre ich es ihnen einfach.
41	<i>I: Okay, aber sind da auch schon also jetzt eher unangenehme Kommentar dazu gekommen? Oder...</i>
42	B: Ja die einten sagen oft sie können es nicht verstehen irgendwie, dass sie kein/ nicht mehr Zeit bekommen, ä ja
43	<i>I: Also etwas unfair?</i>
44	B: Aber auch viele positive. Ja
45	<i>I: Okay, also ich denke, wenn du es ja so gut erklärst, wie du es mir vorhin erklärt hast, können sie es nachvollziehen</i>
46	B: Ja (beide lachen) oder auch nicht.
47	<i>I: Oder, oder dann auch nicht. Ja das war so ein bisschen, also mich hat wundergenommen was die anderen dazu sagen, dann ist es aber nicht so, dass wie eine Lehrperson mal allen das erklärt hat?</i>
48	B: Nein
49	<i>I: Das nicht. Du machst dies selbst. Mhm, wie würdest du dir es wünschen? Also ich wäre deine Lehrerin. Ich würde dich fragen: Hey du hast einen Nachteilsausgleich würdest du dir wünschen, dass ich es allen sage oder findest du, nein sie sollen mich selbst fragen?</i>
50	B: Ich würde das Zweite bevorzugen. Ja
51	<i>I: Also, dass sie dich selbst fragen?</i>
52	B: Ja
53	<i>I: Gut. Bezüglich der Unterstützungen hast du mit ja schon erzählt, was du bekommst, und zwar ein bisschen mehr Zeit bist du über das also zu dem gefragt worden, oder hat man einfach gesagt: He du bekommst jetzt mehr Zeit an der Prüfung?</i>
54	B: Also von den Lehrpersonen?
55	<i>I: Ja oder von der schulischen Psychologin die dich da abgeklärt hat?</i>
56	B: Von welcher Schule ist das?

57	<i>I: Das hat mir vorher Herr F. gegeben das ist. Also sie brauchen ja einen Antrag für die Schule. Schau hier steht es: Schulpsychologischer Dienst von der Sekundarschule.</i>
58	B: Ja genau.
59	<i>I: Bist du dort gefragt worden, was dir am meisten nützt?</i>
60	B: Man hat, glaube ich, am Anfang gefragt was meine Probleme sind und wie man denen aus dem Weg gehen kann. Und dann sind wir immer wieder gegangen zu dieser Schulpsychologin und sie hat immer wieder gefragt ist das so gut oder braucht es eine Veränderung?
61	<i>I: Ist immer wieder nachgefragt worden, ob es dir auch gut tut.</i>
62	B: Ja also einfach so dreimal im Jahr.
63	<i>I: Okay, aber jetzt ist es einfach weitergegangen und jetzt gehst du nicht mehr vorbei, oder?</i>
64	B: Also es ist, glaube ich, etwas angepasst worden. Es ist nicht mehr so, früher glaube ich hatte man unendlich Zeit während der Prüfung und jetzt ist glaube ich nur noch 10 Minuten. Was ich etwas schade finde ist, dass ich bei der QV für die Abschlussprüfung ääm das auch für mich dann die normalen Zeiten gelten und ich keine Überzeit bekomme. Also keine Zusatzzeit.
65	<i>I: Also wer hat dir das gesagt?</i>
66	B: Ich weiss es gar nicht mehr der Herr ... glaube ich
67	<i>I: Okay, also ich meinte, aber kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich frage es gerne für dich noch nach, dass es ja eben genau um das geht.</i>
68	B: Nein ich habe es anders verstanden.
69	<i>I: Okay, okay ja das ist gut, dass du mir das jetzt so sagst, weil das sind eben so wichtige Informationen, die man braucht. Ich nehme es sicher mal so mit und forsche etwas weiter und schaue, was auch dein Recht ist, weil wenn es so ist, dass du es bekommen würdest, dann musst du es auch bekommen, also und für mich würde es nur Sinn machen, das ist jetzt meine Interpretation, dass wenn du es jetzt ja hast auch sonst bei den Prüfungen sinnvoll wäre.</i>
70	B: Mhm
71	<i>I: Okay, ja jetzt so im Allgemeinen, wenn du die ganze Zeit anschaust, bist du froh, dass du einen Nachteilsausgleich bekommst?</i>
72	B: Ich glaube schon ja (lachen)
73	<i>I: Kannst du vielleicht auch noch sagen wieso, also was findest du gut?</i>
74	B: Also es kommt halt schon drauf an, bei den Prüfungen, weil ich sie dann abgeben muss und ich zwei Aufgaben nicht machen konnte, weil ich einfach zu langsam bin, also das sind dann schon paar Noten Abzug, dass ich dann nochmals Zeit bekomme und dann wie diese Aufgabe auch nochmals lösen kann und wie so zusagen das ganze Wissen somit ausschöpfen kann.
75	<i>I: Mhm. Wenn du jetzt eine Bewertung geben müsstest du hast eine Skala eins ist ganz schlecht, zehn ist super. Wo würdest du das einordnen, dass du einen Nachteilsausgleich hast, also findest du es super mega gut. Findest du es okay, findest du es/</i>

76	B: Also zehn ist gut, oder?
77	<i>I: Ja, das ist das Beste, was du geben kannst.</i>
78	B: (...) Ich glaube acht, neun so neun, acht.
79	<i>I: Mhm. Jetzt kommt etwas eine längere Frage. Also es gibt, du musst dir wie vorstellen, es gibt drei Arten von Lernenden. Der eine der lernt überhaupt nichts, weil er weiss auch, ja es bringt nicht wirklich viel um gut zu werden an der Prüfung. Dann gibt es den Mittleren. Der lernt schon etwas, weil er auch weiss, ja ein bisschen besser kann ich damit auch werden und der Letzte ist so und sagt: "Ich lerne viel. Ich investiere viel Zeit, weil ich kann mit dem auch eine möglichst gute Note erreichen. Wo siehst du dich?"</i>
80	B: (...)Ich glaube schon beim dritten, aber es gibt schon Momente, wo ich denke: Ich habe langsam keine Geduld mehr, weil ich habe das Gefühl ich muss schon viel mehr lernen als andere. Zum Beispiel ich habe einmal für eine Prüfung gelernt. Das ganz Wochenende durch und der Kollege hat dann während der Busfahrt innerhalb von einer halben Stunde gelernt und schlussendlich hatte er an der Prüfung eine viel bessere Note als ich. Ja es ist schon ziemlich anstrengend.
81	<i>I: Ist jetzt das, also darf ich kurz nachfragen, also hat das jetzt mit Deutsch zu tun?</i>
82	B: Ja. Ich glaube es war Englisch.
83	<i>I: Oder Englisch. Also einfach etwas, das mit Schreiben, Lesen</i>
84	B: Ja genau
85	<i>I: Okay. Mhm</i>
86	B: So Sachen, also Wörter oder Sätze auswendig lernen.
87	<i>I: Mhm. Also du hast selbst das Gefühl, du musst auch mehr machen als andere?</i>
88	B: Ich glaube schon ja.
89	<i>I: Wie lang lernst du etwa für eine Prüfung. Also ungefähr von der Zeit. Also vor allem für diese, wo du das Gefühl hast, du musst mehr machen?</i>
90	B: Es ist halt unterschiedlich (lachen). Vielleicht weiss ich schon viel über das Thema und dann muss ich weniger lernen, aber keine Ahnung.
91	<i>I: Es ist bei den Fächern, kommt es auch auf die Fächer an?/</i>
92	B: Ja natürlich.
93	<i>I: Nehme ich an okay. Wo fällt es dir einfacher beim Lernen?</i>
94	B: Mathematik
95	<i>I: Mhm. Wie fühlst du dich aktuell an einer Deutschprüfung oder Englischprüfung, dann wann du die längere Zeit bekommst. Du hast mir ja vorhin erzählt, ja es sind dann vielleicht noch zwei, drei im Raum oder die anderen geben ab und du bist dann noch länger. Wie fühlst du dich dann?</i>

96	B: (...)Also schon etwas unwohl, weil dann auch viele Fragen kommen. Ja, also nach der Prüfung von den anderen, wieso und warum.
97	<i>I: Mhm. Nun stell dir vor, also vielleicht ist es auch schon passiert. Ich weiss es nicht. Du schreibst nun zum Beispiel im Fach Deutsch, wo du eben den Nachteilsausgleich bekommst, eine super gute Note. Also du hast die Beste von allen. Was wäre nun deiner Meinung nach der Grund dafür? (...) Also wärst du stolz würdest du sagen: "Das habe ich, weil ich so viel gelernt habe."</i>
98	B: Ja, eigentlich schon
99	<i>I: Könntest du das so sagen, gut. Und was denkst du, also ich weiss es nicht, ob es schon einmal passiert ist. Hattest du das schon einmal in einem Fach, wo du einen Nachteilsausgleich bekommst, dass du sehr gut warst?</i>
100	B: Also nicht gleich einen Sechser, aber
101	<i>I: Aber schon gut.</i>
102	B: Ja
103	<i>I: Und dort war es aber kein Thema von den anderen, dass sie irgendwie sagen: "Ää ja du hast auch länger Zeit bekommen".</i>
104	B: Gibt schon eins/ zwei, die das sagen.
105	<i>I: Okay und wie gehst du damit um?</i>
106	B: Ich erkläre es halt ihnen. Das ich halt auch eine Schwäche habe und dort wie ausgeglichen werde zwischen ihm und mir.
107	<i>I: Genau, aber du siehst, dass es deine Leistung war? Also du sagst nicht: "Ja gut ich hatte auch etwas mehr Zeit".</i>
108	B: Ja ich glaube schon. Schwierige Frage.
109	<i>I: Ja kannst es dir auch nochmals überlegen und mir dann am Schluss etwas dazu sagen. Weil das sind natürlich solche Dinge, ich nehme an, das überlegst du dir nicht tagtäglich.</i>
110	B: Mhm
111	<i>I: Im Allgemeinen. Wie wichtig ist es dir, um gut Noten zu erhalten?</i>
112	B: Ich vergleiche mich viel mit anderen und es ist mir schon sehr wichtig, weil es dann so zu sagen mich reflektiert, was ich geleistet habe.
113	<i>I: Weiss nicht, ob es für dich ein Unterschied ist, aber machst du die Prüfungen lieber jetzt, wo du einen Nachteilsausgleich bekommst oder vorher? Ich glaube hier musst du jetzt wie zurück in die Primarschule denken, weil dort hattest du ja wie noch keinen.</i>
114	B: Ich glaube jetzt.
115	<i>I: Jetzt okay. Wenn du nochmals an einem neuen Ort einen Nachteilsausgleich bekommen würdest. Also du hättest wie noch keinen. Du würdest wie einen Neuen bekommen. Würdest du dir etwas anders wünschen?</i>

116	<i>I: Das irgendetwas anders ablaufen würde oder(...)?</i>
117	B: Also ich glaube ich würde nochmals nach mehr Zeit fragen, weil zehn Minuten sind halt nur zehn Minuten. Ich glaube es sind zehn oder fünfzehn Minuten. Ich bin mir nicht genau sicher
118	<i>I: Das weiss ich auch nicht (lachen)</i>
119	B: Ja
120	<i>I: Einfach das du wie noch ein bisschen mehr Zeit bekommen würdest mhm.</i>
121	B: Oder dass ich vielleicht auch in einen anderen Raum gehen kann. Zum vielleicht von einem App die Aufgabe vorlesen lassen.
122	<i>I: Okay, das bekommst du jetzt nicht? Diese Unterstützung.</i>
123	B: Ich glaube das war einmal die Frage, aber es wurde noch nicht umgesetzt. Es wurde nicht weiter darüber diskutiert.
124	<i>I: Ja und das ist ja im Raum wie nicht möglich, weil ja alle anderen auch drin sitzen. Dann würdest du die anderen ja auch ablenken, nehme ich an?</i>
125	B: Ja genau.
126	<i>I: Wenn es laut werden würde.</i>
127	B: Es ist auch etwas kompliziert, wenn ich einfach das iPad hervor nehme und dann ein Foto mache. Das ist auch etwas speziell.
128	<i>I: Und dann müsstest du noch mehr erklären, wieso du das jetzt darfst.</i>
129	B: Ja oder mit Kopfhörern hören.
130	<i>I: Hättest du irgendwelche Bedenken, wenn du nun aus irgendeinem Grund die Klasse wechseln müsstest. Bei deiner aktuellen Klasse wissen es ja wie ein paar schon und jetzt müsstest du wie die Klasse wechseln und dann müsstest du das wieder erklären. Hättest du Bedenken oder ist es dir egal?</i>
131	B: Ich glaube ich würde mit gar keine Gedanken darüber machen.
132	<i>I: Okay (beide lachen). Ich würde jetzt behaupten ich weiss schon etwas wie du die nächste Frage beantworten würdest. Ich stelle sie dir jetzt trotzdem. Wenn du wählen könntest zwischen einer guten Note mit Unterstützung vom Nachteilsausgleich also es ist einfach eine gute Note oder ein bisschen eine weniger gute Note, aber du hättest keine Unterstützung. Für was würdest du dich entscheiden?</i>
133	B: Bessere Note glaube ich.
134	<i>I: Mit der Unterstützung?</i>
135	B: Ja
136	<i>I: Mhm. Ja nun ganz zum Schluss von meiner Seite. Du hast nochmals eine Skala von eins bis zehn also eben eins ist wirklich überhaupt nichts zehn ist top. Wie motiviert würdest du sagen bist du</i>

in diesen Fächern vor allem, wo du den Nachteilsausgleich bekommst, um eine gute bis sehr gute Note zu erreichen?

137 **B: Jetzt habe ich die Frage nicht ganz verstanden?**

138 *I: Du musst dir wie vorstellen die Nummer eins ist so wie ich bin gar nicht motiviert es ist mir relativ egal, ich mach vielleicht auch nicht wirklich etwas zu Hause dafür und die zehn ich bin mega motiviert ich will auch unbedingt du hast mir vorhin gesagt du vergleichst dich etwas mit den anderen, es geht jetzt vor allem um diese Fächer, wo du einen Nachteilsausgleich bekommst, also wo du wie mehr Zeit brauchst. Wie motiviert bist du dort, dass du sagst: " Ich möchte eine super Note erreichen"?*

139 **B: Uff ich glaube es ist von Fach zu Fach verschieden. Zum Beispiel in Mathematik habe ich ja auch einen Nachteilsausgleich, aber viel mehr Motivation zu Hause etwas zu machen. Als zum Beispiel in Deutsch und Englisch, wo ich immer wieder diese "Wörtli" repetieren muss und ämm repetieren und die halt lernen dort gehts nicht gut**

140 *I: Dort geht es wie länger.*

141 **B: Mhm**

142 *I: Okay jetzt muss ich nochmals kurz nachfragen wegen dem Nachteilsausgleich. Du hast ihn allgemein egal bei welchem Fach und bei Mathematik muss du ja auch die Aufgaben lesen und darum brauchst du mehr Zeit. Aha Okay*

143 **B: Ausser bei Sport nicht.**

144 *I: Ja da musst du nicht so viel lesen. Aber sonst bei Mathematik also, wenn es um Formeln ich weiss nicht was ihr alles habt, geht dort brauchst du es wie nicht. Also wenn es dir jemand mündlich erklären würde, dann würdest du die extra Zeit nicht brauchen?*

145 **B: Mhm**

146 *I: Okay gut. Ja dann sind wir eigentlich schon ziemlich am Schluss. Möchtest du jetzt allgemein zu dem noch etwas sagen. Jetzt habe ich sehr viel gefragt.*

147 **B: Ja. Ich finde im Geschäft ist es auch noch wichtig, dass sie informiert sind. Wir haben es dann ihnen gesagt. Sonst wenn ich einen Brief schreibe, oder eine Mail hat es viel mehr Fehler und dann fragen sie sich halt auch oft, wieso und warum und dann ist das halt doof.**

148 *I: Ah in deinem Geschäft hat das wie Niemand mitgeteilt?*

149 **B: Eben wir haben es**

150 *I: Ja also ihr einfach, aber jetzt von der Schulpsychologin oder von der Berufsschule?*

151 **B: Glaube nicht nein.**

152 *I: Okay, ja*

153 **B: Und in der Sekundarschule, also ich kann von früher erzählen, war es auch so, dass nicht alle Lehrer so genau informiert waren, und dann auch oft gesagt haben, jetzt musst du halt die Prüfung abgeben. Und ich habe es nicht ganz verstanden, weil eigentlich hätte ich ja mehr Zeit**

gehabt, und ich habe es ihnen dann probiert zu erklären, aber sie haben darauf verweigert und das habe ich ehrlich gesagt etwas schlecht gefunden. Und ich finde auch/ ich habe letz- tens bei ich glaube es war Geografie. Es war noch in der Primarschule und dort mussten wir gewisse Städte auswendig lernen. Irgendwie 25 so. Ich habe zwar alle gewusst, habe aber bei jedem ein Schreibfehler ein N oder M zu viel gehabt, weil es halt einfach Englisch war und das hat dann natürlich keinen Punkt gegeben und das ist dann recht frustrierend, weil eigentlich habe ich mir ja mega Mühe gegeben und trotzdem hat es gar keine Punkte gegeben.

154 *I: Ja da bist du ja auch im Recht, also genau darum gibt es das ja, weil du weisst es ja es geht ja nicht ums Wissen, weil du hast es ja gewusst und dann ist es nicht fair, ja.*

155 **B: So Beispiele kommen dann halt recht oft vor. Egal ob Deutsch oder Englisch und das ist halt einfach (lachen)(...)**

156 *I: Und das ist jetzt immer noch so?*

157 **B: Man hat nicht mehr so Englisch und so.**

158 *I: Aber wegen den Schreibfehlern meine ich jetzt zum Beispiel?*

159 **B: Ja, jaja**

160 *I: Also die Schreibfehler werden immernoch bewertet?*

161 **B: Es gibt es, es ist unterschiedlich.**

162 *I: Okay*

163 **B: Die einten finden es ist egal, wie du das schreibst und die anderen sagen es ist falsch.**

164 *I: Ja, das ist echt toll, dass du das erzählst, weil eben solche Dinge sind genau wichtig und es gibt noch nicht wirklich viel Studie zu dem, wie es den Lernenden geht und es gibt ja sehr viele, die einen Nachteilsausgleich haben und da ist mit ein Grund weshalb ich die Arbeit über das Thema schreibe, weil ich es extrem wichtig finde, dass ihr erzählen könnt, weil ihr seid ja die, die es ha- ben. Man muss ja wissen, wie es für euch ist.*

165 **B: Also du hast kein Nachteilsausgleich?**

166 *I: Nein, ich habe keinen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, als ich zur Schule ging, weiss ich nicht einmal, ob es das schon gab.*

167 **B: Ja**

Interview Schüler 2

- 1 *I: So, also am Anfang frage ich dich gerade generell so zu der Schule Fragen, da geht es noch nicht spezifisch um den Nachteilsausgleich. Und zwar jetzt so im Allgemeinen gehst du gerne in die Schule?*
- 2 **B: Ja hauptsächlich schon ja**
- 3 *I: Was sind die Gründe dafür. Also wieso gehst du gerne in die Schule?*
- 4 **B: Kollegen das ist der grösste Teil, dann manche Fächer zum Beispiel Sport, das ist so eine, und zurzeit ABU, da gibt es halt auch so ein paar Themen, die mir gefallen und wegen dem will ich es halt auch lernen. Das Lernen macht mir halt schon Spass, wenn man es richtig macht (lachen). Aber ja**
- 5 *I: Bist du schon immer gerne in die Schule gegangen. Also seit du klein bist oder hat sich das mal geändert?*
- 6 **B: Nein, also ich habe seit der zweiten Sek habe ich überhaupt nicht gerne Schule gehabt, aber Anfangs dritte hat es mir dann angefangen zu gefallen. Isch halt wegen meiner Lehrerin.**
- 7 *I: Okay*
- 8 **B: Hat es Spass gemacht und so**
- 9 *I: Hat es dort in diesem Fall einen Wechsel gegeben?*
- 10 **B: Ja. Nein also es war immer noch die gleiche Lehrerin, aber irgendetwas hat sie anders gemacht. Ich weiss nicht was aber es /**
- 11 *I: Aber es war dann wie angenehmer?*
- 12 **B: Genau ja.**
- 13 *I: Jetzt du hast ja schon erzählt, so wenn ich es richtig herausgehört habe. Meine Frage wäre so was sind deine Lieblings-Schulfächer. Ich habe eben gehört Sport und ABU heisst es gell?*
- 14 **B: Ja**
- 15 *I: Ist das richtig. Sind das so diese, welche du am liebsten machst?*
- 16 **B: Genau**
- 17 *I: Sehr gut. Ja ich komme direkt schon auf das Thema Nachteilsausgleich zu sprechen, und zwar was bedeutet das Wort NACHTEILSAUSGLEICH für dich? Hast du dir zu dem schon einmal Gedanken gemacht?*
- 18 **B: Also soll ich jetzt erklären, wie es bei mir ist?**
- 19 *I: Ja zu dem komme ich gleich auch noch, aber jetzt generell wo du das erste Mal / ich nehme an du hast ja dieses Wort schon einmal gehört oder man hat dir gesagt: Du hast einen Nachteilsausgleich. Was hast du dir da überlegt oder was war so der erste Eindruck von dem Nachteilsausgleich?*

- 20 **B:** Also mein erster Eindruck ist, also soweit ich mich erinnern kann, nicht so speziell gewesen, weil ich noch so jung war habe ich nicht wirklich gecheckt, was das wirklich gemeint hat. Ich habe einfach akzeptiert und weitergemacht oder danach habe ich es für eine Weile vergessen, dass ich überhaupt das habe bis dann auch in der Sek wo ich dann so YouTube-Videos geschaut habe (I. muss lachen) habe ich es dann wieder herausgefunden und ja aber sonst nichts.
- 21 *I:* Also hast du es im Video wie noch einmal aufgegriffen?
- 22 **B:** Mhm
- 23 *I:* Okay, also was? Hat es wie eine Erklärung dazu gegeben?
- 24 **B:** Ja es ist so. Man hat beschrieben, was Dyslexie ist und so man hat wie so ein Teil aufgeschrieben, wie man es herausfinden kann und dann habe ich so gemeint: "Das habe ich ja eigentlich". (lachen) und dann habe ich meine Mutter gefragt und sie so "Ja du hast das" AHA okay gut.
- 25 *I:* Jetzt du sagst es ist schon etwas länger her. Seit wann hast/ weisst du ungefähr seit wann hast du ein Nachteilsausgleich?
- 26 **B:** Also weiss man, dass seit dem Kindergarten, aber ob es früher schon war, das weiss ich jetzt nicht.
- 27 *I:* Okay, aber du hast, also jetzt durch dass, das du ein Nachteilsausgleich hast, hast auch Unterstützungen bekommen auch schon im Kindergarten.
- 28 **B:** Mhm
- 29 *I:* Okay, also was hast du dann einfach extra Lektionen noch gehabt?
- 30 **B:** Ja. Also wir sind immer nach der Schule oder manchmal während der Schule bin ich dann immer zu Schulpädagogin gegangen und die hat dann immer so Sachen gemacht mit mir. So Aufträge und so
- 31 *I:* Okay, und jetzt noch spezifisch. Wieso hast du einen Nachteilsausgleich also was hat man dir gesagt?
- 32 **B:** Also wieso, also wie ich es bekommen habe, keine Ahnung das ist glaube ich seit Geburt halt so, aber wir haben es halt mit Tests herausgefunden, dass ich das habe und auch in der Schule habe ich gemerkt, dass das ebenso ist.
- 33 *I:* Mhm. Also dir fällt vor allem das Lesen und Schreiben eher schwer?
- 34 **B:** Genau ja.
- 35 *I:* Stimmt das? Und was bekommst du jetzt da an der Berufsschule für Unterstützungen?
- 36 **B:** Also ich habe gefragt für bisschen extra Zeit und dass meine Noten nicht so streng benotet werden.

37	<i>I: Okay. Also jetzt bekommst du vor allem mehr Zeit als die anderen an den Prüfungen und ich nehme an also das mit dem Bewerten wird auch so sein, dass sie wahrscheinlich nicht die Rechtschreibung wird /</i>
38	B: nicht streng
39	<i>I: Genau okay, (...) jetzt generell. Du kannst auch über früher erzählen. Kannst über jetzt erzählen. Deine Mitschüler und Mitschülerinnen sind die auch informiert worden?</i>
40	B: Also nein eigentlich nicht. Nur wenn sie fragen, dann sage ich es oder. Ich finde das jetzt nicht wirklich etwas das jeder Wissen muss (unv.) aber ja sonst eigentlich nicht.
41	<i>I: Mhm aber ich stelle es mir so vor, wenn du jetzt eben länger Zeit hast an einer Prüfung, dann kommen ja vielleicht Fragen auf auch bei den anderen so hä wieso hat er jetzt länger Zeit als wir, also sind da schon viele Fragen dazu gekommen?</i>
42	B: Normalerweise brauche ich eigentlich nicht länger als sie. Ich bin halt schnell mit meinen Sachen, wenn ich es halt nicht versteh, dann versteh ich es nicht oder dann bleibe ich nicht länger dran und ja also normalerweise brauche ich keine längere Zeit.
43	<i>I: Okay, also jetzt auch so negative Erfahrungen hast du das schon einmal gemacht? Ist schon einmal etwas also von anderen negativ Kommentare zu dem gekommen?</i>
44	B: Bis jetzt nur Spass-Negativ gewesen. So ja einfach halt Spass oder. Aber jetzt wirklich negativ jetzt nicht nein.
45	<i>I: Okay, also du kannst es auch als Spass aufnehmen? Es ist so untereinander.</i>
46	B: Genau (unver.).
47	<i>I: Wie würdest du es dir denn wünschen? Jetzt so wenn du wählen könntest. Also die Lehrperson würde dich wie fragen: "Soll ich es allen mal erklären? Sollen wir drüber reden oder wir lassen es". Also es ist so wie du es jetzt hast, dass einfach wenn jemand eine Frage hat, kommt er auf dich zu?</i>
48	B: Also mir gefällt es wie es jetzt ist. Ich gehe immer Nachfragen, was wirklich gemeint ist ja.
49	<i>I: Super. Bist du gefragt worden, also du sagst jetzt wie du bist auf die Lehrperson zu gegangen. Bist du generell von jemandem gefragt worden, ob dir das hilft, dass du die Unterstützung, wo du hast, dass man wie gesagt hat:" brauchst du diese mehr Zeit oder dass, das du Nachfragen kommst. Bist du das schon einmal gefragt worden?</i>
50	B: Nein. Ich habe das immer selber gesagt, weil ich habe gedacht das ist so richtig.
51	<i>I: Mhm. Ja das ist gut, wenn du dich hier selber einsetzt (lachen). Ist dir die Einführung erklärt worden? Also so wie ich es vernommen habe, ich Frage jetzt trotzdem nochmals nach, hast du mal ein YouTube-Video angeschaut, wo du ein bisschen herausgehört hast, was es ist. Ist es dir sust einmal von jemandem wie genauer erklärt worden: "Schau das ist ein Nachteilsausgleich, bei dem hast du Anrecht auf das und das?"</i>
52	B: Also wo wir die Tests gemacht haben, für das ich das überhaupt herausgefunden habe, haben sie mir das gesagt und dann wo halt eben das wieder herausgefunden haben, haben wir

	dann ein Monat später wieder so ein Test gehabt, aber das war jetzt auch nur so Zufall. Das war nicht wegen dem oder. Und dann hat sie mir eben wieder das so gesagt du kannst das und das anfordern und ja
53	<i>I: Okay, also ich nehme an das wird der schulpsychologische Dienst gewesen sein oder so also wo man die Tests macht?</i>
54	B: Also es war eher so ein separates Ding. Ich weiss nicht wie es heisst, aber dann sind wir halt zum Gebäude gegangen, wo ebenso etwas herausgefunden wird.
55	<i>I: Genau, das war wie so eine Abklärung und dann hat dir diese Person hat es dir wie erklärt.</i>
56	B: Genau und macht es dann auch offiziell und so.
57	<i>I: Genau. Jetzt im Allgemeinen bist du froh über dass, das du einen Nachteilsausgleich hast also das du die Unterstützungen und alles bekommst?</i>
58	B: Also ja mit den Unterstützungen bin ich sehr froh für das, aber so ja (...)
59	<i>I: Ja jetzt du hast gesagt du bist vor allem froh wegen den Unterstützungen gibt es sonst noch irgendwie etwas?</i>
60	B: Nein
61	<i>I: Ist es das, dass du die Unterstützung bekommst. Du hast nie Erfahrungen gemacht, dass du die nicht gehabt hast? die Unterstützungen? Also bist du auch schon einmal in die Schule, wo du wie das Gefühl gehabt hast/ Also gerade die Primarschule vielleicht auch oder Sekundarschule. Hat es dort auch Zeiten gegeben, wo du keine Unterstützung bekommen hast, wie mehr Zeit oder so?</i>
62	B: Nein also ich habe es eigentlich immer bekommen. Wenn ich es nicht gemerkt habe, ist sehr wahrscheinlich einfach weil der Lehrer gerade keine Zeit gehabt hat oder sehr wahrscheinlich unter Stress oder so. Ja aber sonst generell habe ich es immer bekommen.
63	<i>I: Was findest du im Allgemeinen gut an dem das es einen Nachteilsausgleich gibt?</i>
64	B: (...)puh also jetzt persönlich gerade nichts Gutes, aber wenn es das überhaupt gibt, ist gut dass ich halt eben nicht so streng benotet werde für das "Öpis" wo ich nichts dafür kann oder und ja das ich nicht so gestresst bin das ich länger lernen muss und so oder das ich noch (unv.) Gamen kann und so (lachen).
65	<i>I: Was findest du vielleicht nicht so gut an einem Nachteilsausgleich? Gibt es auch etwas das du schlecht findest?</i>
66	B: Phuu ich meine früher war ich noch sehr introvertiert, also es war dann immer so ein bisschen peinlich, wenn die Lehrerin zu mir extra gekommen ist und so, aber jetzt finde ich das gut, wenn er das macht oder aber ja sonst nichts.
67	<i>I: Genau. Ja sind dann ja auch die Vergleiche, die man hat, so ein bisschen mit den anderen eben wenn sie NUR zu dir kommt und nicht zu den anderen denkt man, ja bin ich den so anders als alle? (B schmunzelt) Aber ja eben es geht ja darum, dass alle die gleiche Chance erhalten und zeigen können, was sie können.</i>
68	B: Genau.

69	<i>I: Wenn du jetzt noch eine Bewertung machen müsstest. Also du hast hier eine Skala von eins bis zehn. Eins ist ganz schlecht. Zehn ist besser geht es nicht. Wo würdest du den Nachteilsausgleich etwas bewerten. Wo würdest du ihn hinsetzen?</i>
70	B: Sechs bis sieben würde ich mal denken.
71	<i>I: Mhm. Jetzt kommt etwas eine längere Frage: Es geht darum das du dir etwas vorstellst und zwar: Es gibt so die drei verschiedenen Arten von Lernenden. Es gibt jetzt einer der lernt überhaupt nichts für die Prüfungen, weil er auch weiss es lohnt sich nicht, also es wird eh nichts Gutes dabei rauskommen. Denn der zweite der lernt schon ein bisschen etwas, weil er auch weiss ääm das eine durchschnittliche Note mit dem erreichbar wird und der dritte ist wirklich einer der lernt extrem viel, weil er auch weiss, ja mit dem werde ich ziemlich einer von den Besten werden an den Prüfungen. Wo würdest du dich einschätzen?</i>
72	B: Ich lerne überhaupt nicht für den Test.
73	<i>I: Okay. Also bist du so, es ist dir dann auch relativ egal/</i>
74	B: Mhm
75	<i>I: was du für eine Note hast? oder weisst du auch egal ich muss überhaupt nicht lernen und bin trotzdem gut?</i>
76	B: Mhm so ist es ungefähr. Bis jetzt habe ich nur eine Note, die wirklich schlecht ist. Die war so 3,6. Das war in ABU. Es war über das Gesetz. Aber sonst mach ich immer 4-5 und 5 (unv.). Ich weiss so ungefähr, wenn ich in der Schule aufpasse, dann muss ich nicht zu Hause lernen oder
77	<i>I: Kommt dir jetzt hier der Nachteilsausgleich auch etwas entgegen? Wenn du auch weisst, es ist vielleicht dann ein weniger hoher Druck, weil du diese Unterstützung zusätzlich bekommst oder bekommen würdest, wenn du sie brauchst?</i>
78	B: Genau ja.
79	<i>I: Hast du das Gefühl du müsstest mehr Lernen, wenn du jetzt das nicht hättest?</i>
80	B: Nein ich glaube ich wäre immer noch gleich. Ja
81	<i>I: Ja gut die nächste Frage habe ich jetzt gerade gelesen und gedacht ja die kann ich eigentlich selbst beantworten. Es geht so ein bisschen darum, wie lange, dass du etwa lernst, aber in diesem Fall nicht (lachen). Ääm ist das auch wirklich bei allen Fächern so? Also du kannst wirklich bei allen sagen/</i>
82	B: Mhm
83	<i>I: Okay. Wie fühlst du dich mit diesen Unterstützungen. Wenn du sie jetzt einmal brauchst an einer Prüfung. Also wie ist das WENN du jetzt einmal, ich weiss nicht wie viel, dass du die Unterstützung brauchst, aber wenn du jetzt einmal die Lehrperson fragen musst oder eben sie kommt vielleicht sogar zu dir oder du bist auch der letzte der sie jetzt abgeben würde. Ja wie fühlst du dich?</i>

84	B: Also ist jetzt wirklich selten passiert das ich jetzt extra Zeit gebraucht habe, aber das ist auch nur in der sechsten Klasse gewesen, wo ich es jetzt weiss, aber sonst weiss ich jetzt wirklich nicht. Es ist jetzt so lange her (lachen)
85	<i>I: Und in der Sechsten, also dort wo du dich noch erinnern kannst. Du hast ja vorhin schon kurz erzählt, dass auch dir es mal unangenehm gewesen war. Hattest du dort ein ähnliches Gefühl oder war es so, ja du warst dir bewusst es ist jetzt einfach so und das ist auch okay?</i>
86	B: So wie ich mich noch erinnern kann, hat es mich nicht wirklich gejackt. Ich habe einfach weitergemacht und weil der Lehrer wusste, dass ich das habe, hat er mich nachher einfach gelassen und dann habe ich halt so fünf Minuten später abgegeben. Mhm
87	<i>I: Wenn jetzt du eine Prüfung schreibst und du hast die Unterstützungen gehabt. Wie jetzt mehr Zeit. Du konntest Fragen fragen und du hast danach auch wirklich eine sehr gute Note gemacht vielleicht sogar die Beste von der Klasse. Was ist deiner Meinung nach dann der Grund? Also ist es weil du gut mitgemacht hast, gut aufgepasst oder hast du das Gefühl es könnte auch ein bisschen sein weil du jetzt mehr Zeit gehabt hast? Was ist deiner Meinung nach der Grund?</i>
88	B: Ich finde eher, weil ich aufpasse. Mehr Zeit brauch ich wie gesagt eben nicht. Aber ja ist wirklich nur weil ich aufpasse.
89	<i>I: Gut. Also nur nochmals, um auf die Massnahmen zurückzukommen. Das, was du am meisten brauchst, habe ich das richtig verstanden, einfach das du Nachfragen kannst. Jetzt diese mehr Zeit hast du in diesem Sinne wie nicht?</i>
90	B: Ich sage einfach, für das ich nicht so ein Druck habe, wenn ich zum Beispiel jetzt/
91	<i>I: Wenn du es mal brauchen würdest, du weisst wie, du könntest darauf zurückgreifen aber /</i>
92	B: Genau, so ein Sicherheitsding
93	<i>I: Vergleichst du deine Leistungen auch mit den anderen Mitschülern?</i>
94	B: mhm
95	<i>I: Also ist das immer noch so, dass man auch so ein bisschen untereinander austauscht und wer hat welche Note?</i>
96	B: Also ich bin eher nicht so einer der herumgeht und sagt was hast du für eine Note. Bin ich eher für mich selbst. Ich schaue ist jetzt besser als ich? Wenn ja, dann bin ich enttäuscht. (lachen) halt so persönlich. Ich bin so kompetitiv oder wie auch immer das heisst
97	<i>I: Ja, also meinst du jetzt in sich selbst gekehrt, das?</i>
98	B: Genau, ich kämpfe so ein bisschen, dass ich der Beste bin, aber wenn ich nicht bin, dann ist nicht so ein Problem.
99	<i>I: Ja. Ist jetzt dort schon einmal irgendein Kommentar gekommen? Gerade, wenn du vielleicht mal nachgefragt hast, dass jemand gesagt hat, ja gut du bist jetzt einfach so gut, weil du hast ja auch nachgefragt.</i>
100	B: Mhm. Nein, also wegen dem nicht.

101	<i>I: Nicht okay. Es sind wirklich mehr so "Spässli", wo wenn mal/</i>
102	B: Genau (lachen)
103	<i>I: Hat sonst gerade in deiner Klasse jemand, weisst du das? Gibt es auch noch andere, die einen Nachteilsausgleich haben?</i>
104	B: Also jetzt ob es wirklich so zu sagen offiziell ist, weiss ich jetzt nicht. Aber es hat dann so eins zwei, wo ich weiss, zum Beispiel. Ich weiss nicht, ob du in kennst, aber er heisst (Name wird erwähnt). Der ist halt nur so für ein paar Jahre jetzt in der Schweiz und da ist halt Mathe noch ein Problem bei ihm. Ich weiss jetzt nicht, ob er jetzt da Hilfe bekommt und dann noch mein Banknachbar, der ist auch jetzt so, schon lang aber ää immer noch Deutsch ein bisschen das Problem und ich weiss jetzt auch nicht, ob jetzt dort bekommt.
105	<i>I: Ja. Aber dann ist es. Also es sind auch noch andere, die mal eine Frage fragen und so. Du hast jetzt nicht das Gefühl du bist der einzige wo das/</i>
106	B: Also jetzt in dieser Klasse bin ich wirklich nicht der Einzige. (unv.) Ist eher in der Sek, wo es noch ein bisschen so/
107	<i>I: Dort war es fast ein bisschen extremer?</i>
108	B: Mhm ja.
109	<i>I: Ist das mit ein Grund oder könnte es mit ein Grund gewesen sein. Du hast ja gesagt so erste zweite Sek bist du nicht soo gerne gegangen. War das mit ein Grund? oder würdest du sagen nein das war jetzt nicht der Grund, wieso ich nicht so gern gegangen bin.</i>
110	B: Also ich glaub es hat schon ein Teil, weil ich dann immer so gedacht habe, ja ich schaff es eh nicht oder weil es dann so schwer war und dann bin ich immer so da eben immer so wie am Studieren, was ist das, ich checke es nicht. Ich glaube wegen dem hat es mir einfach nicht so gefallen. Weil ich es einfach allgemein nicht gecheckt habe(...)
111	<i>I: Wenn du jetzt nochmals an einen neuen Ort in die Schule gehen würdest. Du hättest jetzt wie noch keinen Nachteilsausgleich also das würde es wie noch gar nicht geben. Du würdest dort neu hinkommen. Würdest du dir wünschen es würde etwas anders Ablaufen wie jetzt? Also du kannst dir wie vorstellen die ganze Einführung und so würde nochmals passieren.</i>
112	B: (...) Nein, also mir hat es so gefallen.
113	<i>I: So, also das dir wie jemand das nochmals erklärt. Dann kommst du in die Klasse und es läuft genau gleich. Mhm. Wenn du jetzt wählen könntest. Du hättest eine gute Note mit eben den Unterstützungen. Du weisst aber du hast die auch gebraucht oder du hättest ein bisschen eine weniger gute Note immer noch okay, aber du bräuchtest wie gar keine Unterstützungen. Für was würdest du dich entscheiden?</i>
114	B: Ich bin eher so dazwischen. Manchmal will ich Unterstützung. Manchmal nicht. Es ist wirklich so fifty-fifty
115	<i>I: Mhm. Jetzt kannst du dir wie noch einmal diese Skala vorstellen. Eben nochmal von eins bis zehn. Wenn du jetzt so wie die Motivation dort drauf platzieren müsstest. Wie motiviert bist du,</i>

um eine gute Note zu erreichen? Also jetzt unabhängig vom Lernen, sondern einfach das du eben an der Prüfung sitzt und sagst: "Ich will wirklich eine gute Note erzielen."

116 **B: Also jetzt wirklich Motivation habe ich eine drei. Weil mich stört es wirklich nicht, was ich für eine Note habe. Ausser sie ist ungenügend. Aber sonst ist es mir egal.**

117 *I: Mhm. Jetzt komme ich trotzdem nochmals auf deine frühere Zeit zurück. Dort hat es so getönt, als wäre es wie noch ein bisschen anders gewesen. Also gerade in der Sek hat es ja glaube ich schon noch ein bisschen gestört. Also du hast ja wie gesagt. Jetzt weiss ich nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, aber du hast so gemerkt du checkst es nicht. Äm wie wars denn dort. Hast du wie das Gefühl dort hast du es wie auch ein wenig verloren? Also die Motivation?*

118 **B: Ja also von der vierten bis zur sechsten war es am schlimmsten. Und nachher von der Sek hat es mir dann einfach angefangen, es ist mir jetzt egal oder. Ich mache einfach. Weil in der vierten bis sechsten, würde ich mal sagen ist es halt am schlimmsten gewesen, weil ich habe nichts gecheckt. Habe mehr Nervenzusammenbrüche bekommen und ja ich habe einfach nichts gecheckt. Lehrer hat nicht geholfen. Obwohl er es erklärt hat so gut wie möglich. Es hat einfach nicht gecheckt. Und bis jetzt weiss ich immer noch nicht, was er gemeint hat (beide lachen)**

119 *I: Würdest du dir dort etwas anders wünschen, wenn du jetzt wie nochmals könntest zurückdenken. Also was denkst du, was hätte dir dort wie mehr geholfen? Vielleicht noch etwas mehr Zeit?*

120 **B: Nein also ich glaube früher war/ ja ich persönlich habe es einfach nicht gecheckt. Der Lehrer hat wirklich sein Bestes gegeben.**

121 *I: Okay, also ist schon viel erklärt worden und /*

122 **B: Ja, er ist immer noch so separat zu mir gekommen und hat es dann noch versucht, aber/**

123 *I: Und jetzt aber das hat sich ja, so wie ich es herausgehört habe, wie zum Positiven entwickelt, also ja aber es ist ja so von den Noten wo du erzählt hast, ist ja alles im guten Rahmen. Es ist ja nicht so, dass du extrem am Kämpfen bist und sagen musst, es geht gar nicht*

124 **B: Also jetzt ist weniger mit Schreiben und so. Jetzt ist eher mit Logik. Das ist bei mir eben grade besser. Aber sonst ja eben ich glaube wegen dem ist es besser.**

125 *I: Mhm gut. Wir sind jetzt auch schon wirklich am Schluss. Also bevor ich Tonaufnahme abbreche. Willst du allgemein noch etwas sagen? Wo du gerade findest, das ist wichtig zu dem Thema?*

126 **B: Nein**

127 *I: Nicht (Tonaufnahme wird beendet)*

Interview Schüler 3

- 1 *I: So genau am Anfang habe ich so allgemeine Fragen einfach zu der Schule. Da geht es jetzt noch nicht um das Thema Nachteilsausgleich, und zwar gehst du gerne in die Schule?*
- 2 **B: Kommt auf den Tag drauf an und ob ich viel zu tun habe und Themen**
- 3 *I: Okay, was sind denn so Themen, wo du gerne hast? oder weniger gern?*
- 4 **B: So Sachen, wo ich viel Schreiben muss, halt nicht so gern, weil ich bin ja auch Legastheniker(...) wenn ich am Tag viel sitzen muss, werde ich irgendwann auch müde. Was ich halt aber au gerne habe, also so Themen sind wo ich mit den Gedanken wie eintauchen kann und mitdenken. So wissenschaftliche Sachen oder sowas.**
- 5 *I: Mhm. Also dann so die nächste Frage wäre gerade so gewesen eben was ist dein Lieblings-Fach. Dann nehme ich an nicht unbedingt diese Sachen, wo man viel Schreiben muss? (Lachen)*
- 6 **B: (...) Also ein Lieblings-Fach habe ich jetzt wie nicht. Ich habe halt gerne, wenn ich über ein Thema reden kann und nicht viel schreiben muss.**
- 7 *I: Okay gut, (...) ja ich würde gerade schon zum Nachteilsausgleich selbst gehen. Und zwar das Wort NACHTEILSAUSGLEICH, was bedeutet das für dich? Hast du dir schon einmal Gedanken über das gemacht?*
- 8 **B: Ja das ein Nachteil ausgeglichen wird. Das ich wie die gleichen Voraussetzungen habe wie die anderen. Durch meine Verhinderung.**
- 9 *I: Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, was man dir gesagt hat, was du hast, warum du einen brauchst. Also was haben sie dir genau gesagt, wieso das du einen Nachteilsausgleich hast?*
- 10 **B: Ja, weil ich ja Legastheniker bin und manchmal kann ich mich auch nicht so gut konzentrieren.**
- 11 *I: Mhm. Was bekommst du für Unterstützungen?*
- 12 **B: Ich bekomme mehr Zeit und manchmal wird auch geschaut, dass ich vielleicht Sachen etwas anders mache, also zum Beispiel Text schreiben auf dem PC dort fällt es mir etwas leichter. Dort kann ich dann auch mit so einem PC-Programm den Text korrigieren und so**
- 13 *I: Also anstelle das du es auf das Blatt schreibst, darfst du es am Computer schreiben?*
- 14 **B: Ja.**
- 15 *I: Seit wann hast du einen Nachteilsausgleich. Also ist das seit der Berufsschule oder hast du schon/*
- 16 **B: Äää (...)/**
- 17 *I: Vor dem einen gehabt?*
- 18 **B: Ich glaube den habe ich seit dem Anfang.**
- 19 *I: Anfang? Also/*
- 20 **B: Anfangs Schule.**

21	<i>I: Also schon in der Primarschule oder einfach in der Sek?</i>
22	B: Ja soviel ich weiss schon. Ich war auch in der Pädagogi. Dort wo sie einem so ein bisschen helfen zu sprechen.
23	<i>I: Okay also warst du in einer anderen Schule als die Regelschule?</i>
24	B: Neinein ich war schon in der normalen Schule
25	<i>I: Okay AHA aber du hast noch wie so zusätzlich eine Lektion gehabt, wo du noch etwas anderes gemacht hast? Oder wie?</i>
26	B: Also die anderen hatten zum Beispiel normal Deutschunterricht gehabt und nachher bin ich dort hin gegangen.
27	<i>I: Okay gut. Und dann hast du es eigentlich schon recht jung gehabt und in der Oberstufe auch und jetzt in der Berufsschule?</i>
28	B: Ja das kommt daher, dass ich als ganz kleines Kind nicht so gut gehört habe. Das heisst ich habe alles so ein bisschen später angefangen zu lernen.
29	<i>I: Ja. Ich bin ja an der Sprachheilschule in (Ort wird genannt). Wir haben ja sehr viele Kinder, wo das haben. Also die Sprachheilschule ist ja dann speziell auf die Sprach ausgerichtet und du hast wahrscheinlich, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du zusätzlich, wie noch Logopädie oder so etwas gehabt?</i>
30	B: Ja
31	<i>I: Mhm. Jetzt generell in den Schulen oder auch hier deine Mitschüler deine Mitschülerinnen sind die über den Nachteilsausgleich von dir informiert worden? Also wissen die das? oder/</i>
32	B: Ja sie wissen es.
33	<i>I: Von dir. Also sagst du es ihnen oder hat die Lehrperson wie am Anfang etwas gesagt?</i>
34	B: Also ich habe es ihnen gesagt, weil sie würden es eh herausfinden, weil ich meine jetzt wenn jemand mehr Zeit bekommt fragt man sich schon wieso bekommt der jetzt mehr Zeit? So verheimlichen kann man es eh nicht.
35	<i>I: Genau. Was waren so die Reaktionen, also wenn du es ihnen sagst? Oder sie sehen es ja auch du hast mehr Zeit. Bist vielleicht länger an der Prüfung. Was sind da die Reaktionen?</i>
36	B: Ja Leute, die das gleiche Problem haben, fangen an zu lachen: Ah du hast das gleiche. Die anderen denken sich so: Ja okay. Die anderen ziehen meisten daraus auch ein bisschen einen Vorteil sie bekommen meistens auch ein bisschen mehr Zeit.
37	<i>I: Okay. Dann gibt es in diesem Fall noch mehr in deiner Schule, wo auch einen Nachteilsausgleich haben?</i>
38	B: Ja einer so viel ich weiss
39	<i>I: Okay, aber jetzt so negative Erfahrungen hast du wie nicht gemacht? Das jemand gesagt hat das ist unfair. Wieso hast jetzt du mehr Zeit?</i>

40	B: Das habe ich noch nie erlebt.
41	<i>I: Okay gut. Bist du gefragt worden, was dir am meisten hilft. Also hat man wie gefragt: Du bekommst jetzt mehr Zeit. Du kannst mal am Computer arbeiten. Ist das gut für dich?</i>
42	B: Also ja in der Sek haben wir dann mal so ein bisschen geschaut, was mir hilft. Das ich mich auch gut auf die Lehre vorbereiten kann und dort gut durchstarten kann. Dann haben wir auch das mit dem PC angeschaut und so Sachen.
43	<i>I: Okay. Also du bist einverstanden mit dem, was du jetzt bekommst? Das du etwas mehr Zeit hast und der Computer das ist gut für dich?</i>
44	B: Ja.
45	<i>I: Jetzt so im Allgemein bist du froh über diese Unterstützungen, wo du hast? (...) Also ist es dir wie egal oder bist du froh, dass du das bekommst?</i>
46	B: Ich sage es so, wenn ich es nicht hätte, würde ich wahrscheinlich viel mehr in den Stress kommen und durch den Stress würde wahrscheinlich auch meine Motivation heruntergehen.
47	<i>I: Mhm. Also dann hast du jetzt wie das Gefühl du bist motivierter durch dass, das etwas bekommst, wo dich auch unterstützt und die Chance gleich macht wie für die anderen?</i>
48	B: Ja.
49	<i>I: Ja du hast jetzt eben schon wie gesagt. Du hast es eigentlich immer gehabt. Könntest du es dir vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn du jetzt nie zusätzliche Unterstützung bekommen hättest?</i>
50	B: Pffffuuu(...) Sehr chaotisch
51	<i>I: Also du schätzt es schon, dass du das bekommst?</i>
52	B: Ja
53	<i>I: (...) Wenn du jetzt eine Skala hast von eins bis zehn. Eins ist mega schlecht. Zehn ist mega gut. Wenn du jetzt so den Nachteilsausgleich müsstest darauf platzieren, was würdest du sagen. Findest du ja er ist so Mittel, er isch okay oder du findest wirklich es ist etwas mega gutes.</i>
54	B: Also so zwischen acht und neun.
55	<i>I: Okay schon eher vorne dabei. So jetzt kommt ein bisschen etwas Längeres. Ich kann es auch nochmals repetieren. Du musst dir jetzt wie vorstellen es gibt so drei verschiedene Arten von Lernenden. Der eine ist so Einer der lernt eigentlich gar nichts, weil er auch weiss es bringt nicht viel die Prüfung wird nicht unbedingt gut sein. Dann gibt es so den Zweiten der lernt schon ein bisschen etwas, weil er auch weiss, ja ich bekomme durch das auch eine bessere Note. Und der Dritte ist wirklich so einer, der lernt extrem viel, weil er auch weiss durch das werde ich bei den besseren dabei sein. Wo würdest du dich einschätzen. Bei welcher Art?</i>
56	B: Ja eher in der Mitte.
57	<i>I: Mhm also du lernst schon ein bisschen etwas für die Prüfungen?</i>

58	B: Ich sage es so am Sonntag ist halt wie mein Hausaufgaben-Tag. Dort habe ich mir so wie eingeteilt dort mache ich Hausaufgaben. Das ich so ein bisschen eine Struktur drin habe. Auch zum Beispiel Pflanzen und so das versuche ich über die ganze Woche immer wieder, wenn ich sie mal sehe zu lernen und so.
59	<i>I: Gut. Und dort merkst du auch, eben wenn du was dafür machst, wird es auch besser, wie wenn du vielleicht nicht so gut vorbereitet bist dann bist auch eher schlechter dann. Also merkst du einen Unterschied, wenn du auch wirklich lernst für die Prüfung?</i>
60	B: Bei mir ist es halt so es gibt Themen muss ich vielleicht einmal anschauen, ein paar Fragen stellen. Bin ich ziemlich schnell drin. Dann gibt es Themen, da muss ich mich aktiv damit beschäftigen das ich auch drauskomme. So kommt es etwas auf das Thema drauf an.
61	<i>I: Ja. Jetzt aber so im Allgemeinen was könntest du sagen. Wieviel lernst du etwa für jetzt, ich weiss halt nicht, wie gross eure Prüfungen sind, jetzt aber für eine sagen wir eine Prüfung wo dir das Thema schwer fällt?</i>
62	B: Pff(...)Also ich versuche aktiv in der Schule mitzumachen das ich dann wie weniger Hausaufgaben habe. Das ich zu Hause meine Freizeit etwas nutzen kann.
63	<i>I: Also du schaust wie schon das du das meiste wie schon in der Schule erledigen kannst dass du dann zu Hause nicht mehr so viel muss.</i>
64	B: Ja das ich auch mal wieder abschalten kann
65	<i>I: Ist es bei allen Fächern gleich. Also jetzt, wenn du nur die Fächer anschaust. Ich weiss nicht genau, was ihr für Fächer habt. Ich nehme an ihr habt Deutsch, Pflanzen hast du jetzt so gesagt. Ist es bei allen Fächern gleich? Oder welches sind so die Fächer wo du sagst, da muss ich wirklich nicht viel zu Hause machen und dann gibt es vielleicht Fächer, wo du sagst da muss ich jetzt schon?</i>
66	B: Hmm(...) Es ist unterschiedlich. Bei den Pflanzen lernen ist es halt so, ich kann es gut irgendwo rasch dazwischen drücken. Also es ist halt, wenn ich (unv.) habe, und es sehe dann/
67	<i>I: Wenn du es gerade gehabt hast, so während dem Arbeiten vielleicht oder in der Natur anschauen, dann kannst du gerade dann lernen.</i>
68	B: Ja zum Beispiel habe ich dort, wo ich Arbeiten muss, ankomme, rasch herumschaue wo ist es. Ah was ist es. Wenn ich es nicht weiss, kann ich nachfragen.
69	<i>I: Okay. Und was ist das wo du dich auch wirklich intensiv hinsetzten musst und oder dir vielleicht auch etwas schwerer fällt zum lernen was ist das so?</i>
70	B: So ein bisschen Präsentationen und Text schreiben.
71	<i>I: Okay. Also habt ihr viel so wie Vorträge? oder</i>
72	B: (...) Ja so schon ein bisschen Mittelmass würde ich sagen
73	<i>I: Ja okay. Wie fühlst du dich an einer Prüfung, jetzt gerade wenn du diese Massnahmen hast. Also eben zum Beispiel du schreibst eine Prüfung dann bist du wie vielleicht der letzte. Also ich stelle es mir so vor du bist ja dann, wie einer von den letzten, wo die Prüfung abgibt, weil du ja</i>

	<i>länger Zeit hast oder wenn du mal den Computer nach vorne nehmen kannst. Wie fühlst du dich dabei?</i>
74	B: (...) Also ich fühle mich eigentlich gut, weil ich weiss, das was ich weiss, kann ich jetzt besser zur Vergeltung bringen.
75	<i>I: Ja das ist super und da hast du nicht so den Vergleich zu den anderen. Also wenn du jetzt merkst die geben schon ab, das stört dich nicht? Also kommst du nicht wie in einen Stress oder so?</i>
76	B: Nein. Das ist mir eigentlich egal.
77	<i>I: Wenn du jetzt eine sehr gute Note bekommst und du weisst, du hast für das auch länger Zeit gehabt. Du hast den Computer als Unterstützung gehabt. Wie fühlst du dich, wenn du die Note hast? Bist du stolz? oder ist es dir so ja es ist okay (Lachen)</i>
78	B: Es kommt jetzt darauf an wie gut die Note ist. Also wenn ich einen Sechser habe, freue ich mich natürlich schon. So ein Fünfer ist so okay.
79	<i>I: Ist okay. Aber was ist dann so das Ziel bei den Noten? (...) Ab wann freust du dich noch?</i>
80	B: Also über einem Fünfer. Weil ich möchte nachher ja noch EFZ anhängen.
81	<i>I: Okay gut. Ja in diesem Fall ehrgeizig.</i>
82	B: Ja.
83	<i>I: Fünfer ist ja schon sehr, sehr gut. (...) vergleichst du die Noten mit den anderen? Also ist das noch so? Wenn man die Prüfungen zurückbekommt, schaut ihr unter einander, wie die Note war?</i>
84	B: Ja manchmal schon ein bisschen. Also wenn ich so höre der und der hat das und das.
85	<i>I: Okay. Aber dort kommen keine Kommentare. Eben du hast vorhin gesagt du hast noch nie irgendeinen negativen Kommentar gehabt. Dort kommt jetzt wie nicht etwas: Ja du hast ja auch länger Zeit gehabt oder so?</i>
86	B: Nein
87	<i>I: Das nicht okay. (...) Wie wichtig ist es dir eine gute Note zu machen? Du hast jetzt gerade gesagt das Ziel ist amel so Fünfer. Das ist ja schon sehr hoch oben. Wie wichtig ist dir das auch?</i>
88	B: Ja also mein Lehrmeister hat gesagt jetzt von der EBA-Note. Wenn ich jetzt durchschnittlich immer ein Fünfer hätte, wird es wahrscheinlich im EFZ ein Vierer werden, darum versuche ich so oben dran zu sein. Das ich dann auch EFZ durchschaffe.
89	<i>I: Okay das so ein wenig ausgleichen kannst?</i>
90	B: Ja
91	<i>I: Gut. (...) So was ich jetzt herausgehört habe. Ich habe hier nochmals eine Frage, aber ich beantworte sie jetzt auf eine Art wie selbst und du sagst mir einfach, ob ich es richtig verstanden habe oder nicht. Also ich würde jetzt sagen du schreibst lieber Prüfungen mit diesen Unterstützungen, wo du hast. Also jetzt länger Zeit, Computer. Wie wenn du das nicht hättest.</i>

92	B: Ja
93	<i>I: Gut. Wenn du jetzt nochmals an einen neuen Ort gehen würdest. Also du würdest jetzt an einem neuen Ort in die Schule und du hättest jetzt noch kein Nachteilsausgleich, also würdest das nicht kennen. Das würde jetzt wie neu bei dir eingeführt werden. Würdest du da etwas wünschen, wo anders wäre? (...) Du könntest jetzt wie sagen, wie das passieren sollte.</i>
94	B: (...) mmh nein, weil ich finde den Nachteilsausgleich, wo ich jetzt habe schon ziemlich gut auf mich angepasst. Also ich wüsste nicht, was ich noch verbessern könnte.
95	<i>I: Super und von der Einführung her bist du auch zufrieden eben man hat dich gefragt, hast du gesagt was dir etwas nützt und wie war es, hat man das Geschäft auch über das informiert? oder wie hat das Geschäft/ oder weiss es das Geschäft gar nicht?</i>
96	B: Das Geschäft weiss es auch.
97	<i>I: Okay und weisst du, wer sie informiert hat. Warst das du? oder</i>
98	B: Ja also mein Lehrlingsausbilder und mein Chef ist informiert.
99	<i>I: Okay. (...) Wenn du jetzt aber trotzdem wählen könntest zwischen einer sehr guten Note mit eben der Unterstützung, wo du bekommst oder jetzt ein bisschen eine weniger gute Note ohne eine Unterstützung. Du hättest jetzt nicht länger Zeit und alles, aber du würdest trotzdem auch eine gute Note machen nicht so gut wie mit der Unterstützung. Für was würdest du dich entscheiden?</i>
100	B: Ja mit der Unterstützung, weil eine Prüfung ist, ja eigentlich da zum Schauen was ich weiss und dann kann ich auch besser das bringen wo ich weiss.
101	<i>I: Mhm und jetzt wir sind schon fast am Schluss. Ich habe nochmals eine Frage mit einer Skala. Also stellst du dir nochmals die Skala vor eben eins bis zehn und wo würdest du sagen, wie motiviert bist du, um eine gute Note zu erreichen?</i>
102	B: Das ist manchmal ein bisschen unterschiedlich.
103	<i>I: Jetzt nehmen wir ein Fach, wo dir jetzt eher ein bisschen schwerer fällt und du weisst du musst zu Hause jetzt halt ein bisschen länger hinsitzen. Bist du schon eher das du sagst: oah eigentlich nicht so Lust oder würdest du sagen: ja gut da muss ich jetzt halt einfach durch?</i>
104	B: Ja wenn ich das Thema nicht so wichtig empfinde dann ist es mir/ Motivation ist schon eher so null. Aber wenn ich so weiss: hey das ist wichtig für mich für die Zukunft das brauche ich. Dann gehe ich auch aktiver hin.
105	<i>I: Kannst du mir nochmal so sagen, was sind die Sachen wo du extrem/ also wo du selber sagst die sind wichtig die sind auch für die Zukunft für mich wichtig?</i>
106	B: Äää(...)
107	<i>I: Viel wo mit dem Beruf zu tun hat jetzt?</i>
108	B: Ja so das, was ich dann auch brauche für das Arbeiten.

- 109 *I: Okay, wie sagt man dem bei euch? Also das wäre dort, wo du die Pflanzen lernst und alles? Wie sagt man dem?*
- 110 **B: Ääm wie heisst das schon wieder? Ääm/**
- 111 *I: Ich weiss es nämlich nicht. Ich kenne mich gar nicht mehr aus (lachen) (...) so Allgemeinbildung oder/*
- 112 **B: Das ist ABU das ist Allgemeinbildung und (...) es hat so einen speziellen Namen**
- 113 *I: Ja also, wenn es dir noch einfällt, kannst es sagen. Also es ist jetzt nicht/ es hat mich jetzt mehr interessiert. Ist jetzt nicht irgendwie wichtig. Bevor ich es stoppe, willst du noch irgendetwas zu dem Thema sagen wo dir einfällt? Oder vielleicht ist dir auch etwas durch den Kopf gegangen während dem Gespräch, wo du das Gefühl hast, das muss ich jetzt zum Nachteilsausgleich noch loswerden?*
- 114 **B: (...) Ja ich finde es halt wichtig das es auf die Personen angepasst wird.**
- 115 *I: Das man mit euch auch spricht, was ihr braucht und also so wie es bei dir gemacht worden ist?*
- 116 **B: Ja**
- 117 *I: Ja sehr gut. Sonst noch?*
- 118 **B: Das wäre alles.**
- 119 *I: Gut dann /*

Interview Schüler 4

1	<i>I: Ja, also ich frage dich zuerst mal zu der Schule so generell. Gehst du gerne in die Schule?</i>
2	B: Ja es kommt so drauf an. Eigentlich kommt es auf das Fach drauf an.
3	<i>I: Was ist den gerade/ also jetzt sagst du es kommt auf das Fach drauf an. Was sind denn so Fächer, die du lieber hast?</i>
4	B: Ich würde sagen mit den Jahren hat es sich immer etwas geändert, aber so eins Hauptfach ist immer so Handwer/ also Werken und Zeichnen so die zwei Fächer so lang ich etwas in diese Richtung zu tun habe, dann komme ich immer gerne in die Schule. Und ja nach der Zeit ist auch mal Mathe dazu gekommen. Geometrie halt.
5	<i>I: Mhm. Aber das machst du gerne?</i>
6	B: Jaja
7	<i>I: Was sind denn so die, wo du nicht so gerne kommst. Wenn du weisst/</i>
8	B: Das sind Brüche so Kopfrechnen und so Käcks (Lachen)
9	<i>I: Okay. Jetzt wenn du auch zurückdenkst, bist du immer schon gerne in die Schule gegangen? Oder eben eher, dass du dir schon wo du Jünger warst gesagt hast, eigentlich gehe ich nicht so gerne in die Schule?</i>
10	B: Mmh also ich bin schon gern in die Schule gegangen. Nur schon wegen den Eltern (unv.) Früher war ich recht alleine und dort hatte ich meine Kollegen.
11	<i>I: Okay, also hauptsächlich vor allem, weil du Freunde gehabt hast und das ist so ein bisschen das gewesen?</i>
12	B: Ja ja das ich nicht so allein bin halt ja.
13	<i>I: OKAY. Dann würde ich gerade schon gerne auf das Thema Nachteilsausgleich zu sprechen kommen. Und zwar das Wort NACHTEILSAUSGLEICH, was bedeutet das für dich? Oder was hast/ ich nehme an du hast das ja schon einmal gehört das Wort, was ist dir so durch den Kopf gegangen?</i>
14	B: (...) ja keine Ahnung Nachteilsausgleich tönt irgendwie so fast dreckig (lachen) würde ich sagen.
15	<i>I: Okay, wieso meinst du dreckig jetzt gerade so wie du es beschrieben hast?</i>
16	B: Ja, weil keine Ahnung es ist (...) ich weiss nicht wie ich es beschreiben soll. Es ist halt ääm (...)
17	<i>I: Hast du es eher so negativ aufgefasst, wo du es das erste Mal gehört hast? So</i>
18	B: Ja so ziemlich ja/
19	<i>I: Eher negativ wie positiv. Hast du jetzt nicht gedacht ou cool was ist das?</i>
20	B: Ja eher so was soll ich jetzt mit dem machen. Was kann ich mit dem Anfängen. Ich meine es ist/ ich weiss schon das ich einen Nachteil habe, aber es bringt ja nichts, dass ich nicht wegen

	dem Nachteil nicht in der Lage bin das zu machen zum Beispiel. Deswegen habe ich so gedacht so Nachteilsausgleich, so was ist das?
21	<i>I: Ist es dir erklärt worden? Also wo du ein Nachteilsausgleich bekommen hast, hat man dir wie erklärt: Schau, das ist das und das/</i>
22	B: Ja haben sie mir schon erklärt so sie haben mehr Zeit für die Prüfungen bekomme auch generell einfach für die Schule und ääm ich glaube ein bisschen mehr Zeit bei der Firma soll beantragen, das weiss ich jetzt nicht mehr, aber das wäre auch möglich.
23	<i>I: Also bei dem Geschäft, wo du arbeitest, dass du dort wie das Gleiche auch.</i>
24	B: Ja das ich einfach nicht zu hart gestresst werde so zu sagen.
25	<i>I: Was ist der Grund für den Nachteilsausgleich. Also was ist das, was dir schwerfällt?</i>
26	B: Der Grund ist äm (...)
27	<i>I: Also was fällt dir eher schwer in der Schule?</i>
28	B: Also wegen dem Nachteilsausgleich sind es eigentlich zwei Gründe. Einmal ist es nur wegen der Ärzt, also wegen der Abklärung und sonst halt wegen den Ufzgi so. Ich habe/ eben meine Eltern waren nie da und ich habe nie gelernt Ufzgis zu machen, weil ja niemand da war (lachen) halt und mit dem habe ich das meiste Problem. Hinsitzen zu Hause und vielleicht meine Ufzgis machen sonst eben zur Arbeit gehen in die Schule gehen, pünktlich das klappt alles, aber sobald es eben zu Hause ist, hinsitzen, etwas machen, das ist fast nicht möglich.
29	<i>I: Wie funktioniert denn das jetzt also bekommst du zu Hause Unterstützung? oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst eben du hast Mühe um zu Hause hinzusitzen. Also wie wirst du dort/ wirst du dort unterstützt?</i>
30	B: Äm nicht gross. Ich muss sagen in letzter Zeit bin ich auch mit mir selbst am Kämpfen und schaff es auch mal zeitlich die Ufzgi zu machen. Nachher bricht es wieder ab so zu sagen. Dann braucht es wieder einen Anlauf, dass wieder so zusagen ich wieder auf die wie sagt man/ jeden Tag zwanzig Minuten lerne und dass ich wieder auf das komme, braucht es wiederum wieder eine Zeit und ja den Rhythmus finde ich schwierig.
31	<i>I: Seit wann hast du den Nachteilsausgleich? Also wann hat man die Abklärung gemacht und gesagt du bekommst jetzt Unterstützung?</i>
32	B: Hmm das war etwa vor zwei Jahren, wo ich meine erste Lehre ä verloren also sie mich gekündet haben/
33	<i>I: Okay. Ah ist das deine zweite, wo du jetzt machst?</i>
34	B: Ja das ist meine zweite und dann hat meine Betreuerin gefunden: Machen wir eine Abklärung. Eben schulisch also Schule gehabt und Schaffen zu gehen dies das ist eigentlich kein Problem. Notentechnisch auch kein Problem. Ja eben der Kündigungsgrund war, weil ich die Lehrendenhausaufgaben nicht gemacht habe, also eben Ufzgis und dann hat sie gesagt: ja machen wir/ gehen wir eine Abklärung machen. Schauen wir was da ist. Schauen wir, ob es ein Grund ist warum ich die Ufzgi ja nicht am machen bin und ja haben wir die Abklärung

	gemacht und bei der (unv.) und haben sie ADHS und Dyslexie herausgestellt und ja und ein Attest bekommen
35	<i>I: Genau und auf Grund von dem solltest du ja jetzt wie Unterstützung haben, dass du die gleichen Bedingungen hast wie alle anderen. Jetzt da in deiner Schule sind da die anderen informiert, also wissen die wieso du jetzt vielleicht Mal mehr Zeit bekommst an der Prüfung als sie? oder ist das wie kein Thema?</i>
36	B: Also ehrlich gesagt im ABU ist es das so momentan, aber denen juckt es glaube ich nicht. Weil bei uns ist so: ABU so ja Deutsch so brauchen wir nicht (lachen) aber in der Mathe, in den Hauptfächern Mathe, Physik, Ethik dort ehrlich gesagt dort weiss ich nicht, ob ich den Nachteilsausgleich überhaupt habe. Weil ich weiss vom Lehrer ich kann es beantragen. Ich weiss eben das meine Hauptlehrerin es bekommen hat das Nachteilsausgleich und sie hat mich eben darauf angesprochen, aber der Lehrer bis jetzt noch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt bei ihm momentan keinen Nachteilsausgleich habe, bis ich etwas sage.
37	<i>I: Okay, wärst du dann dort wie auch froh, wenn du die Unterstützungen bekommen würdest? Oder hast du jetzt im Moment das Gefühl/</i>
38	B: Nein dort also in der Mathe brauch ich nicht so Unterstützung, weil dort bin ich schon ziemlich stark. Also besonders bei Gleichungen das klappt bei mir schon ziemlich stark. Gleichungen und Geometrie.
39	<i>I: Hast du irgendwie schon negative Erfahrungen gemacht mit den anderen? Oder ist einmal irgendein negativer Kommentar gekommen so von wegen: ja wieso darfst jetzt du länger?</i>
40	B:(...) Ja einmal schon ja eigentlich schon ja.
41	<i>I: Und wie war das, also?</i>
42	B: Ja ich habe dann einfach gesagt: ich habe Nachteilsausgleich. Ich habe Dyslexie was wollt IHR? Also rein theoretisch geht es bei mir hier rein (zeigt auf Ohr) und da raus (zeigt auf Ohr) also was wollt ihr von mir. Bei euch geht es da rein (zeigt auf Ohr) und wenn es bei euch da raus geht (zeigt auf Ohr) ist es euer Problem (lachen). Also i kann nichts dafür.
43	<i>I: Okay und das ist aber so akzeptiert worden dann auch wenn du es gesagt hast?</i>
44	B: Ja was können sie machen? Ich bin eins von den Ältesten also (lachen)
45	<i>I: Ja nein mehr manchmal weiss man ja gar nicht/ die anderen wissen vielleicht gar nicht was das ist. Also weisst wenn du, also du bist jetzt wie aufgeklärt. Aber vielleicht sind ja Fragen gekommen, hä was ist denn das? oder aber das/</i>
46	B: Nein ich habe es denen schon gesagt, dass ich ein Nachteilsausgleich dies das, wegen Dyslexie, ADHS. Dann haben sie es schon verstanden.
47	<i>I: Gut. Bist du gefragt worden, was dir als Unterstützung hilft? Also hat man dich gefragt: Nützt dir das, wenn du mehr Zeit bekommst? oder wenn du diese Unterstützung hättest?</i>
48	B: Mm nicht gross, also schon gefragt worden aber nicht gross würde ich sagen.

49	<i>I: Aber du würdest jetzt so sagen, für dich. Das ist schon sinnvoll, dass du wie länger Zeit bekommst an der Prüfung oder was hast du da das Gefühl?</i>
50	B: Ehrlich gesagt ich persönlich möchte es einfach normal machen wie jeder andere. Einfach so fair sage ich mal so, aber eben es spielt bei der Mathe bei den Brüchen und so und sonst in Deutsch, da wäre schon nice, wenn ich bei ein paar Prüfungen mehr Zeit hätte. Weil ich bin langsam beim Lesen (lachen), langsam im Schreiben und ich brauche halt ab und zu mehr Zeit. Bin halt ein langsamer Siech leider würde ich sagen (lachen)
51	<i>I: Hast du jetzt das Gefühl, also wenn ich das herausgehört habe, hast denn du das Gefühl es ist jetzt eher unfair, wenn du länger Zeit hast als die anderen. Du hast gesagt, du willst es so fair wie möglich machen?</i>
52	B: Ja ich bin halt so aufgewachsen halt. Ich bin halt so aufgewachsen, wenn du etwas erreichen willst, musst du etwas machen und fertig ist es. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt kein kurz/ es gibt kein eben. Keine Abkürzung nichts
53	<i>I: Okay. Bist du im Allgemeinen aber froh darüber? Dass du das zur Verfügung hast?</i>
54	B: Ja ehrlich gesagt schon ja. Es ist schon nice zu wissen, dass du mehr Zeit beanspruchen kannst, als das vorgegeben ist.
55	<i>I: Ja nimmt dir das auch etwas Last weg? Also wenn du weisst, gerade jetzt beim Deutsch wo du vielleicht weisst, hey ich brauch einfach länger, um zu lesen/</i>
56	B: Ja genau. Zum Beispiel eben Textaufgaben oder dass wenn ich einen Text schreiben muss oder so dann bin ich schon froh, dass ich keine Ahnung die zehn Minuten länger oder so habe. Da bin ich schon froh. Weil am Anfang habe ich immer die Blockade und nachher erst die letzten paar Minuten kommt amel erst die ersten paar Wörter heraus und dann bin ich schon froh, dass ich dann noch dir Zeit hätte.
57	<i>I: Genau ja. So sollte es ja eigentlich auch sein. Was findest du im Allgemeinen gut an dem das du Unterstützung wie hast? (...) Also was findest du gut an dem Nachteilsausgleich?</i>
58	B: Ja das ich zu Leuten hingehen kann, wenn ich Probleme habe. Das ich jetzt nicht einfach allein da stehe und nicht da suchen muss, okay wie das wie muss ich das machen wie, wie soll ich das machen okay jetzt habe ich das falsch gemacht, okay wie kann ich das überhaupt verbessern. Ist schon gut, dass ich jetzt zu jemandem gehen kann: so hey, wie geht das?
59	<i>I: Mhm, was findest du vielleicht nicht so gut?</i>
60	B: (...)(unv.) Weiss es nicht. Also vielleicht nicht der Name selbst (lachen)
61	<i>I: Der Name NACHTEILSAUSGLEICH okay</i>
62	B: Ja vielleicht ein besseren Namen (lachen)
63	<i>I: Ja. Jetzt so von einer Skala von eins bis zehn also eins ist mega schlecht und zehn ist das beste, wo es sein kann. Wenn du jetzt den Nachteilsausgleich, also die Unterstützungen und so die du bekommst, wie bewerten müsstest. Wie findest/ also wo würdest du es platzieren?</i>
64	B: Sechs oder siebe

65	<i>I: Mhm. Jetzt kommt etwas eine längere Frage. Ich habe das Gefühl ich wüsste schon in welche Richtung, dass du sie beantwortest, aber ich lass dich erst mal antworten. Du muss dir jetzt wie vorstellen es gibt so drei Arten von Lernenden. Der eine ist so jemand er lernt wirklich gar nicht, weil er weiss, ja es bringt auch nicht wirklich etwas. Der zweite der lernt schon ein bisschen etwas, weil er auch weiss, dass er durch das auch ein bisschen besser werden kann und der dritte ist wirklich einer, wo sehr sehr viel lernt, weil er auch weiss, dass er mit dem einer von den besten werden wird an den Prüfungen. Wo würdest du dich einordnen?</i>
66	B: Eins von den ersten zwei (beide schmunzeln)
67	<i>I: Ja jetzt, wenn du dich entscheiden müsstest. Also bist du jemand/</i>
68	B: Würde ich schon eher sagen der zweite, weil eben ich mache meine Ufzgis nicht, aber das heisst nicht das ich nicht in der Stunde aufpasse oder nicht Notizen mache. Das ist schon seit der ersten Klasse bis jetzt geblieben, dass ich meine Notizen mache, weil ich brauche meine Notizen, sonst bin ich aufgefliegen.
69	<i>I: Mhm also du probierst möglichst viel schon vom Unterricht mitzunehmen, dass du dann zu Hause nicht noch musst/</i>
70	B: Ja also sagen wir es so ich habe es so von Anfang an gelernt gehabt. So schaffen
71	<i>I: Ja also sitzt du zu Hause hin für eine Prüfung und lernst oder nicht wirklich?</i>
72	B: Nein, ehrlich gesagt musste ich das nie wirklich. Eigentlich auch nicht. Erstaunlicherweise nicht mal für Vokis sogar. Das habe ich schon erstaunlicherweise. Das hat mich schon ein bisschen geschockt (lachen)
73	<i>I: Wenn du jetzt eine Prüfung machst, und du hast die Massnahmen, also du hast das du hast länger Zeit als die anderen. Wie fühlst du dich dann während dem?</i>
74	B: (...)Das weiss ich jetzt wirklich nicht.
75	<i>I: Also vergleichst du dich mit den anderen Schülerinnen und Schüler also du siehst also sagen wir zum Beispiel also ich weiss nicht, wie das ist. Gibt es so Momente wo du noch der einzige bist an einer Prüfung zum Beispiel?</i>
76	B: Nein wir sind immer so Reihe, also er sitzt in der Regel ab und zu neben mir oder zwei sitzen neben mir also wir haben da so ein Wändli und ja in ABU sieht es so ein bisschen anders aus, da sind wir schon ein wenig versetzt aber trotzdem immer das Gleiche
77	<i>I: Aber es ist jetzt nicht wie so, dass du der bist, wo zum Beispiel am längsten braucht, sondern ihr seid meisten etwa ähnlich oder du bist auch nicht der wo mehr fragen muss als die anderen?</i>
78	B: Also Fragen tue ich meistens nie. Aber ich bin schon immer /Ich gehöre eigentlich immer zu einer der Letzten wo noch dran ist. Und ab und zu lass ich mich auch von denen Stressen, wenn dort zum Beispiel einer schon früher fertig ist, oder so. Denke ich so scheisse
79	<i>I: Dann würdest du auch gerade gerne so /</i>
80	B: Ja denke ich so scheisse er ist schon fertig. Ich bin hier gerade mal bei der zweiten oder dritten Aufgabe also so scheisse und/

81	<i>I: Also dann gibt es eigentlich etwas Druck, wenn du siehst, aha die anderen.</i>
82	B: Ja also es gibt so Druck auch mit dem Nachteilsausgleich es ist halt, es ist halt so.
83	<i>I: Jetzt stell dir vor du schreibst gerade in Deutsch oder so wirklich die beste Note auch von der ganzen Klasse und du hast aber auch länger Zeit gehabt du konntest vielleicht sogar noch Fragen. Freust du dich trotzdem darüber? oder</i>
84	B: Jaa (lachen)Weil ich möchte immer bei jeder Prüfung es ist glaube ich so ein kleiner Tick von mir bei jeder Prüfung rechne ich immer damit gibt ein dreier oder vierer au wenn es in der Regel immer höher war. Ich rechne immer mit einem dreier vierer. Weil keine Ahnung ich würde sagen, ich bin ein bisschen zu hart mit mir selbst.
85	<i>I: Ja, aber dann bist du nachher dafür positiv überrascht.</i>
86	B: Ja genau (lachen)
87	<i>I: Vergleicht ihr die Leistungen untereinander? Also jetzt gerade in der Schule. Wenn man die Note zurückbekommt. Sagt man dann: Hey was hast du gehabt?</i>
88	B: Nein, also wir vergleichen schon die Noten aber so vergleichen so wer besser ist dies das zum Glück nicht würde ich sagen in dieser Klasse. Ist nicht so/
89	<i>I: Also auch dort sind nie irgendwelche negativen Kommentare gekommen? oder</i>
90	B: Nein, also ausser bei zwei von denen. Zwei von meiner Klasse mit denen war ich im ÜK aber das war auch mehr Praxis aber es ist auch/ Ja es sind Kinder halt (schmunzelt)
91	<i>I: Ja aber war es auf den Nachteilsausgleich bezogen oder jetzt einfach generell sonst?</i>
92	B: Nein es war einfach generell aber ja es ist halt um das Arbeiten gegangen. Wir mussten die Wand machen und die sind halt die ganze Zeit dran gewesen und die sind halt schneller gewesen am Anfang also man hat es auch gesehen und ich bin auch froh, dass sie schneller waren und die haben es auch richtig gut gemacht. Halt sie sind ab und zu zu mir gekommen und so jo: Alter! Weil ich bin jetzt schon ca seit fünf Jahren aus der Sek ää und habe mal eben als Stromer, Polymech, Metalbauer also ich bin handwerklich momentan gut unterwegs und im ÜK habe ich so wirklich so zwei Stunden nichts gemacht. Wirklich NICHTS (lachen). Dann wieder etwas gemacht und danach war die Wand schon zur Hälfte installiert und so wirklich schnell schnell, weil eben ich weiss halt wie man arbeitet dies das und jeder hat am (unv.): Ja mach mal etwas an deiner Wand! Dies das. Ich mach etwas und so 20 Minuten später ich komme so: Alter chill einmal. Ja ich so ja ich bin gechillt am Arbeiten. So Ja ich auch! So
93	<i>I: Also du hast wie etwas später angefangen?</i>
94	B: Ja so zu sagen ja und ich den so: hey hört auf zu vergleichen mann. Ihr seid die ganze Zeit dran ihr habt eure Schnelligkeit ist gut so, aber ihr könnt jetzt nicht mit mir vergleichen wo da schon paar Jöhrlı als Handwerker unterwegs gewesen ist so.
95	<i>I: Sonst bei den Prüfungen, also wie reagieren sie dort auf gute Leistungen hast du dort Kommentare bekommen? oder</i>

- 96 **B: (...)** Naa also nur (...) ja nur wenn es ja keine Ahnung. Also wie gesagt wir freuen uns gegenseitig, wenn einer eine gute Prüfung geschrieben hat und das finde ich auch geil bei dieser Klasse. Die motivieren sich halt gegenseitig. Wenn einer etwas falsch gemacht hat oder wegen einem kleinen Fehler nicht den Fünfer bekommen hat oder so dann versuchen wir alle den so zu erklären, dass er das nächste Mal wenn das nochmals das kommt das er diesen Fehler nicht mehr macht (unv.)/
- 97 *I: Gegenseitig motivieren*
- 98 **B: Das ist schon. Das ist noch recht hoch bei uns in der Klasse muss ich schon sagen.**
- 99 *I: Ist schön. Wenn du jetzt vergleichst, vielleicht zu der Schulzeit, wo du noch keinen Nachteilsausgleich hattest. Gibt es da einen Unterschied? Also schreibst du jetzt lieber Prüfungen, wenn du weisst du hast diese Unterstützung oder früher, wo du wie noch keine Unterstützungen bekommen hast?*
- 100 **B: Ja früher war schon die Hölle ehrlich gesagt (lachen).**
- 101 *I: Okay, also merkst du einen Unterschied?*
- 102 **B: Es ist ein riesiger Unterschied. Weil früher hatte ich wirklich den absoluten Zeitdruck. Besonders (...) eigentlich fast überall ja. Weil dann musstest du Lesen, dann musstest du Schreiben plus nicht schnell im Kopf rechnen. Immer in den Taschenrechner hineintippen und ist halt immer/ der Zeitdruck war bei mir halt immer und ja ist schon da viel besser und entspannter das ist schon so.**
- 103 *I: Gut. Wenn du jetzt nochmals an einen neuen Ort gehen würdest. Also du würdest jetzt irgendwo neu in die Schule gehen. Du hättest wie noch keinen Nachteilsausgleich und es würde wie dort eingeführt werden. Würdest du irgend etwas anders machen als wie es jetzt war? Würdest du sagen, das könnte man so machen oder das könnte man so machen. Also abgesehen von dem Namen, wo du ja ändern würdest (lachen). Aber würdest du vielleicht sonst noch irgendwie sagen: ja das könnte man irgendwie noch machen oder das?*
- 104 **B: Mmh also etwas, was ich jetzt beim einten Kollege gehört habe. Das der Nachteilsausgleich vom Lehrmeister unterschrieben sein müsste. Das weg, weil er hat gesagt der Lehrmeister hat nichts mit dem zu tun. Also es hat schon mit dem zu tun du bist ja Schule, Lehrling dies das, aber ich meine, wenn er jetzt eben Chance hat für den Nachteilsausgleich, mehr Zeit und eben der einte Kollege da der ist jetzt momentan auch gut in der Schule der ist in den Hauptfächern ist er den Nachteilsausgleich auch nur am Benutzen wie ich und wir sind jetzt momentan auf einem vier fünf Zeugnis. Richtung Fünfer, wenn wir uns jetzt anstrengen oder wenn ich jetzt meine Ufzgis konstant machen würde. Ja es würde schon ein Fünfer drin liegen im zweiten Semester, aber eben, dass ist weil/ bei paar Prüfungen wäre es schon nice wenn du weisst: okay ich könnte jetzt da mehr Zeit holen ohne das der Lehrmeister so sagen muss: Hey du darfst den Nachteilsausgleich jetzt benutzen oder nicht so.**
- 105 *I: Also wäre es dir lieber, wenn das Geschäft es wie nicht wissen würde?*
- 106 **B: Nein, ob sie es nicht wissen oder so das ist mir ziemlich egal. Das sollte einfach nicht in der Hand liegen von dem Geschäft selbst so, ob die jetzt dem Lehrling den Nachteilsausgleich bekommt oder nicht.**

107	<i>I: AHA es ist wie so/ also der Lehrmeister musste wie so das Okay geben</i>
108	B: Ja genau, weil jetzt eben und der Kolleg da hat es beantragt dies das und der Lehrmeister hat gesehen das er eben gute Noten hat. Das es am Laufen ist. So gesehen, so nein brauchen wir nicht.
109	<i>I: AH jetzt habe ich es verstanden. Also der Lehrmeister hat eigentlich entschieden ja oder nein</i>
110	B: Ja eben und er hat sich für nein entschieden und das finde ich ein bisschen schade, weil was ist wenn es jetzt er einfach mit der Zeit Glück gehabt hat. Das die Lehrerin jetzt einfach mehr Zeit gegeben hat und jetzt auf einmal mit der Zeit anschraubt und jetzt haben wir weniger Zeit bei den Prüfungen. Was ist dann? Das heisst seine Noten gehen automatisch nach unten und dann ist der Lehrmeister auch wiederum so hää wieso auf einmal so schlecht dies das und muss eventuell im schlimmsten Fall so Kündigung drohen.
111	<i>I: Also du meinst, ja ihr wo betroffen seid müsstet ja darüber entscheiden ja oder nein. Brauch ich es oder brauch ich es nicht.</i>
112	B: Ja eben ich meine nicht Lehrmeister.
113	<i>I: Wenn du jetzt wählen könntest: Zum einen könntest eine gute Note machen du hättest aber die Unterstützungen also mit mehr Zeit und so weiter oder du hättest ein bisschen eine weniger gute Note, aber du bräuchtest wie gar keine Unterstützung. Für was würdest du dich entscheiden?</i>
114	B: Es kommt immer darauf an, was für ein Thema es ist.
115	<i>I: Jetzt Deutsch</i>
116	B: In Deutsch ja dann Nachteilsausgleich. Definitiv. (lachen) DEFINITIV.
117	<i>I: Und jetzt in Mathematik zum Beispiel. Würdest du jetzt aber sagen: ja dort würde ich lieber auf den Nachteilsausgleich verzichten? Aber/</i>
118	B: Ja mal selbst versuchen und mal einfach meine Grenzen mal testen, also wenn es etwas Neues wäre, so das/
119	<i>I: Jetzt, wenn du es so wieder auf der Skala vorstellst. Eben von eins ist mega schlecht. Zehn ist top. Wie motiviert bist du, um eine gute Note zu erreichen. Also jetzt nehmen wir nochmals das Fach Deutsch. Wie motiviert bist du dort?</i>
120	B: (lachen) Es geht schon in die Richtung vier drei würde ich sagen.
121	<i>I: Okay, also hält sich in Grenzen. Sagen wir es so.</i>
122	B: Jaja
123	<i>I: Und wenn es jetzt um Mathe geht?</i>
124	B: Mh da ist es schon sehr wichtig besonders in der (ET?) halt und Geometrie, damit ich schon am besten mindestens sechs herauschiessen
125	<i>I: Okay. Gibt es beim Deutsch einen Grund für das. Also das du da sagst: hm ja bin ich jetzt nicht wirklich motiviert?</i>

- 126 **B: Ja ich/ die Sprache ist einfach zu kompliziert. Es ist einfach zu hart. Es ist auch nicht so schön also es ist schon schöne Sprache aber mm ja also/**
- 127 *I: Also hast du auch eher negative Erfahrung jetzt mit diesem Fach gemacht? Wo du auch sagt, ja du hast es jetzt so viele Male erlebt und jetzt ist wie so, JAAA*
- 128 **B: Jaa so gewisse Wörter gewisse Sachen wollen einfach nicht hineingehen und die gehen auch nicht hinein sorry ich meine/**
- 129 *I: Also es fällt dir schwerer*
- 130 **B: Ja**
- 131 *I: Mhm ja. Das wäre es in diesem Fall von meiner Seite schon gewesen. Hast du jetzt bevor ich die Tonaufnahme beende noch etwas das du sagen möchtest? Allgemein zu diesem Thema?*
- 132 **B: (...) Naa**
- 133 *I: (Tonaufnahme wird beendet)*

Interview Schüler 5

- 1 *I: Also wir fangen direkt mit der Schule allgemein an. Gehst du gerne in die Schule, und zwar gehst du gerne in die Schule?*
- 2 **B: Ja, also es hat Zeiten gegeben vor allem am Anfang die ersten zwei drei Monate habe ich nicht so gerne gehabt. Weil ich habe mich hier noch nicht wohlfühlt und jetzt seit Dezember oder Neujahr fühle ich mich jetzt wohl und ja gehe gerne in die Schule ja**
- 3 *I: Was hat sich geändert?*
- 4 **B: Das ich mit den Menschen mehr umgehen kann ja**
- 5 *I: Du sagst jetzt gehst du gerne in die Schule. Bist du immer gerne in die Schule gegangen? Also du hast ja erzählt jetzt am Anfang nicht, aber jetzt auch wenn du vielleicht an die Oberstufe denkst oder an die Primarschulzeit?*
- 6 **B: Es ist nie so mein Ding gewesen. Also ich musste gehen, dann gehe ich, aber jaa**
- 7 *I: Was sind denn Fächer, die du gerne hast? Also wo du gerne machst?*
- 8 **B: Also jetzt da im Berufsschule?**
- 9 *I: Ja*
- 10 **B: Allgemeinbildung (...) Berufskunde, Sport**
- 11 *I: Was sind Sachen, die du nicht so gerne machst?*
- 12 **B: (...) Zum Beispiel Vorträge führen ja**
- 13 *I: Das war auch immer schon so?*
- 14 **B: Ja**
- 15 *I: Jetzt was bedeutet das Wort Nachteilsausgleich für dich?*
- 16 **B: (...)**
- 17 *I: Wo du das das erste Mal gehört hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen?*
- 18 **B:(...) Ich weiss gar nicht**
- 19 *I: Jetzt, wenn du dir überlegst, wenn ich dir sage was bedeutet das für dich. Wenn du dir das Wort einmal durch den Kopf gehen lässt?*

20	B: (...) Also ich habe mehr Rechte, also mehr Rechte mehr Zeit zum Beispiel für QV oder allgemein
21	<i>I: Wieso hast du einen Nachteilsausgleich?</i>
22	B: Weil ich jetzt Lese-Rechtschreibung nicht so gut bin. Äm ja
23	<i>I: Kannst du dich noch erinnern, wie hat man dir es erklärt? Also hat man einfach gesagt du bist im Lesen Rechtschreiben nicht so gut?</i>
24	B: Also wie sie es mir gesagt haben?
25	<i>I: Mhm</i>
26	B: Ja sie haben mich geprüft also ich musste eine Text vorlesen mit so langen komplizierten Wörtern zum Beispiel und dann ja allgemein so eine Seite musste ich lesen
27	<i>I: Und dann ist herausgekommen du bist im Lesen und Schreiben nicht so gut?</i>
28	B: Ja
29	<i>I: Seit wann ist das herausgekommen. Also wann hat man es abgeklärt?</i>
30	B: Es war im November glaube ich oder im September
31	<i>I: Also noch nicht so lange her</i>
32	B: Neinnein
33	<i>I: Wie war denn das in der Primarschule und in der Sek? Weil dort wusstest du es ja wie nicht?</i>
34	B: Ja also ich war dritte Klasse oder zweite Klasse war ich Logopädie ein Jahr lang und ja schon dort haben sie es glaube ich gemerkt
35	<i>I: (...) Was sind die Unterstützungen, welche du bekommst?</i>
36	B: In der Schule habe ich mehr Zeit für mich und ich ja(...)
37	<i>I: Vielleicht kannst du das mit den Hausaufgaben nochmals sagen, weil vorher habe ich nicht aufgenommen?</i>
38	B: Und ich habe Unterstützung so wie Hausaufgabenstund von den Impulsis ja dort kann ich lernen, Hausaufgaben machen, Test vorbereiten, alles
39	<i>I: Sind deine Mitschüler und Mitschülerinnen über das auch informiert worden?</i>
40	B: Also was jetzt?

41	<i>I: Das du mehr Unterstützung hast</i>
42	B: Ah ich glaube nicht. Ich weiss nicht. Also doch, dochdoch doch
43	<i>I: Findest du das gut so? Also sagst du mir ist es wichtig, dass sie das auch wissen, oder wäre es dir lieber, dass sie das gar nicht wissen?</i>
44	B: Mir ist es egal, also ja
45	<i>I: (...) Bist du schon einmal gefragt worden, was dir am Meisten als Unterstützung hilft?</i>
46	B: Also ich nehme Ritalin gegen ADS. Das hilft ja
47	<i>I: Und das bist du wie auch gefragt worden? Nützt dir das etwas. Gut bei Medikamenten muss es ja sowieso überprüft werden, aber jetzt gerade so die Hausaufgabenhilfe, wo du hast und länger Zeit wo du bekommen würdest. Bist du zu dem schon einmal gefragt worden?</i>
48	B: Jetzt von den Mitschülern oder wer?
49	<i>I: Von Lehrpersonen, von diesen Personen, welche dich vielleicht abgeklärt haben? Von denen, wo dir die Hausaufgabenhilfe geben?</i>
50	B:(...) Nein also(...) ich bin mir nicht sicher
51	<i>I: Okay, also war es nicht gerade so ein Thema, dass sie gesagt haben: Nützt dir das auch wirklich etwas, siehst du Fortschritte?</i>
52	B: Also ich habe es mit dem Betrieb etwas angeschaut. Also ich habe mich mal entschieden so ein Monat nicht mehr Ritalin zu nehmen und schauen, wie das so ist. Es ist eher so zum Positiven gekommen als zum negativen.
53	<i>I: Aber jetzt nimmst du es wieder?</i>
54	B: Jajaa
55	<i>I: Mhm. Wieso hat man es nicht geändert? Weissst du das, also wenn du jetzt sagst es war eher positiv als negativ?</i>
56	B: Weil das hat die Schule ein paar Male (...)/ Es hat nur noch eine so kleine Wirkung, dass also wenn ich es nicht nehme also dass ja nur eine kleine Wirkung.
57	<i>I: Mhm. Bist du froh, dass du so Sachen zur Unterstützung hast? Also gerade, wenn du jetzt an die Abschlussprüfung denkst. Bist du froh, wenn du weisst, ich bekomme dort wie mehr Unterstützung?</i>
58	B: Ja also ich bin sehr dankbar

- 59 *I: Was findest du gut an dem, dass du die Unterstützung bekommst?*
- 60 **B: Das ich auch mehr lerne. Sachen jetzt allein zu machen. Also selbständig sein ja**
- 61 *I: Was findest du vielleicht nicht so gut?*
- 62 **B: Also jetzt von dieser Hilfe?**
- 63 *I: mhm*
- 64 **B: Nichts**
- 65 *I: Passt alles so für dich?*
- 66 **B: Ja**
- 67 *I: Wenn du jetzt den Nachteilsausgleich im Allgemeinen also das gibt es ja nicht nur für dich das gibt es auch für andere, wie bewerten müsstest. Das es so etwas gibt. Also du kannst dir vorstellen du hast Skala von eins bis zehn. Eins ist sehr schlecht. Zehn ist das Beste, was du geben kannst. Wo würdest du ihn bewerten?*
- 68 **B: Acht neun**
- 69 *I: Also jetzt kommt etwas eine längere Frage. Stell dir vor das es drei verschiedene Arten von Lernenden gibt. Der Eine der lernt überhaupt nichts für einen Prüfung, weil er auch weiss, dass er nicht wirklich gut sein wird. Der Zweite lernt ein bisschen etwas, weil er weiss, dass er durch das besser werden kann und der Dritte lernt extrem viel, weil er auch weiss, dass er mit dem eine möglichst gute Note erreichen kann. Wo siehst du dich?*
- 70 **B: Also ich sehe mich beim Zweiten. Also ich lerne genug. Ja**
- 71 *I: Mhm. Ist das bei allen Fächern gleich. Also lernst du bei allen genügend?*
- 72 **B: Ja bei allen.**
- 73 *I: Wie lange lernst du etwa für eine Prüfung*
- 74 **B: Also ich habe jetzt eineinhalb Stunde gehabt mit der Impulsis. Dann habe ich gelernt und sonst immer so am Abend ein halbe Stunde.**
- 75 *I: Mhm. Wie fühlst du dich, wenn du die Massnahmen bekommst? Also jetzt so wie ich es verstanden habe, hast du es in der Schulklasse wie nicht so an den Prüfungen. Aber wenn du jetzt vielleicht an die Abschlussprüfung denkst oder an die Hausaufgabenhilfe. Wie fühlst du dich?*
- 76 **B: Ich fühle mich so sicher. Also ich kann fragen, wann ich möchte, also wenn ich etwas nicht verstehe, dann kann ich fragen und ja das hilft mir**

77	<i>I: Wie ist es, wenn du jetzt an die Abschlussprüfung denkst und ihr habt ja alle eine Zeitvorgabe und du bist jetzt der Einzige, wo wie länger dranbleiben kann?</i>
78	B: Also wie ich mich fühle?
79	<i>I: Ja</i>
80	B: Also ja gut
81	<i>I: Ist generell schon einmal irgendein Kommentar von den anderen gekommen zu dem?</i>
82	B: Nein
83	<i>I: Also ist es für sie wie vollkommen akzeptabel, dass du mal länger Zeit bekommst? /</i>
84	B: Mhm
85	<i>I: Das du die Unterstützungen hast? Da hast du nie negative Erfahrungen gemacht?</i>
86	B: Nein also ich glaube jetzt fast also gar nicht habe ich jetzt so mehr Zeit gebraucht. Für Tests zum Beispiel. Ich bin recht/ also ich kann immer abgeben einfach wenn ich fertig war.
87	<i>I: Also bei dir in der Klasse kommt das wie nicht vor, dass jetzt du immer der bist, wo es so am Schluss abgibt?</i>
88	B: Jaja ja
89	<i>I: Okay. Also dann seid ihr unter einander alle so ein wenig am gleichen Stand?</i>
90	B: Ja
91	<i>I: Mhm. Wie wichtig ist es dir, um gute Noten zu machen?</i>
92	B: Das ist mir wichtig, weil das ist auch für meine Zukunft und schlussendlich will ich etwas lernen
93	<i>I: Vergleichst du die Leistungen mit den anderen?</i>
94	B: Nein
95	<i>I: Okay. Also wenn man eine Prüfung gemacht hat und man bekommt sie zurück schaut ihr dann nicht: Hey wie gut ist er?</i>
96	B: Ah ja das schon Ja

- 97 *I: Okay. Schreibst du jetzt lieber Prüfungen, wo du auch weisst, du hättest wie diese Möglichkeiten oder vorher, wie in der Sek und Primar. Dort hättest du das Anrecht auf den Nachteilsausgleich wie noch gar nicht gehabt?*
- 98 **B: (...) In der Sek also Primar Sek**
- 99 *I: Also ist es dir dort einfacher gefallen, um Prüfungen zu schreiben?*
- 100 **B: Ja, also nein nein nein jetzt hier in der Berufsschule**
- 101 *I: Jetzt fällt es dir einfacher, um Prüfungen zu schreiben?*
- 102 **B: Ja**
- 103 *I: Kannst du nochmals genau erklären, was hier der Grund dafür ist? Warum fällt es dir jetzt einfacher?*
- 104 **B: Weil jetzt habe ich auch Unterstützung ja**
- 105 *I: Also was ist GENAU anders?*
- 106 **B: Also jetzt wegen dem Ritalin. Tabletten ist mal eine Sache und ja allgemein Hausaufgabenhilfe. Ich fühle mich dort dann vorbereitet für den Test**
- 107 *I: Das hast du vorher wie nicht gehabt, diese Unterstützung?*
- 108 **B: Nein**
- 109 *I: Kannst du denn auch jetzt während der Prüfung auch mal Fragen stellen?*
- 110 **B: Nein**
- 111 *I: Nicht okay. Also die Prüfung läuft eigentlich genau gleich ab wie in der Sek, aber du hast einfach Hausaufgabenhilfe und Ritalin wo du wie vorher schon als Unterstützung hast*
- 112 **B: Ja**
- 113 *I: Okay. Wenn du jetzt nochmals an einen neuen Ort in die Schule gehen würdest. Also du hättest jetzt die ganzen Abklärungen nicht gehabt. Der Nachteilsausgleich hättest du nicht. Du würdest wie an einen neuen Ort kommen und das würde alles nochmals eingeführt werden. Würdest du etwas anders machen?*
- 114 **B: Also ich würde mich dort nicht wohl fühlen. Es wäre einfach komisch**

- 115 *I: Und du müsstest wie nochmals die Abklärung machen und man würde dich jetzt fragen, was hättest du gerne für Unterstützungen. Was würdest du sagen? Du könntest wie wählen. Ich würde dich wie fragen was hättest du gerne für Unterstützungen an dieser Schule?*
- 116 **B: Ja das Gleiche eigentlich. Aufgabenstunde äm ja**
- 117 *I: Jetzt kannst du dir wie nochmals die Skala vorstellen von eins bis zehn. Eins ist sehr schlecht. Zehn ist mega gut. Wie motiviert bist du, um eine gute Note zu erreichen? Und wieso? Also jetzt auch vielleicht gerade, wenn du einmal an das Fach Deutsch denkst. Dort wo ihr Schreiben Lesen müsst, wo du ja sagst, fällt dir eher ein bisschen schwerer. Wie motiviert bist du dort?*
- 118 **B: Vier Fünf**
- 119 *I: Mhm. Wie motiviert bist du bei den Fächern, wo du gern machst?*
- 120 **B: Neun. Zehn. Neun. Zehn**
- 121 *I: Also ist schon ein grosser Unterschied?*
- 122 **B: Ja**
- 123 *I: Was ist dort der Grund dafür?*
- 124 **B: Ja, weil ich es einfach gut kann und verstehe. Und weil ich mitmachen kann.**
- 125 *I: Mhm und jetzt gerade das Fach Deutsch, das, was dir etwas schwerer fällt. Hast du denn dort das Gefühl die Unterstützungen nützen dir wie zu wenig?*
- 126 **B: Nein**
- 127 *I: Also könnte etwas passieren, dass die Motivation grösser werden würde?*
- 128 **B: (...)**
- 129 *I: Weil drei vier ist ja im Vergleich zu acht neun, hast du glaube ich gesagt, relativ wenig.*
- 130 **B:(...) Also bei mir ist das Problem ich verstehe fast keine Fachbegriffe. Also Fachwörter. Die fallen mir schwer. Ja**
- 131 *I: Und dann ist es auch okay, wenn du sagst: ja an den Prüfungen muss ich jetzt halt nicht die beste Note haben?*
- 132 **B: Also es wäre nicht okay (...) ja**
- 133 *I: Also du willst schon auch gute Noten in diesen Fächern machen, wo dir schwerer fallen?*
- 134 **B: Ja**

135 *I: Mhm okay. Ja wir sind schon am Schluss von meinen Fragen. Hast du im Allgemeinen jetzt noch etwas, was du gerne sagen würdest?*

136 **B: Nein**

Interview Schüler 6

- 1 *I: Also, dann fangen wir doch grade mit der ersten Frage mal an, und zwar im Allgemeinen gehst du gerne in die Schule?*
- 2 **B: Ja eigentlich schon ja**
- 3 *I: Was ist der Grund? Wieso gehst du gerne in die Schule?*
- 4 **B: Das ich einfach wieder mal die Klassenkameraden sehe auch sonst einfach irgendwie einfach vom Schaffen her einfach wie den Kopf freibekommen ja**
- 5 *I: Was sind deine Lieblings-Fächer?*
- 6 **B: Berufskunde und Sport**
- 7 *I: Gibt es auch Fächer, welche du nicht so gerne hast?*
- 8 **B: Allgemeinbildung**
- 9 *I: Mhm, was ist dort so der Grund wieso du es nicht so gerne hast?*
- 10 **B: Ja wie soll man es sagen. Im Moment brauche ich es einfach irgendwie nicht grade so und die einten Sachen (unv.) für die Schule vorher gehabt darum ist es einfach Wiederholung darum halt nicht so mein Lieblings- Fach**
- 11 *I: Was bedeutet denn das Wort Nachteilsausgleich für dich?*
- 12 **B: Also ich bekomme jetzt (unv.) in den Prüfungen habe ich einen Vorteil das ich länger Zeit bekomme und auch sonst bei anderen Sachen wo ich einfach nachfragen kann und mir einfach nochmals neu mir einfach nochmals erklärt wird eigentlich**
- 13 *I: Wieso hast du einen Nachteilsausgleich?*
- 14 **B: Weil ich einen Lese-Rechtschreibschwäche habe und das merke ich ja auch selbst, dass ich ziemlich langsam lese aber die Sachen auch falsch schreibe. Auch wenn ich das Wort irgendwie schon seit, sagen wir irgendwie fünf Jahre immer wieder einmal angeschaut habe**
- 15 *I: Seit wann bekommst du diese Unterstützungen?*
- 16 **B: Was waren es. Seit diesem Jahr habe ich jetzt den für die Berufsschule, aber ich habe ihn eigentlich schon seit Anfang Primar so. Schon in der ersten zweiten Klasse habe ich einen gehabt ja**
- 17 *I: Also du bekommst seit der ersten zweiten Klasse Unterstützungen?*
- 18 **B: Genua ja**

19	<i>I: Sind das die Gleichen geblieben?</i>
20	B: JAA es sind eigentlich die Gleichen geblieben ja doch
21	<i>I: Kannst du nochmals ganz kurz wiederholen, was du alles bekommst? Weil ich glaube es hat es gleich vorher etwas abgeschnitten</i>
22	B: Ja also ich bekomme länger Zeit für die Prüfungen. Bei der einten Deutscharbeiten wird die Rechtschreibung nicht ganz so gewertet, wie bei den anderen und (...) dass ich sonst auch Hilfe bekomme, wenn ich eine Blockade habe. Das es mir eine Person nochmals erklärt, wie sie das gemeint ha oder so das ich auch draus komme
23	<i>I: Was sagen deine Mitschüler Mitschülerinnen da dazu? Also bekommen sie es mit, wenn du zum Beispiel einmal länger Zeit hast an der Prüfung?</i>
24	B: Also die meisten wissen es gar nicht wirklich aber ja es stört sie auch gar nicht wirklich, weil sie ja wissen das ich wie auch Hilfe brauche. Das verstehen sie in den meisten Fällen auch.
25	<i>I: Okay. Also negative Erfahrungen wegen den Unterstützungen hast du jetzt mit den anderen nicht gemacht?</i>
26	B: Nein nein
27	<i>I: Würdest du dir wünschen, dass die Mitschüler und Mitschülerinnen wie nochmals genau über das informiert werden würden?</i>
28	B: Also es kommt drauf an. Ich hätte jetzt lieber gesagt nicht, weil dann werde ich nicht hingestellt, als wäre ich jemand der keine Ahnung hat oder so. Weil ich bin einfach jemand, wo gerne einfach so ein wenig zu Hause die Sachen ein wenig überlegen kann und von mir aus selber sagen kann, wo ich Hilfe bekommen möchte und wo nicht.
29	<i>I: Bist du froh darüber, dass du die Unterstützungen bekommst? und wenn ja, wieso?</i>
30	B: Also ich bin sehr froh, weil ich manchmal einfach sonst nicht draus komme auch bei anderen Sachen, aber dann kann ich auch einfach sagen: ja schau ich komme jetzt einfach überhaupt gar nicht draus. Kannst du es mir einfach in einer ganz anderen Version erklären oder das ich auch einfach/ wenn ich jetzt merke eine Prüfung ist schwierig und ich komme einfach nicht draus, dass ich einfach sagen kann: ja ich brauche jetzt einfach mehr Zeit, dass ich einfach draus komme.
31	<i>I: Für dich ist es wichtig, dass es einfach einen Weg gibt, wie man es dir erklären kann, damit du auch dein Wissen zeigen kannst. Versteh ich das richtig?</i>
32	B: Genau ja

- 33 *I: Was denkst du. Wie wäre es gewesen, wenn du jetzt diesen Nachteilsausgleich wie nicht bekommen hättest. Also jetzt gerade auch in der Berufsschule, wenn du das jetzt nicht bekommen würdest?*
- 34 **B: Ja ich hätte trotzdem die Lehrer probiert zu informieren, dass ich einfach viel mehr Hilfe brauche als andere, aber ich hätte halt das, was sie mir angeboten hätten, dann hätte ich halt einfach so zur Geltung genommen und hätte es einfach so gut probiert, wie es für mich möglich gewesen wäre halt.**
- 35 *I: (...) Also du hast jetzt schon das Gefühl dank dem Nachteilsausgleich kannst du dein Wissen besser aufs Papier bringen?*
- 36 **B: Genau ja doch**
- 37 *I: Was findest du alles gut an diesen Unterstützungen, die du bekommst?*
- 38 **B: Das ich einfach so viele mal Fragen kann, wie ich möchte, ohne dass es irgendwie gleich heisst: Du jetzt hast du dann zu viel gefragt und dass ich auch, wenn ich die Zeit jetzt nicht brauche bei der Prüfung, dass es trotzdem heisst: ja gut du kannst sie jederzeit beanspruchen und sie haben nichts dagegen, dass ich die Zeit auch beanspruche.**
- 39 *I: Also das du eigentlich wie offen Kommunizieren kannst und es wird auch akzeptiert, was du sagst?*
- 40 **B: Genau ja doch**
- 41 *I: Was findest du vielleicht nicht so gut, also gibt es auch irgendwie etwas, wo du sagst: ja das könnte man vielleicht auch ändern?*
- 42 **B: (...) Also ich merke einfach, dass ich bei den Prüfungen oder auch sonst recht gut zuhören muss, weil unsere Klasse ist nicht immer SO ruhig, darum muss ich einfach immer probieren gut zu zu hören das es einfach geht ja**
- 43 *I: Also manchmal wäre es fast noch einfacher, wenn es einen ruhigeren Raum oder so wäre?*
- 44 **B: Genau ja**
- 45 *I: Jetzt kommt ein wenig eine längere Frage: Stell dir jetzt vor es gibt wie drei verschiedene Arten von Lernenden. Der eine der lernt überhaupt nichts für die Prüfung, weil er auch weiss, dass er e nicht gut sein wird. Der Zweite der lernt schon ein bisschen etwas, weil er auch weiss, ja durch das werde ich auch besser werden und der Dritte, der lernt wirklich sehr viel, weil er aber auch weiss mit dem wird die Leistung wirklich sehr gut, wenn nicht sogar die Beste sein. Welche Art von denen passt zu dir?*

46	B: Also ich bin so etwa in der Mitte zwischen dem Zweiten und dem Dritten. Ich lerne zu Hause, aber ich lerne nicht so viel, dass ich sagen muss, dass ich gerade die beste Prüfung von der Klasse schreiben würde.
47	<i>I: Wie ist jetzt das von den Fächern her. Also ich nehme an gerade Deutsch wird dir ja ein wenig schwerer fallen je nach dem im Vergleich jetzt zu vielleicht Mathe oder so. Lernst du da unterschiedlich viel oder ist es etwas gleich?</i>
48	B: Also ich lerne eigentlich pro Tag etwa eine halbe Stunde bis Stunde einfach immer irgendwie zwischen fünf Tagen eine Pause und dann habe ich eigentlich immer einen Rhythmus so zu sagen
49	<i>I: Okay, aber du würdest jetzt nicht sagen es ist von dem Fach abhängig?</i>
50	B: Naa, also es kommt drauf an, wenn ich merke das ich mehr habe. Dass die Prüfung irgendwie mehr Anforderungen hat oder so dann lerne ich schon mehr, aber jetzt generell lerne ich einfach immer etwa eine halbe Stunde bis Stunde etwa lernen pro Tag
51	<i>I: Wie fühlst du dich jetzt gerade so an einer Prüfung, wenn du zum Beispiel länger Zeit hast als die anderen oder irgendeine andere Unterstützung bekommst. Was ist das für ein Gefühl?</i>
52	B: Also irgendwie finde ich es manchmal halt/ wenn ich so zuschauen wie die anderen manchmal so sagen: Oh scheisse, ich bin noch nicht fertig geworden. Bin ich irgendwie so/ finde ich es irgendwie so gemein, dass ich noch weiter machen darf als die anderen. Aber eigentlich stört es mich nicht, weil ich weiss ich will eine gute Prüfung schreiben oder eine gute Note haben darum stört es mich nicht
53	<i>I: Wenn du jetzt gerade im Fach Deutsch, wo du die Unterstützung bekommen hast, wie länger Zeit du durftest Fragen stellen und du hast eine gute bis sehr gute Leistung. Bist du dann stolz auf deine Leistung? Also weisst du dann auch: Hey ich habe extrem viel gelernt darum bin ich jetzt so gut gewesen</i>
54	B: Also ich merke es meistens dann, wenn ich sehe die Prüfung ist gut und wenn ich merke ja die Prüfung ist irgendwie gerade genügend oder eben nicht genügend, dann weiss ich ich sollte mich mehr anstrengen und mehr lernen halt
55	<i>I: Aber bei einer guten Leistung, trotz Unterstützung, bist du auch stolz darauf?</i>
56	B: Ja ich bin eigentlich immer recht stolz dann auf mich ja doch
57	<i>I: Vergleicht ihr die Leistungen untereinander, also so wenn man es zurückbekommt das man sagt: Hey was hast du für eine Note?</i>
58	B: Ja ich mache es mit meinem Banknachbar, der auch ein guter Kollege von mir ist und dann stört es mich auch nicht, wenn er jetzt eine bessere Note hat, weil ich weiss er hat viel mehr

gelernt oder dann kann ich vielleicht sonst einmal bei einer anderen Prüfung mehr Punkte machen als er. Dann ist es wieder etwa ausgeglichen. Das stört mich meistens nicht

59 *I: Und von ihm sind aber auch noch nie Kommentare gekommen so von wegen: ja du hattest ja auch länger Zeit als ich?*

60 **B: Nein es war nie der Fall nein**

61 *I: (...) Wenn du jetzt an einen neuen Ort in die Schule gehen würdest und du hättest jetzt den Nachteilsausgleich noch nicht. Das würde jetzt wie alles nochmals neu bestimmen werden. Würdest du etwas ändern? Also du hast jetzt vorher das wegen der ruhigen Atmosphäre schon gesagt, aber gerade bei der Einführung, gäbe es etwas, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt anders machen?*

62 **B: (...) Ja ich würde vielleicht den Lehrpersonen sagen, dass ich eben entweder in einen ruhigen Raum gehen kann, um die Prüfung zu schreiben oder dass ich einfach immer Kopfhörer oder so in eine an einer Prüfung. Das es einfach ein bisschen weniger laut ist. Das ich mich einfach für mich konzentrieren kann und dass ich keine Probleme damit habe ja**

63 *I: Das ist jetzt wie nicht möglich mit den Kopfhörern?*

64 **B: Ja ich habe es jetzt einmal kurz ausprobiert heute und ich habe das Gefühl es nützt nicht wirklich viel, aber ich hoffe, dass ich/ wenn ich es weiter machen würde oder nochmals so etwas haben würde, dass ich dann eine andere Lösung finden kann, wo auch funktioniert**

65 *I: Wenn du jetzt wählen könntest zwischen einer guten Note mit den Unterstützungen, die du bekommst oder ein bisschen einer weniger guten Note aber ohne Unterstützungen. Für was würdest du dich entscheiden?*

66 **B: Ja ich würde mich sicher für gute Note mit Unterstützung entscheiden, weil ich weiss einfach, dass ich gern die Unterstützungen auch an/ in Empfang nehme und merke ja es ist einfach meine meine (unv.) was ich gerade hinbekomme**

67 *I: (...) Du musst dir jetzt wie eine Skala von eins bis zehn vorstellen. Also eins ist extrem wenig und zehn extrem viel. Wenn du jetzt sagen müsstest, wie motiviert das du bist, um eine gute Note zu bekommen. Was würdest du sagen?*

68 **B: Ja also sieben bis acht würde ich jetzt schon sagen. Bin schon recht motiviert, das ich gute Noten habe. Immer nach der Prüfung denk ich mir: Ja jetzt habe ich eine gute Prüfung geschrieben, weil ich alles ausgefüllt habe, aber es kommt meistens/ also ich habe immer mal wieder einen Dämpfer bekommen, wenn ich irgendwie in die Schule komme und dann merke ich: o nein die Prüfung ist jetzt nicht gut gelaufen oder so und dann ärgert es mich natürlich**

69 *I: Aber trotzdem kannst du sagen egal welche Prüfung du sagst immer noch ich probiere es. Ich möchte wirklich möglichst gut sein?*

- 70 **B: Ja genau. Ich lass mich nicht nach unten bringen. Ich mach so gut mit wie es geht und ja**
- 71 *I: Das tönt gut ja (lachen)*
- 72 *I: So wir sind im Fall von den Fragen her schon ziemlich am Ende. Jetzt bevor ich denn auch die Tonaufnahme beende. Möchtest gerade du generell noch irgendetwas zu diesem Thema sagen?*
- 73 **B: (...) Ja ich hoffe einfach, dass die Personen wo eben eine Nachteilsausgleich bräuchten oder so dass die auch von Anfang an es entweder bekommen oder eben auch die Unterstützungen bekommen. Auch wenn sie ihn jetzt nicht hätten, weil es ist nicht ganz fair für diese wo eben keinen haben, das die nachher einfach irgendwie so links liegen gelassen werden und nur DIE, die Hilfe bekommen, wo ein Nachteilsausgleich haben**
- 74 *I: Also du würdest dir wie wünschen, dass das alle können. Fragen fragen, wenn sie es brauchen oder etwas länger Zeit bekommen würden und dass das nicht nur auf einzelne Personen fixiert ist?*
- 75 **B: Ja genau. Das eben auch die Lehrpersonen sagen könnten: Ah du hast die Prüfung irgendwie noch nicht ganz fertig. Es fehlt noch irgendwie eine Aufgabe. Ja gut komm jetzt machst du einmalig wie zehn Minuten länger. Das halt einfach auch die anderen Mal ein wenig länger machen können. Das ist auch gut finde ich.**
- 76 *I: Ja sehr gut. Willst du sonst noch etwas sagen?*
- 77 **B: Nein im Moment ist gut (Lachen)**